

Boj proti spolnim stereotipom s poudarjanjem prispevka žensk k zgodovini družb.

Referenca: 101087984

Co-funded by
the European Union

Evropsko poročilo HerStory

Kartiranje ženskega odtisa v lokalni zgodovini

WP2 D2.1

Konzorcij HerStory

Zgodovina sprememb

Različica	Revizija	Datum	Avtor	Modifikacija
1	0	11/09/2023	Antrea Kosta	Prva različica
1	1	28/09/2023	Giedrė Blažytė, Dimitra Sofianou, Emily Psara, Alicia García Holgado, Sonia Verdugo Castro, Erika García Silva, Tadej Oprckal	Pregledana različica. Izboljšava angleščine.
2	0	29/09/2023	Antrea Kosta	Končna različica
2	1	04/10/2023	Alicia García Holgado	Pregled formata
3	0	11/06/2024	Antrea Kosta	Editing

HerStory - Boj proti spolnim stereotipom s poudarjanjem prispevka žensk k zgodovini družb je projekt, ki se financira v okviru programa Evropske unije Državljeni, enakost, pravice in vrednote (CERV) (sklic 101087984). Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža le stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.

Vsebina

1. Uvod	1
2. Metodologija	2
3. Ugotovitve pisarniške raziskave na nadnacionalni ravni	3
3.1. Španija	3
3.1.1. Zastopanost spolov v zgodovini v Španiji	4
3.2. Francija (Martinique).....	5
3.2.1. Zastopanost spolov v zgodovini na Martiniku	7
3.3. Ciper	7
3.3.1. Zastopanost spolov v zgodovini na Cipru	9
3.3.2. Zastopanost spolov v zgodovini v Nikoziji, Ciper	10
3.4. Grčija	11
3.4.1. Zastopanost spolov v zgodovini v Grčiji.....	13
3.4.2. Zastopanost spolov v zgodovini Aten	15
3.5. Bolgarija.....	15
3.5.1. Zastopanost spolov v Zgodovini Bolgarije	17
3.5.2. Zastopanost spolov v zgodovini v Sofiji	18
3.6. Slovenija	18
3.6.1. Zastopanost spolov v zgodovini v Sloveniji	20
3.6.2. Zastopanost spolov v zgodovini v Velenju.....	21
3.7. Litva	22
3.7.1. Zastopanost spolov v Litvi	25
3.7.2. Zastopanost spolov v zgodovini v Vilni	25
3.8. Italija.....	26
3.8.1 Zastopanost spolov v zgodovini v Italiji	27
4. Ključne ugotovitve organiziranih fokusnih skupin z zainteresiranimi stranmi na mednarodni ravni.....	29
4.1. Salamanca, Španija.....	29

4.1.1. Ugotovitve o "pomembnosti za področje zgodovine"	29
4.1.2. Ugotovitve o " Zgodovina skozi prizmo njihovega strokovnega znanja."	30
4.1.3. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine"	30
4.1.4. Ugotovitve o "odtisu žensk v zgodovini"	30
4.1.5. Predlogi udeležencev o ženskem odtisu v mestu/prihodnosti	32
4.2. Martinik, Francija	32
4.3. Nikozija, Ciper.....	34
4.3.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine	34
4.3.2. Ugotovitve o "zgodovini skozi objektiv svojega strokovnega znanja"	35
4.3.3. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine	35
4.3.4. Ugotovitve o "odtisu žensk v zgodovini.....	36
4.3.5. Predlogi orodij za spodbujanje ženskega odtisa v zgodovini	36
4.4. Atene, Grčija.....	37
4.4.1. Ugotovitve o "pomembnosti za področje zgodovine.....	37
4.4.2. Ugotovitve o "zgodovini skozi objektiv svojega strokovnega znanja.....	37
4.4.3. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine	38
4.4.4. Ugotovitve o "odtisu žensk v zgodovini.....	39
4.4.5. Predlogi udeležencev o ženskem odtisu v mestu/prihodnosti	39
4.5. Sofija, Bolgarija.....	40
4.5.1. Ugotovitve o "zgodovini skozi objektiv svojega strokovnega znanja"	40
4.5.2. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine"	41
4.5.3. Ugotovitve o "ženskem odtisu v zgodovini"	42
4.6. Velenje, Slovenija	43
4.6.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine".....	43
4.6.2. Ugotovitve o "zgodovini skozi objektiv svojega strokovnega znanja"	43
4.6.3. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine".....	44

4.6.4. Ugotovitve o "odtisu žensk v zgodovini"	44
4.7. Vilna, Litva	45
4.8. Lecco, Italija	48
4.8.1. Ugotovitve o "pomembnosti za področje zgodovine"	48
4.8.2. Ugotovitve o "zgodovini skozi prizmo svojega strokovnega znanja"	49
4.8.3. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine"	50
4.8.4. Ugotovitve o "Ženskem odtisu v zgodovini"	51
4.8.5. Predlogi udeležencev o ženskem odtisu v mestu/prihodnosti.	52
5. Ključne ugotovitve organiziranih fokusnih skupin z mladimi v mednarodnem okolju ...	54
5.1. Salamanca, Španija	54
5.1.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine"	54
5.1.2. Ugotovitve o "ravni znanja iz zgodovine"	54
5.1.3. Ugotovitve na temo „Metode za promocijo ženskega odtisa v zgodovini“	55
5.2. Martinik, Francija	57
5.2.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine"	57
5.2.2. Ugotovitve o "ravni znanja iz zgodovine"	58
5.2.3. Ugotovitve o "Metodah za promocijo ženskega odtisa v zgodovini	59
5.3. Nikozija, Ciper	60
5.3.1. Ugotovitve o "pomembnosti za področje zgodovine	60
5.3.2. Ugotovitve o "ravni znanja iz zgodovine	60
5.3.3. Ugotovitve o "Metodah za promocijo ženskega odtisa v zgodovini	60
5.4. Atene, Grčija	62
5.4.1. 1. Fokusna skupina z mladimi: Analize in rezultati	62
5.4.2. 2. Fokusna skupina z mladimi: analize in rezultati	65
5.5. Sofija, Bolgarija	68
5.5.1. Ugotovitve o "ženskih in moških zgodovinskih osebnostih"	68
5.5.2. Ugotovitve o "zastopanosti spolov"	68

5.5.3. Ugotovitve o "Metodah za spodbujanje ženskega odtisa v zgodovini"	68
5.5.4. Ugotovitve o "zemljevidu transnacionalne herojske zgodbe"	69
5.6. Velenje, Slovenija	70
5.6.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine"	70
5.6.2. Ugotovitve o "Raven znanja iz zgodovine"	70
5.6.3. Ženske in moške figure	71
5.6.4. Ugotovitve o "Metodah za spodbujanje ženskega odtisa v zgodovini"	73
5.7. Vilna, Litva	74
5.8. Lecco, Italija	76
5.8.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine"	76
5.8.2. Ugotovitve o "ravni znanja iz zgodovine"	77
5.8.3. Ugotovitve o "Metodah za spodbujanje ženskega odtisa v zgodovini"	77
6. Ženski odtis v zgodovini evropskih mest	78
6.1. Salamanka, Španija	78
6.2. Martiniki, Francija	81
6.3. Nikozija, Ciper	85
6.4. Atene, Grčija	94
6.5. Sofija, Bolgarija	95
6.6. Velenj in Savinjsko-Šaleška regija, Slovenija	98
6.7. Vilna, Litva	99
6.8. Lecco, Italija	102
7. Lokalne strategije za evropska mesta	104
7.1. Španija	104
7.2. Francija (Martiniki)	105
7.3. Ciper	106
7.4. Grčija	107
7.5. Bolgarija	108
7.6. Slovenija	109
7.7. Litva	110

7.8. Italija.....	111
8. Zaključki na nadnacionalni ravni	113

1. Uvod

Projekt HerStory želi z izpostavljanjem prisotnosti in prispevka žensk v zgodovini spodbijati prepričanje, da na področju zgodovine prevladujejo moški. Cilj projekta je zapolniti vrzel manjkajočih informacij o vlogi žensk pri oblikovanju družbe, saj je splošna literatura o zgodovini žensk omejena, njihovi prispevki pa so pogosto spregledani.

Raziskava je potekala v osmih evropskih mestih, v osmih evropskih državah in je vključevala devet evropskih institucij. Ta dokument je nastal s skupnimi prizadevanji organizacij in institucij iz: Salamance/Španija (raziskovalna skupina GRIAL, Univerza v Salamanki), Martinique/Francija (D' Antilles et D' Ailleurs), Nikozija/Kiprus (Svetovalni center za podporo družini - SYKESO in Center za socialne inovacije - CSI Cyprus), Atene/Grčija (Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon - KEAN), Sofija/Bolgarija (Združenje za neskončne možnosti - IOA), Velenje/Slovenija (Ljudska univerza Velenje - LUV), Vilna/Litva (Diversity Development Group - DDG), Lecco/Italija (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Z raziskovalnim pristopom od spodaj navzgor in razvojem lokalnih mrež z več deležniki konzorciju uspeva povečati prepoznavnost žensk v zgodovini in izzivati področje zgodovine z vidika spola. Med to raziskavo je konzorcij odkril kipe in zgodovinska območja, ki predstavljajo ženske osebnosti v zgodovini, in tako povečal ozaveščanje o njihovem prispevku.

Namen dokumentarne raziskave "Mapiranje ženskih sledi v lokalni zgodovini" je raziskati zmagoslavje žensk in normalizirati uspeh žensk z oglaševanjem ženskih kipov in spomenikov, imen ulic in zgodovinskih krajev, povezanih s prisotnostjo žensk v družbi. Na ta način je mogoče odpraviti morebitne zgodovinske zmote in napačne predstavitve v smeri enakosti spolov. Razvoj evropskega poročila o tem posebnem področju lahko zapolni vrzel, ki obstaja v zgodovini evropskih mest.

Evropsko poročilo je pomembno za zapolnitev vrzeli manjkajočih informacij o odtisu žensk v zgodovini. Takšna poročila lahko prispevajo k spreminjanju okvira in refleksije vpliva prepričljivih moških vzorcev na ljudi. Rezultati raziskave lahko mladim in zainteresiranim stranem po vsej Evropi zagotovijo znanje in navdih. Končno bodo rezultati raziskave služili kot vir informacij za razvoj nadnacionalnega zemljevida, na katerem bodo obiskovalci lahko našli izjemne kraje v zvezi z ženskami v zgodovini v vseh partnerskih mestih konzorcija.

2. Metodologija

Konzorcij je pri pripravi evropskega poročila in priročnika z metodami upošteval dobro strukturirano metodologijo.

Najprej je 9 partnerjev na nacionalni ravni izvedlo dokumentacijsko raziskavo, da bi raziskali uspehe žensk in enako prepoznavnost spolov v vsakem partnerskem mestu. Vsak partner je pregledal publikacije, kot so članki, znanstvene raziskave, poročila, zgodovinski dokumenti, zgodovinske knjige, časopisni članki, publikacije o ogledih mest itd. Na ta način je kakovostna dokumentarna raziskava zagotovila informacije o odtisu žensk v zgodovini na lokalni ravni, skupaj z učinkom strukturnih omejitev glede enakosti spolov v vsaki partnerski državi.

Partnerji so pripravili fokusne skupine z zainteresiranimi stranmi in mladimi. Cilj fokusnih skupin z deležniki je bil povzeti usmeritve glede potreb in hkrati poročati o najboljših praksah, metodah in orodjih za poudarjanje sledi žensk v lokalni zgodovini. Vsak partner je vključil strokovnjake, kot so zgodovinarji, ljudje iz ženskih organizacij, turistični vodniki, akademiki in raziskovalci na področju spolov, zgodovine, arhitekture itd. Na ta način so bili izpostavljeni plodni rezultati glede trenutnega stanja poznavanja izjemnih ženskih zgodovinskih osebnosti v posameznem mestu.

Prav tako je bila organizirana fokusna skupina z mladimi. Namen fokusne skupine z mladimi je bil poročati o njihovem znanju glede odtisa žensk v njihovi lokalni zgodovini in predlagati metode, ki naj bi se uporabile pri razvoju transnacionalnega zemljevida HerStory. Povratne informacije mladih bodo izboljšale kakovost zemljevida HerStory, saj je konzorciju uspelo odkriti privlačne in navdihujoče potrebe mladih, da bi jih vključili v življenjski načrt projekta HerStory.

Analiza rezultatov dokumentacijske raziskave in rezultatov fokusnih skupin z zainteresiranimi stranmi in mladimi združuje vsebino 9 nacionalnih poročil ter določa kakovost evropskega poročila in priročnika z metodami.

3. Ugotovitve pisarniške raziskave na nadnacionalni ravni

3.1. Španija

V Španiji je od razglasitve španske ustave leta 1978 potrjena enakost med ženskami in moškimi. Skoraj desetletje pozneje, leta 1987, je bil ustanovljen Inštitut za ženske, da bi spodbujal in pospeševal pogoje, ki bi omogočili družbeno enakost obeh spolov in udeležbo žensk v političnem, kulturnem, gospodarskem in družbenem življenju¹.

Vendar je bil vidik spola v Španiji vključen z organskim zakonom št. 3/2007 z dne 22. marca 2007, ki je predlagal preprečevanje diskriminatornega vedenja in zagotavljanje aktivnih politik za uveljavitev načela enakosti na različnih področjih družbene, kulturne in umetniške stvarnosti, na katerih se lahko pojavi in ohrani neenakost, ter za uveljavitev enakosti med ženskami in moškimi². Z izvajanjem tega organskega zakona št. 3/2007 je bil narejen pomemben korak k boljšemu poznavanju dejanskega stanja in morebitnih neenakosti med moškimi in ženskami, kar je utrlo pot za vključitev vidika spola v statistike in študije iz 20. člena, ki določa, da morajo prispevati k priznavanju in vrednotenju dela žensk ter preprečevati negativne stereotipe o nekaterih skupinah žensk. Čeprav je potreba po vključitvi vidika spola v statistiko in študije priznana, pa je res, da je v Španiji zelo malo literature na to temo in da je za vključitev vidika spola na medsektorski način še dolga pot¹. Na ravni avtonomne skupnosti je v členu 70.1.11 statuta Kastilje in Leona določena izključna pristojnost neodvisne skupnosti pri spodbujanju enakega obravnavanja in enakih možnosti med ženskami in moškimi.

Kljub napredku pri oblikovanju zakonov in institucij, ki urejajo enakost spolov, se še vedno pojavljajo izzivi na različnih področjih dela, vključno z enakimi plačami, načrti za enakost v podjetjih, enakostjo v upravnih odborih, enakostjo pri rojstnih dovoljenjih³.

¹ Inmujeres, "Izvor ženskega inštituta", 2022. Pridobljeno s: <https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2022/OCTUBRE/indiceuropeoigualdad.htm>.

² BOE, "Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, za dejansko enakost žensk in moških.", núm. 71, mar. 2007. Pridobljeno s: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115>

³ UOC, "Izzivi enakosti spolov v Španiji", 2018. Pridobljeno s spletne strani: <https://fp.uoc.fje.edu/blog/retos-de-la-igualdad-de-genero-en-espana/>.

3.1.1. Zastopanost spolov v zgodovini v Španiji

Moški so bili vedno glavne osebe različnih študij na številnih področjih, od velikih kulturnih, družbenih, političnih in gospodarskih revolucij naprej, pri čemer je bil prispevek žensk na različnih področjih in disciplinah znanja, kot so zgodovina, književnost, filozofija, umetnost, družbene vede, tehnika, zelo neopazen, kar je posledično povzročilo, da so literarni, filozofski, umetniški, ekonomski in znanstveni kanoni pristranski v korist moških⁴.

Woysner (2002)⁵ omenja, da so v mnogih obstoječih učnih načrtih vsebine o zgodovini žensk dodane k že tako polnemu učnemu načrtu. To je lahko kontraproduktivno, saj obstaja nevarnost, da se ženske pri poskusu vključitve v tematski pristop izgubijo. Ženske so vključene v širše teme, vendar se pri tem izpusti veliko omemb žensk, tako da se zdi, da so dejansko izključene, v vsakem primeru pa zgodovina žensk ostaja v negotovem položaju.

Vključevanje raznolikosti spolov je za šole in poučevanje pomembno in predstavlja izziv. V zadnjih letih je bilo zanimanje za prisotnost/odsotnost žensk v učnih načrtih in učbenikih, pa tudi za delo učiteljev pri vključevanju nevidnih v pouk zgodovine, zlasti⁶. Nekateri avtorji, kot je Scott (2008)⁷, trdijo, da je zgodovina zaradi patriarhalne kulture napisana tako, da izključuje ženske in študije spolov.

Zato je pomembno, da so ženske vidne enako kot moški, pri čemer je treba izpostaviti represijo, marginalizacijo, odsotnost in hierarhijo spolov^{6,8}. Scott (2008) priznava pomen reševanja dejanj žensk pri oblikovanju zgodovinskih pripovedi; vendar meni, da bi moral biti razmislek usmerjen k opolnomočenju žensk zaradi neenakosti spolov pri pouku zgodovine⁵. Fernández (2006)⁹ se strinja, da bi vključitev žensk lahko sprožila razmislek o tem, kdo so bile

⁴ C. García, "Ženske in zgodovina. Vprašanje nevidnosti in vidnosti", *Zgodovinski procesi. Revista de Historia y Ciencias Sociales*, n.º 29, 2016.

⁵ C. Woysner, "Politična zgodovina kot zgodovina žensk: Theory & Research in Social Education", vol. 30, n.º 3, str. 354-380, jul. 2002, doi: 10.1080/00933104.2002.10473201.

⁶ J. Marolla, "The inclusion of women in history classes: possibilities and limitations from the conceptions of Chilean students", *Rev. Colomb. Educ.*, vol. 1, n.º 77, maj 2019, doi: 10.17227/rce.num77-6549.

⁷ J. W. Scott, *Žanr in zgodovina. Mehika*. Fondo de Cultura Económica, 2008.

⁸ M. Crocco, "Caught between Invisibility and Stereotyping: Teaching the Novel *Shabanu*", *Social Education*, vol. 70, n.º 4, str. 178-182, 2006

⁹ A. Fernández, << La construcción de identidad desde la perspectiva de Género >>, *Íber*, letnik 47, str. 33-44.

glavne osebe zgodovine. Subirats in Anguita, (2021)¹⁰ potrjujeta nujnost vzpostavitve pouka, ki spodbuja raznolikost spolov in gradi perspektivo so-izobraževanja. V ta namen je treba reinterpreterirati zgodovino in vzpostaviti prostor, v katerem bo razvidna vloga žensk in ljudi, ki so bili utišani zaradi zgodovine, ki je dala prednost moškim z močjo nad drugimi⁶.

3.2. Francija (Martinique)

Martinik je francoska ozemeljska skupnost v Antilih, med angleško govorečima otokoma Dominika in Sveta Lucija. Od 17. do 19. stoletja je bil kraj zasužnjevanja Zahodnoafričanov in njihovih potomcev. Na Martiniku je bilo suženjstvo ukinjeno 22. maja 1848 po odločitvi francoske vlade, da odpravi suženjstvo v vseh francoskih kolonijah. Po osvoboditvi so se nekdanji sužnji na Martiniku soočali z različnimi izzivi, ko so si poskušali ustvariti novo življenje in izboljšati svoje družbeno-gospodarske razmere. Zato vprašanje zastopanosti spolov ni bilo glavna skrb prebivalcev Martinika, v primerjavi z metropolitansko Francijo, kjer je bila feministična mobilizacija leta 1848 že v polnem teku. Na Martiniku so ta vprašanja dobila pomembno mesto šele pred kratkim.

Danes opažamo, da je na Martiniku še vedno veliko neenakosti med spoloma. Zgodovina otoka, pa tudi strukturne omejitve, lahko pomembno vplivajo na položaj, priložnosti in pravice žensk, kar prispeva k neenakosti med spoloma. Te omejitve se nanašajo na družbene norme, politike, zakone in institucionalizirane prakse, ki ohranjajo neenakosti med spoloma.

Eden od prvih učinkov teh omejitev je neenakomerna delitev dela med moškimi in ženskami, ki na Martiniku še vedno obstaja. V kolonialnem obdobju so bile ženske na Martiniku večinoma izključene iz položajev moči in oblasti. Prevladujoči patriarhalni sistem je omejeval njihovo udeležbo v javnem življenju ter jih omejeval na gospodinjske in reproduktivne vloge.

Čeprav so danes ženske na splošno bolj izobražene kot moški, so z enako stopnjo izobrazbe pogosteje brezposelne. Prav tako v nekaterih sektorjih ali panogah prevladuje en spol. Ženske so pogosto skoncentrirane v slabše plačanih in manj cenjenih sektorjih, medtem ko moški prevladujejo na boljše plačanih položajih in vodilnih mestih v podjetjih (menedžerji, izvršni

¹⁰ M. Subirats y R. Anguita, *Educating women: the construction of the coeducational perspective. in equality*, no. n° 7. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2021.

direktorji, višji vodstveni delavci, lastniki podjetij). Ta poklicna segregacija prispeva k omejenim možnostim poklicnega napredovanja, pa tudi k razlikam v dohodkih. Dejansko ženske na Martiniku za isto delovno mesto zaslužijo več kot 2000 evrov na leto manj kot moški. To razliko v plačah med spoloma krepijo tudi druge ekonomske razlike med ženskami in moškimi. Ženske na Martiniku se lahko soočajo z ovirami pri dostopu do gospodarskih virov, kot so krediti, lastništvo zemljišč ali podjetniške priložnosti, ter ovirajo gospodarsko neodvisnost in samostojnost žensk.

Tudi strukturne omejitve lahko ovirajo politično udeležbo in zastopanost žensk. Na Martiniku so ženske premalo zastopane v političnih sferah, tako na lokalni kot na nacionalni ravni, zaradi ovir, kot so seksistični predsodki, diskriminatorne prakse ter omejen dostop do političnih mrež in virov. Čeprav se zastopanost žensk med izvoljenimi predstavniki izboljšuje, jih le malo zaseda odgovorne položaje. Posledično so ženske pri sprejemanju političnih odločitev pogosto marginalizirane, kar omejuje njihovo zmožnost vplivanja na politike in zagovarjanja vprašanj enakosti spolov.

Danes je v štiriintridesetih martiniških občinah le pet žensk županij in devet prvih namestnic. Nobena ne predseduje trem aglomeracijskim skupnostim in le ena je prva podpredsednica. Vendar se v zadnjih letih vse bolj priznava pomen sodelovanja žensk v procesih odločanja. Prizadevali so si za večjo zastopanost žensk v politiki in zagotavljanje, da se njihov glas sliši pri oblikovanju politike in upravljanju.

Te omejitve lahko prispevajo tudi k večji stopnji nasilja nad ženskami na podlagi spola. Norme in stališča, ki ohranjajo neenakost med spoloma, lahko normalizirajo in dopuščajo nekatere oblike nasilja nad ženskami ter krepijo zlorabe. To je pomembno vprašanje na Martiniku, kjer je fizično in psihično nasilje nad ženskami zelo razširjeno.

Vse strukturne omejitve krepijo kulturne norme in stereotipi, ki so globoko zakoreninjeni v družbi (na Martiniku je to zelo vidno) in ohranjajo tradicionalne vloge in pričakovanja glede spolov. To lahko povzroča družbeni pritisk na ženske, da se prilagodijo določenim standardom lepote, vedenja in družbenih vlog, kar omejuje njihovo samostojnost in svobodo izbire na različnih področjih življenja, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem in odločanjem.

Z odpravljanjem teh strukturnih omejitev in spodbujanjem enakosti spolov si lahko Martinik prizadeva za oblikovanje bolj vključujoče in pravične družbe za vse.

3.2.1. Zastopanost spolov v zgodovini na Martiniku

Zastopanost spolov v zgodovini Martinik je bila pogosto pristranska in neenakopravna, prispevki in izkušnje žensk pa so bili marginalizirani ali zanemarjeni. Zgodovinska pripoved se je osredotočala predvsem na dosežke in perspektive moških, medtem ko so bili glasovi in vloge žensk večinoma prezrti. Tako je v Franciji, še bolj pa na Martiniku.

V zadnjih letih si prizadevajo odkriti in poudariti pomembne prispevke žensk pri oblikovanju zgodovine Martinika. Bolj uravnotežena zastopanost spolov na ključnih področjih, kot je zgodovina, je bistvenega pomena, saj lahko premajhna zastopanost žensk v zgodovini privede do pristranskega in nepopolnega pogleda na preteklost, ki poudarja predvsem dosežke moških in ohranja neenakost med spoloma v družbi. Pravična zastopanost žensk in moških v zgodovini omogoča priznanje prispevkov in dosežkov žensk na Martiniku, ki so imele pomembno vlogo pri razvoju družbe, kulture in družbenih gibanj.

Za doseg tega cilja je ključnega pomena spodbujati in podpirati vključujoče zgodovinske raziskave, ki poudarjajo vlogo žensk v različnih vidikih martinčanske družbe. To vključuje tudi razširjanje tega znanja z izobraževanjem, mediji, publikacijami in drugimi sredstvi, da bi sedanje in prihodnje generacije bolje razumele zgodovino v vsej njeni raznolikosti in obogatitvi s prispevki žensk.

Z vključevanjem ženskih pogledov v zgodovino Martinik lahko dosežemo boljše razumevanje vpliva žensk. Spodbuja tudi prepoznavanje vzornikov za prihodnje generacije in dokazuje, da so bile ženske vedno dejavne in vplivne pri oblikovanju zgodovine regije. →

3.3. Ciper

Kljub ciprskemu pravnemu okviru za enakost spolov na Cipru še vedno obstajajo politične, socialno-ekonomske in kulturne ovire za razvoj žensk. Te ovire ženskam preprečujejo, da bi v celoti dosegle svoje potenciale. Stereotipi o spolu so v ciprski družbi močno zakoreninjeni. Zato družba od žensk in moških pričakuje, da se bodo obnašali na določen način. Družba ima različna pričakovanja do žensk in moških. Od žensk se bolj pričakuje, da bodo matere in žene,

kot pa da bodo prisotne v političnem in družbenem spektru. Družbeni pritisk na odzivanje na spolne značilnosti tako ženskam postavlja ovire. To se dogaja v zvezi z odsotnostjo vladnih politik, ki podpirajo tudi starševstvo. Spolni stereotipi in neenakost med spoloma so lahko škodljivi za oba spola.

Enakost spolov na Cipru že zelo dolgo ni prednostna naloga, prav tako ni pomembnega političnega soglasja o politiki enakosti spolov. V vseh družbenih in političnih strukturah in procesih, vključno z vlado in političnimi strankami, parlamentom, sodstvom, gospodarstvom in množičnimi mediji, prevladujejo moški modeli odločanja, poleg tega pa skoraj na vseh področjih življenja ni uravnotežene zastopanosti spolov ter mehanizmi za izvajanje in spremljanje niso učinkoviti.

Statistični podatki Evropskega inštituta za enakost spolov za indeks 2022 kažejo, da je povprečni odstotek enakosti spolov na ravni EU 68,6 %, na Cipru pa 57,3 %, kar pomeni, da je Ciper na sedmem mestu od spodaj. Le 25 % ministrov na Cipru je ženskega spola, 75 % pa je moških (2023). Le 14,3 % poslancev Evropskega parlamenta je žensk, medtem ko je v parlamentu 85,7 % moških. Enakovreden statistični podatek za poslanke v Evropskem parlamentu na evropski ravni je 33 %. Udeležba žensk v političnem in družbenem življenju na Cipru znaša le 30 %. Povprečna mesečna plača zaposlenih žensk na Cipru za 4. četrletje leta 2022 znaša 2.024 EUR, medtem ko plača moških znaša 2.408 EUR. Ženske (81 %) so tiste, ki skrbijo za otroke in gospodinjstvo. Poleg tega je treba omeniti, da je število primerov nasilja zaradi spola in nasilja v družini v zadnjih dveh letih preseglo 5.500.

Ti statistični podatki odražajo neenakost med spoloma na Cipru in s tem premajhno zastopanost žensk v javnem prostoru. Poleg tega še vedno obstaja stereotipna struktura zasebnega sektorja. Statistični podatki o zasebnem sektorju življenja razkrivajo, da so ženske predvsem odgovorne za gospodinjske obveznosti, kot so kuhanje, čiščenje in skrb za najranljivejše člane družine. To kaže, kako ženske prevladujejo na zasebnem področju življenja, hkrati pa se ne vključujejo v politiko in javno sfero. Ta sporna dejstva večinoma odražajo dolgoletne tradicije spolov v državah, v katerih se ženske figure soočajo kot skrbnice in matere, da bi obravnavale dane značilnosti vsakega spola.

3.3.1. Zastopanost spolov v zgodovini na Cipru

Norme glede spola so bile na Cipru dobro uveljavljene, od moških in žensk pa se je pričakovalo, da se bodo obnašali in ravnali v skladu s posebnimi značilnostmi in odnosi, ki so veljali za sprejemljive v ciprski družbi. Ženske, ki želijo sodelovati v politiki in javnem življenju, se srečujejo s številnimi zapletenimi težavami.

Razlogi za neenakost med spoloma in napačno zastopanost spolov na vseh področjih življenja so večplastni, sistemski in strukturni. Za razumevanje realnosti ciprske družbe je ključno izpostaviti nekatere zgodovinske pogoje razvoja ciprske družbe.

Ženske na Cipru se soočajo z drugačnimi izkušnjami, zato je njihovo življenje precej drugačno od življenja moških in imajo zato drugačne potrebe. Zlasti na Cipru, kjer je etnični konflikt vplival na zgodovino otoka (Ciprski problem), so bile ženske mobilizirane v prevladujočem patriarhalnem in militarističnem okolju. Razmerja moči so se odražala tudi v odnosih med spoloma. Ta interakcija je skozi stoletja vplivala na celotno strukturo moškosti in ženskosti v ciprski družbi. Zgodovinski, družbeno-ekonomski in kulturni pogoji so vplivali na dejanske življenjske izkušnje zastopanosti spolov na Cipru.

Pred neodvisnostjo Cipra je bila vloga žensk omejena na gospodinjstvo, dostop do izobraževanja pa so imele le tiste, ki so imele socialne in ekonomske prednosti. Poleg tega so bila na Cipru takrat delovna mesta razdeljena po spolu med moške in ženske. Spolne norme so bile zastopane tudi na trgu dela s sektorji, kot sta "ženski sektor" in "sektor, v katerem prevladujejo moški". To pomeni, da so sektorji dela, ki so veljali za ženske in/ali moške sektorje na trgu dela, tako odražali značilnosti in stališča glede spolov.

Zato so bile ciprske ženske bodisi neplačane gospodinje bodisi medicinske sestre, tajnice, učiteljice ali zaposlene v kmetijstvu in tovarnah. In seveda se je od žensk pričakovalo, da bodo opustile svojo poklicno pot, ko se bodo poročile in/ali si ustvarile otroke in družino. To se je dogajalo, ker so bile ženske odgovorne za vse v gospodinjstvu in tudi za vzgojo otrok. Vendar ženske niso bile odsotne iz ciprske javne sfere, zgodovinsko, kulturno in družbeno gledano. Nekateri izjemni primeri velikih ciprskih žensk bodo predstavljeni v nacionalnem poročilu o Cipru, ki bo objavljeno v nadaljevanju tega dokumenta.

Da bi spremenili neenakosti med spoloma bodisi na spletni strani zasebnem sektorju, kot sta družina in dom, in v javnem sektorju, kot sta politika in zaposlovanje, kjer prevladujejo moški, so feministke spodbijale te družbeno ustvarjene delitve in začele spodbujati idejo, da so te značilnosti posledica zgodovinskih, kulturnih in patriarhalnih struktur. Ti cilji so se uresničevali z usmerjenimi strategijami in bojem za pravne in kulturne spremembe.

3.3.2. Zastopanost spolov v zgodovini v Nikoziji, Ciper

Zgodovinska tapiserija Nikozije na Cipru se ponaša z raznovrstno pripovedjo, ki jo prepletajo neizbrisni sledovi, ki so jih pustile ženske, žal pogosto zasenčene zaradi zgodovinskega spregleda. Ustanovam, kot sta Mestni muzej Leventis v Nikoziji in Ciprski muzej, je zaupana odgovornost za prikazovanje večplastne zgodovine mesta. Vendar pa ti prikazi pogosto marginalizirajo ključno vlogo, ki so jo imele ženske. Namen te raziskave je kritična analiza prikazovanja prispevkov žensk v zgodovinskem in družbenopolitičnem ozadju Nikozije. Z raziskovanjem umetniških, političnih in družbenih področij ta raziskava poudarja potrebo po razkritju in priznanju pomembne, a pogosto marginalizirane vloge žensk v zgodovini Nikozije.

Umetniška prizadevanja in kulturna obogatitev: Umetniška pokrajina Nikozije priča o širših vzorcih dinamike spolov na Cipru in razkriva trdovratne neenakosti med spoloma. Osebnosti, kot je Glyn Hughes, britansko-ciprski slikar, pričajo o tem, da so ženske pomembno sodelovale pri bogatenju kulturnega okolja v mestu. Vendar je bila njihova vloga pogosto podcenjena v pripovedih, ki so jih predstavile institucije, kot sta Mestni muzej Leventis in Ciprski muzej. Raziskovanje prispevkov Hughesove osvetljuje širši pomen prispevkov žensk k umetnosti v Nikoziji in poziva k celovitejši predstavitvi njihovih prizadevanj v kulturnih pripovedih.

Spol in vodenje v politiki in gospodarstvu: Kljub napredku na področju izobraževanja žensk je Nikozija, podobno kot celoten Ciper, še vedno zapletena v paradoks spolov v politiki in podjetništvu. Prevladuje stekleni strop, ki ne vpliva na doseženo izobrazbo, kar ženskam preprečuje, da bi zasedle vodilne položaje. Omembe vredne izjeme, kot je Stella Kyriakides, nekdanja evropska komisarka za zdravje in varnost hrane, omogočajo napredek. Vendar je splošna zastopanost žensk na višjih položajih še vedno omejena. Natančna raziskava te zagate razkriva sistemske ovire, ki ovirajo napredek žensk na področjih, za katera je značilna neenakomerna porazdelitev spolov.

Razlike med spoloma v politični zastopanosti: Moški predstavljajo kar 76 % političnega zastopstva, ženske pa le 24 %. Tudi po zgodovinskem imenovanju Annite Dimitriou za prvo žensko predsednico parlamenta in kljub dejstvu, da je imela ciprska prestolnica Nikozija v preteklih letih žensko županjo, Eleni Mavrou, se tehtnica še vedno nagiba v korist moških. Za celovito razumevanje dinamike spolov je treba raziskovati tudi zunaj institucij, kjer prisotnost žensk odmeva na samih ulicah Nikozije. Številne ulice, kot so ulice Xanthi Zenierou, Kleovoulou in Eleni Vakondiou, spominjajo na trajen vpliv in odpornost žensk.

Zgodovinska avantgarda: Polyxeni Loizias: Polikseni Loizias, ugledna osebnost v zgodovini Nikozije, se pojavlja kot pionirka feministke, vzgojiteljice, pisateljice in aktivistke. Njena ustanovitev "Zveze grških žensk", prve ženske telovadnice "The Palladion" in prve ženske revije so pomenili radikalen odmik od družbenih norm in postavili temelje za enakopravnost žensk na Cipru. Loizijeve preobrazbene pobude poudarjajo zgodovinske temelje opolnomočenja žensk v Nikoziji, ki presegajo omejitve tradicionalnih spolnih vlog.

Spomeniki in pripoved o spolu: Pri pregledu spominskih obeležij v Nikoziji je zgodovinsko premajhna zastopanost žensk zelo očitna. Medtem ko spomeniki in kipi ohranjajo pripovedi, ki so osredotočene na moške, so neprecenljivi prispevki žensk pogosto zamolčani. Pomanjkanje spomenikov, ki bi priznavali udeležbo žensk v osvobodilnih bojih in drugih zgodovinskih mejnikih, ohranja to neskladje med spoloma. Pregled poudarja potrebo po vključujočem spominskem okolju, ki bo zvesto odražalo raznolike in pomembne vloge, ki so jih imele ženske pri oblikovanju zgodovine Nikozije.

3.4. Grčija

Trenutne strukturne omejitve v zvezi z enakostjo spolov v Grčiji so močno povezane z ideološko zavezanostjo Grkov instituciji družine, ki je po standardih EU zelo visoka, pa tudi z družbenimi učinki gospodarske krize iz leta 2009, katere posledice Grčija še vedno odpravlja.

V Grčiji se pojem družine tradicionalno razume v širšem kontekstu, ki vključuje sorodstvene vezi in ima osrednjo vlogo pri zagotavljanju oskrbe in podpore. V tem okviru je družina odgovorna za različne oblike oskrbe, vključno z varstvom otrok, oskrbo odraslih, nastanitvijo in čustveno podporo. Od 80. let prejšnjega stoletja so se v Grčiji zaradi selitev v mestna

središča močno spremenile vloge spolov in struktura družine. Ker so se ljudje odselili iz razširjenih družinskih mrež na podeželju, je postal prevladujoč vzorec jedrne družine. Ta premik od razširjenih k jedrnim družinskim strukturam je povzročil spremembe v družinski dinamiki in večji poudarek na individualnih potrebah, željah in avtonomiji v okviru družine. Te spremembe so zaznamovala feministična gibanja, ki so privedla do zakonskih reform, kot je reforma družinskega zakona iz leta 1983, ki je vključevala veliko zahtev ženskih združenj (Papadopoulos, 2002. Davaki, 2001).

Kljub vsem tem spremembam in korakom k enakosti spolov se zdi, da so tradicionalne družinske vrednote še vedno pomembne za številne Grke. Pojem družine še vedno presega jedrno enoto in vključuje razširjene družinske člane in bližnje sorodnike. Grške družine so običajno močno povezane in ohranjajo tesne odnose s poudarkom na medsebojni podpori, skrbi in skupnem blagostanju. To dejstvo vpliva na enakost spolov in ohranjanje tradicionalnih spolnih vlog. Tako lahko ženske prevzamejo več gospodinskih in skrbstvenih obveznosti, medtem ko se moški osredotočajo na delo in skrb za družino. Vendar pa se vse bolj uveljavlja trend bolj enakopravnih spolnih vlog z deljenimi gospodinskimi opravili in odgovornostmi za varstvo otrok.

Razlike v plačah med spoloma v Grčiji so trajno vprašanje, na kar opozarjajo različne študije in podatki. Razmerje med plačami žensk in moških se je zmanjšalo s približno 35 % v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja na približno 25-30 % v devetdesetih letih. Kljub temu je razlika v plačah med ženskami in moškimi v Grčiji leta 2010 še vedno znašala 22 % (Evropska komisija, 2012).

V preteklosti so bile ženske premalo zastopane v različnih sektorjih grške družbe, vključno s politiko, vodstvom podjetij in nekaterimi poklici. Kar zadeva politiko, je Grčija dosegla določen napredek pri povečanju zastopanosti žensk v parlamentu in vladi. Na parlamentarnih volitvah leta 2019 je bilo v grški parlament izvoljeno rekordno število žensk, ki so zasedale približno 18 % sedežev. To je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti znatno izboljšanje, vendar je še vedno kazalo, da ženske še niso enako zastopane.

Usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti ostaja izziv za številne grške ženske. Usklajevanje poklicnih prizadevanj z gospodinskimi obveznostmi in skrbjo je lahko zelo zahtevno. Vendar se vse bolj priznava pomen usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja,

vse več pozornosti pa je namenjeno tudi razpravam o politikah, ki bi ženskam pomagale pri obvladovanju teh obveznosti.

Finančna kriza in gospodarska recesija, s katero se je Grčija soočala od leta 2009 do leta 2016, sta povzročili obsežno deregulacijo zaposlovanja, vključno s sprostitvijo kolektivnih pogodb in prisilnim znižanjem minimalne plače, močnim zmanjšanjem pokojnin ter nadomestil in subvencij. Vse te spremembe so glede na podatke o brezposelnosti iz leta 2013 prizadele predvsem ženske. Kljub temu delo s krajšim delovnim časom ni v celoti vključeno v statistične podatke, saj je velik del tega dela skrit v temnem območju cvetoče sive ekonomije. Številne ženske niso vključene v uradne statistične podatke, saj so plačane z gotovino na roko, opravljajo delo na obroke ali so neuradno zaposlene v družinskih podjetjih (Nikolakopoulou-Stefanou, 1994).

Poleg tega se je zaradi varčevalnih ukrepov okrepila tudi diskriminacija žensk na trgu dela. Zdi se, da so stereotipi dobro utemeljeni v številnih sektorjih, v katerih prevladujejo moški (npr. policija, vojska), pa tudi v sektorjih izobraževanja, javne uprave in zdravstvenih storitev, ter nesorazmerno ovirajo napredovanje in poklicni razvoj žensk. Postalo je povsem običajno, da se od mladih žensk pogosto zahteva, naj si ne ustvarijo družine, če želijo dobiti službo v zasebnem sektorju. V drugih primerih se porodniški dopust ni upošteval kot delovna doba pri napredovanju v izobraževalnem sektorju. Diskriminacija se je kazala tudi z zmanjšanjem plačila in nadomestil v času porodniškega ali bolniškega dopusta zaradi prihajajoče nosečnosti, čeprav naj bi zakonodaja preprečevala tovrstno diskriminacijo v javnem sektorju (grški varuh človekovih pravic, 2012).

3.4.1. Zastopanost spolov v zgodovini v Grčiji

V zgodovini Grčije so na zastopanost spolov močno vplivale družbene norme, ki so bile zakoreninjene v patriarhalnih strukturah. V starogrški družbi so prevladovali moški, vloge žensk pa so bile na splošno omejene na gospodinjstvo in družinske zadeve. Seveda so v različnih regijah in časovnih obdobjih grške zgodovine obstajale izjeme in razlike. Na primer špartanske ženske so imele več svobode in so zaradi edinstvene družbene strukture v Šparti sodelovale pri telesni vzgoji in nekaterih javnih dejavnostih. Kljub temu se vloga žensk v grški

družbi ni bistveno spremenila do konca 19. stoletja, ko so se začela feministična gibanja.

Ker so zgodovinski zapisi večinoma delo moških avtorjev, je pogled na vlogo žensk v grški družbi omejen in pristranski. Zgodovinska dela o ženskah in spolu so se začela pojavljati v 19. stoletju, vendar je sistematična analiza praks in reprezentacij spolov nastala šele s feminističnim gibanjem v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja. Cilj teh študij je bil osvetliti izkušnje, boje in dosežke žensk skozi zgodovino, s posebnim poudarkom na ženskem gibanju. Ta obrat k zgodovini je omogočil pokazati, da je zatiranje žensk družbeni produkt in da ga je zato mogoče izpodbijati in obrniti.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavila "nova zgodovina", ki se je ukvarjala z vprašanji, kot je obseg industrializacije Grčije. Ta zgodovinski vzorec je dajal prednost preučevanju države, gospodarskega in družbenega razvoja ter družbene razslojenosti, spol pa se je zdel drugotnega pomena. Vzpon tega pristopa je privedel do marginalizacije spola na grških univerzah, saj se je zdelo, da moti "novo zgodovinsko pripoved", ki jo je država poskušala zgraditi po grški Junti leta 1967.

Zdi se, da se je to stanje spremenilo šele v začetku leta 2000, ko je na grških univerzah objavljenih vse več disertacij o spolu. Prav tako se v splošnih zgodovinskih delih pojavljajo številna poglavja, posvečena zgodovini spolov. Grške univerze so oblikovale podiplomske programe o spolu z antropološkim in zgodovinskim pristopom (Papadogiannis, 2017. Avdela, 2010).¹¹ Čeprav veliko akademikov podpira stališče, da ima spol v grški zgodovini še vedno obrobni položaj, nekateri drugi trdijo, da od konca devetdesetih let 20. stoletja poteka "dinamičen proces širjenja zgodovine žensk in spolov v grški historiografski produkciji kot celoti" (Fournaraki in Yannitsiotis, 2013).¹²

¹¹ Papadogiannis, N. (2017). Spol v sodobnem grškem zgodovinsko-pisju. *Historiein. Pregled preteklost in druge zgodbe*; Avdela, E. (2010), Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα. Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση [Gender history in Greece: From subversion to incorporation], v: Φύλο και κοινωνικές

¹² Fournaraki, E., & Yannitsiotis, Y. (2013). Tri desetletja zgodovine žensk in spolov v Grčija: poročilo. *Aspasia*, 7, 162

3.4.2. Zastopanost spolov v zgodovini Aten

V zgodovini Aten sta na zastopanost spolov močno vplivala tudi idealizem in splošno prepričanje, da so ženske v domači vlogi in pri vzgoji otrok. Čeprav je bilo v različnih časovnih obdobjih nekaj razlik, je mogoče opaziti določene vzorce glede vlog in statusa žensk v atenski družbi.

V antičnih Atenah so bile na primer ženske izključene iz sodelovanja v politiki in opravljanja javnih funkcij. V času rimske ali bizantinskega obdobju je status žensk na splošno ostal nespremenjen. V 19. in 20. stoletju so Atene, tako kot številna druga mesta, doživele družbene in politične spremembe, ki so vplivale na vloge spolov. Pojavila so se gibanja za pravice žensk, ki so se zavzemala za enakopravnost, volilno pravico in širšo udeležbo v javnem življenju. Leta 1954 so ženske v Grčiji dobile volilno pravico, volilna pravica in njihov pravni položaj pa sta se postopoma izboljševala.

3.5. Bolgarija

Bolgarija je med državami, ki so napredovale na področju enakosti spolov, vendar je na nacionalni ravni še vedno treba premagati velike izzive. Bolgarija je s 60,7 od 100 točk na 18. mestu v EU po indeksu enakosti spolov. Njen rezultat je za 7,9 točke nižji od povprečnega rezultata EU. Naša dokumentacijska raziskava je pokazala, da si je Bolgarija v zadnjih letih prizadevala za enakost spolov na različnih področjih, kot so izobraževanje, zaposlovanje in politična zastopanost, vendar na nekaterih ključnih področjih še vedno obstajajo razlike med spoloma, na družbo pa še vedno vplivajo tradicionalne spolne vloge in stereotipi.

Izobraževanje ima ključno vlogo pri spodbujanju enakosti spolov in krepitvi vloge žensk v državi. Ženske imajo enak dostop do izobraževanja in so dobro zastopane na različnih študijskih področjih, vključno s STEM (naravoslovje, tehnologija, inženiring in matematika). Bolgarija je celo vodilna med državami EU, ko gre za ženske, ki študirajo in delajo na področju IKT, saj je med vsemi študenti in zaposlenimi na področju tehnike 34,4 % oziroma 27,7 % žensk. Udeležba žensk na **trgu dela je v Bolgariji** razmeroma visoka. Vendar se pogosto soočajo z izzivi, povezanimi z razlikami v plačilu med spoloma in premajhno zastopanostjo na vodilnih položajih. Ženske so ponavadi skoncentrirane v nekaterih sektorjih, medtem ko v

drugih, zlasti na visokih vodstvenih položajih, še vedno prevladujejo moški. Razlika v plačilu med spoloma in diskriminacija na delovnem mestu sta tudi vprašanji, ki vplivata na napredovanje žensk v njihovi karieri.

Zastopanost žensk v politiki je razmeroma nizka. Čeprav je v zadnjih letih prišlo do nekaterih izboljšav, so ženske še vedno premalo zastopane v parlamentu in drugih organih odločanja. V 45. državnem zboru Bolgarije (izvoljenem aprila 2021) so ženske predstavljale približno 26 % vseh poslancev. To je bilo izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi leti, vendar še vedno ni doseglo enakopravnosti spolov. Premajhno zastopanost žensk na političnem področju je mogoče pripisati različnim dejavnikom, vključno s tradicionalnimi spolnimi vlogami, kulturnimi stališči in stereotipi, ki lahko ženske odvrčajo od političnih karier.

Nasilje nad ženskami, vključno z nasiljem v družini in spolnim nadlegovanjem, je v Bolgariji velik problem. Kljub prizadevanjem za njegovo reševanje z zakonodajo in kampanjami ozaveščanja je treba za učinkovit boj proti nasilju na podlagi spola opraviti še veliko dela. Tradicionalne vloge in stereotipi o spolih v bolgarski družbi ostajajo in vplivajo na različne vidike življenja, vključno z družinsko dinamiko in poklicnimi odločitvami. Ti stereotipi pogosto ohranjajo neenakosti med spoloma in omejujejo priložnosti za moške in ženske.

Natančen pregled zakonodajnega in političnega okvira v državi je pokazal, da bolgarska ustava iz leta 1991 podpira načelo enakosti in zagotavlja enake pravice vsem državljanom ne glede na različne dejavnike. Zakon o enakosti žensk in moških, sprejet leta 2016, poudarja integracijo načela enakosti spolov ter vključuje načela enakosti spolov v zakonodajo in politike. Poleg tega zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki velja od januarja 2004, prepoveduje diskriminacijo, tudi na podlagi spola.

Nacionalna strategija za spodbujanje enakosti žensk in moških 2021-2030 je ključni politični dokument za enakost spolov in se izvaja z letnimi nacionalnimi načrti. Trenutni akcijski načrt je Akcijski načrt za spodbujanje enakosti žensk in moških 2021-2022, ki za spremljanje napredka uporablja kvantitativne kazalnike in določa posebne agencije, odgovorne za zbiranje podatkov.

Za nadaljnji napredek na področju enakosti spolov mora Bolgarija še naprej obravnavati temeljne družbene norme, kulturna stališča in institucionalne ovire, ki ohranjajo razlike med

spoloma. To vključuje izvajanje in uveljavljanje zakonodaje, ki ščiti pravice žensk, spodbujanje udeležbe žensk v procesih odločanja ter izpodbijanje škodljivih spolnih norm z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi kampanjami. Poleg tega je treba v prizadevanja za bolj vključujočo in enakopravno družbo vključiti moške in dečke, saj imajo ključno vlogo pri spreminjanju stališč in vedenja.

Na splošno so bile v Bolgariji, zlasti v politiki in na vodilnih položajih, prisotne nekatere razlike v zastopanosti spolov. Izzivi ostajajo, za njihovo reševanje pa je potreben **intersekcionalni pristop**, vključno s spodbujanjem izobraževanja žensk, odpravljanjem spolnih stereotipov, zagotavljanjem podpore poklicno in zasebno življenje in izvajanje ukrepov za spodbujanje zastopanosti žensk v organih odločanja.

3.5.1. Zastopanost spolov v Zgodovini Bolgarije

Vlogo žensk pred 20. stoletjem so oblikovali različni družbeni, kulturni in zgodovinski dejavniki. Na položaj in izkušnje žensk v tem obdobju so vplivale tradicionalne patriarhalne norme in zgodovinski razvoj države. V tradicionalni bolgarski družbi so imele ženske običajno osrednjo vlogo v družini in gospodinjstvu. Bile so odgovorne za gospodinske naloge, skrb za otroke in blaginjo svojih družin. Možnosti izobraževanja za ženske so bile pred 20. stoletjem omejene. Formalno izobraževanje je bilo pogosto rezervirano za fante, medtem ko so se dekleta neformalno izobraževala doma, s poudarkom na gospodinjstvih spretnostih in osnovni pismenosti. Ženske so imele omejene pravne in politične pravice. Dedovanje in lastninske pravice so bile pogosto prilagojene moškim dedičem, ženske pa niso imele volilne pravice ali pravice do sodelovanja v javnih zadevah. Po navadi se je od mladih žensk pričakovalo, da se bodo zgodaj poročile ter prevzele vlogo žene in matere. Čeprav so tradicionalne spolne vloge in družbene norme omejevale svobodo gibanja in družbene stike žensk, so se ženske v Sofiji in drugih mestih pogosto ukvarjale z različnimi obrtmi in poklici. Delale so kot tkalke, vezilje, trgovke in druge.

Pomembno je poudariti, da so bile izkušnje žensk v Bolgariji pred 20. stoletjem različne in so se lahko bistveno razlikovale glede na dejavnike, kot so regija, družbeni razred in družinske razmere. Čeprav so prevladovale tradicionalne spolne vloge, so nekatere ženske našle načine, kako uveljaviti svojo vlogo in v različnih vlogah prispevati k svojim skupnostim. Sčasoma so

družbene in kulturne spremembe skupaj z ženskimi gibanji in zagovorništvom postopoma privedle do večje enakosti spolov in širših možnosti za ženske.

V 19. in 20. stoletju so bolgarske ženske postale pomembne udeleženke v modernizirani bolgarski družbi. Danes je javnost na to njihovo dejavnost in dosežke skoraj povsem pozabila, celo zgodovinske študije jih predstavljajo le kot pasivne priče dogodkov. To se odraža v kolektivnem spominu naroda, kjer je sodelovanje žensk pri ustvarjanju nacionalne kulture zmanjšano ali celo popolnoma zanikano.

3.5.2. Zastopanost spolov v zgodovini v Sofiji

V Sofiji je zelo malo spominskih mest, povezanih z dejavnostmi in dosežki žensk. Leta 2017 je Mestni inštitut za kulturo potrdil da je skupno število spominskih znamenj (ali spominskih krajev) na območju občine med 600 in 700. Ločeno je 140 vojaških spomenikov in 20 vojaških spomenikov, posvečenih tujim vojaškim enotam. Kljub tem velikim številkam kulturni inštitut še vedno ne pozna nobenih umetniških del, posvečenih določenim ženskam kot zgodovinskim osebnostim. Obstaja 38 spominskih plošč, posvečenih ženskam, od katerih pa jih je ohranjenih največ 30. Označujejo domove slavnih pisateljic in pesnic, umetnic, igralk in družabnic. Na javnih mestih so tudi trije nagrobniki. Žal je večina teh spominskih obeležij poškodovana in oskrunjena. Nobeno od njih ni označeno na geografskih zemljevidih in v turističnih vodnikih Sofije, niso bila sistematično oblikovana (z jasnimi merili in doslednostjo), praktično ne vplivajo na kolektivno dejavnost žensk (družbeno in poklicno), niso namenjena niti prebivalcem mesta (zaradi kratkosti ali ponesrečene postavitve) niti tujim turistom (zaradi pomanjkanja dvojezičnih oznak in kulturnih poti), niso prisotna v sodobnem informacijskem okolju niti na različnih turističnih spletnih straneh.

3.6. Slovenija

Slovenska ustava zagotavlja enake človekove pravice in svoboščine ter prepoveduje diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin, vključno s spolom. Zagotavlja tudi pravico do enakih zaposlitvenih možnosti. Vključevanje načela enakosti spolov, ki je bilo uvedeno leta 2002 z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških, je ključno pravno orodje za doseganje enakosti spolov. Leta 2005 je bil sprejet prvi nacionalni program o enakosti spolov, s katerim

je vključevanje načela enakosti spolov postalo medsektorska strategija. Najnovejša strategija, Nacionalni program za enake možnosti 2015-2020, uporablja tako posebne ukrepe kot tudi integracijo načela enakosti spolov za pospeševanje praktične enakosti spolov v vseh politikah in programih.¹

Kljub temu strukturne omejitve v Sloveniji vplivajo na enakost spolov z različnih vidikov, vključno z ekonomsko udeležbo, zastopanostjo na vodilnih položajih, usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, izobraževanjem, pravnimi okviri, kulturnimi normami in dostopom do zdravstvenega varstva. Te omejitve prispevajo k vprašanju, kot so razlika v plačah med spoloma, premajhna zastopanost žensk na vodilnih položajih in izzivi pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Odpravljanje teh strukturnih ovir je ključnega pomena za napredek na področju enakosti spolov v Sloveniji in zahteva celovit pristop, ki vključuje vladne politike, družbene spremembe in pobude iz več sektorjev.

Zavedati se je potrebno, da je treba na enakost žensk gledati z več vidikov. Ne le v zakonodaji, ampak tudi v praksi. Imeti morajo enako družbeno moč, enako zastopanost na področjih javnega in zasebnega življenja ter enake ugodnosti pri napredovanju. Vendar enakost nikakor ni isto kot neenakost, zato je treba upoštevati tudi razlike med spoloma. Slovenija je zato pripravila nacionalni načrt za izvajanje programa za enake možnosti žensk in moških, v katerem je opredelila osem področij: enaka ekonomska neodvisnost, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, družba znanja brez spolnih stereotipov, socialna vključenost, zdravje žensk in moških, uravnotežena zastopanost žensk in moških na mestih odločanja, nasilje nad ženskami ter enakost spolov v zunanji politiki in mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Slovenija pri izvajanju svojih strateških načrtov uporablja integracijo načela enakosti spolov, kar v praksi pomeni, da moramo za vsako načrtovano politiko, ukrep ali merilo preveriti, kakšen vpliv in posledice bi imelo na ženske in moške. Zakon o enakih možnostih žensk in moških določa, da morajo vsa ministrstva imenovati koordinatorsko ali kontaktno točko, ki skrbi za vključevanje vidika spola v ukrepe in politike. Poleg vlade in ministrstev so k spodbujanju in ustvarjanju enakih možnosti zavezani tudi organi lokalne samouprave. Da bi olajšali te naloge, zakon občinam omogoča, da imenujejo koordinatorsko točko. To kaže, da so se ženske začele uveljavljati tudi na področju naravoslovja in tehničnih poklicev, presenetljivo pa se je močno povečal delež žensk v sektorjih informacijske tehnologije in kibernetike. Z

vključevanjem žensk na vodilne položaje Slovenija uveljavlja kvote in vključevanje ženskega spola na najvišje položaje.

3.6.1. Zastopanost spolov v zgodovini v Sloveniji

Vloga zastopanosti spolov v zgodovini je pomemben vidik spodbujanja enakosti spolov. Zgodovinsko gledano so bile ženske na področju zgodovine premalo zastopane, tako kot subjekti zgodovinskih raziskav kot tudi kot zgodovinarke. Posledica tega je pomanjkanje pozornosti do izkušenj in prispevkov žensk v zgodovinskih pripovedih.

Razpoložljivi podatki poudarjajo premajhno zastopanost žensk v Sloveniji, na kar so zgodovinsko vplivali moška udeležba in prevladujoče politične strukture. Trenutno moški še vedno prevladujejo v pripovedi o tem, kar se običajno imenuje "vidna zgodovina". Kljub temu empirični dokazi kažejo, da večina žensk dejavno prispeva k soustvarjanju in napredku različnih programov. Zato zgodovinski zapisi utemeljujejo, da so imele ženske ključno vlogo pri oblikovanju izobraževalnih okvirov, ki so pripomogli k temu, da je Slovenija postala ena izmed najbolj izobraževalno razvitih držav na svetu. Poleg tega je razvidno, da so ženske tradicionalno vodile raziskovalna prizadevanja, zlasti na področju medicine, ter spodbujale kulturno in umetniško izražanje.

Zato je Slovenija v osnovnošolskem izobraževanju uvedla učni načrt, ki je namenjen predstavitvi slovenskih žensk, ki so neizbrisno zaznamovale zgodovino. Rozalija Sršen (1897-1967), ki velja za najznamenitejšo slovensko igralko, je iz ugledne hollywoodske kariere prešla v kovinsko industrijo, zaradi česar je v zgodovinski retrospektivi ena najbolj zanimivih Slovenk. Alma Maksimiljana Karlin, ugledna raziskovalka, pisateljica in teozofinja, ki je izvirala iz Celja, se je odločno uprla nacističnemu režimu in za časa svojega življenja ustvarila več kot dvajset literarnih del, med njimi tudi potopisno delo, ki je v nakladi preseglo 100.000 izvodov. Zaradi svoje izjemne literarne sposobnosti je bila Karlin neuradno obravnavana kot kandidatka za Nobelovo nagrado v švedskih krogih. Učni načrt zajema tudi Sophie Hess, zaupnico Alfreda Nobela, ki si je izmislila prepričljivo pripoved, da bi vzbudila sočutje, podporo in finančno podporo za svoj namen. Ta prizadevanja so se končala s postavitvijo Nobelovega kipa v Celju. Poleg tega je Gizela Štrukel, diplomantka Jožeta Plečnika in ena od pionirskih slovenskih arhitektk, izstopala z oblikovanjem estetsko privlačnih mestnih rezidenc. Danes Štrukelova

velja za izjemno osebnost v slovenskem arhitekturnem pogovoru ter pri oblikovanju spominskih spomenikov in grobnic. Na področju farmacije je Emilija Fon pionirka, saj je bila med prvimi ženskami, ki so ustanovile samostojno lekarno.

Slovenska zgodovina priča o številnih ženskah, ki so s svojo zapuščino zaznamovale slovenski prostor. Barbara Celjska, Adelma Von Vay in Anna Schaunberg so med drugim odigrale ključno vlogo pri oblikovanju slovenske zgodovinske pripovedi.

V zadnjih letih se v Sloveniji vse bolj zavedamo pomena vključevanja ženskih glasov in perspektiv v študij zgodovine. Prizadevanja so bila usmerjena v spodbujanje raziskovanja zgodovine žensk in povečanje prepoznavnosti žensk v zgodovinskih pripovedih. Leta 2004 je bila na primer ustanovljena Slovenska mreža za zgodovino žensk, ki spodbuja raziskovanje zgodovine žensk in spodbuja vključevanje žensk v zgodovinske pripovedi.

Prizadevali so si tudi za večjo zastopanost žensk na samem zgodovinskem področju. Medtem ko ženske predstavljajo večino študentov zgodovine v Sloveniji, so premalo zastopane na akademskih in raziskovalnih položajih. Prizadevanja za reševanje tega vprašanja so potekala s spodbujanjem enakosti spolov v akademskih in raziskovalnih ustanovah, vključno s pobudami za povečanje števila žensk na vodilnih položajih in odpravljanjem spolne pristranskosti v postopkih zaposlovanja in napredovanja v akademski sferi.

3.6.2. Zastopanost spolov v zgodovini v Velenju

Raziskava in fokusne skupine so pokazale, kako pomembno je prepoznati in poudariti pogosto spregledane prispevke žensk v lokalni zgodovini. V fokusnih skupinah so udeleženci osvetlili različne vidike enakosti spolov in vloge žensk ter opozorili na izzive pri raziskovanju zgodovine žensk zaradi pomanjkanja dokumentacije in zgodovinskih pripovedi. Opozorili so tudi na očitno premajhno zastopanost žensk v imenih ulic v Velenju, kjer sta 102 ulici poimenovani po osebnostih iz obdobja narodnoosvobodilne vojne in umetnikih, nobena pa po ženskah. Prizadevali so si, da bi to popravili, saj so bili predloženi predlogi za ženska imena ulic. Kot primer uspešne promocije ženske zgodovinske osebnosti je bila navedena Alma Karlin, ugledna poliglotka in popotnica iz Celja. Pogovor se je dotaknil tudi pomembne vloge rudarskih žensk v zgodovini Velenja, pri čemer so se udeleženci zavzeli za kipe ali eksponate, ki bi počastili njihov prispevek. Med fokusno skupino z mladimi se je pokazalo, da imajo mladi

v Šaleški dolini omejeno znanje o lokalni zgodovini, zlasti glede vplivnih žensk. Poznajo zapuščino Alme M. Karlin, ne poznajo pa drugih žensk, ki so pomembno prispevale k njihovi skupnosti. Razprava se spopada z opredelitvijo izjemnih posameznic, pri čemer poudarja, da so bile ženske zaradi patriarhalnih norm v preteklosti izključene iz te kategorije. Udeleženci izražajo veliko zanimanje za razumevanje vlog "rudarskih žena" in "partizank" ter širšega prispevka žensk pri povojni obnovi in razvoju Velenja. Očitna je potreba po priznavanju in slavljenju večplastnih vlog žensk v zgodovini, hkrati pa tudi po prepoznavanju izzivov in predsodkov, ki so v preteklosti marginalizirali njihove prispevke.

3.7. Litva

Zgodovina litovske družbe in državnosti odraža eno od osrednjih vprašanj v zvezi z enakostjo spolov, in sicer izziv, kako vizijo ali niz idej spremeniti v oprijemljivo družbeno spremembo in enakost prenesti v vsakdanje življenje ljudi. Zaradi prve ustanovitve Republike Litve leta 1918, obdobja avtorskega režima, naslednjih okupacij s strani ideološko usmerjene ZSSR, ponovne vzpostavitve neodvisnosti v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in velike politične preobrazbe, ki je pripeljala do članstva v EU, se je litovska družba soočila z različnimi političnimi vizijami in sklopi vrednot, ki se spodbujajo in pogosto vsiljujejo družbi, včasih ob popolnem neupoštevanju družbene realnosti. Zato je določena stopnja neskladja med uradno promovirano vizijo družbe (vključno z vidikom enakosti spolov) in dejanskim delovanjem družbe, vsaj za lokalno prebivalstvo naravna. Podpora ideji ne glede na to, ali gre za preživetje v zatiralskem režimu ali za vstop v EU, ne pomeni nujno spremembe družbenih norm, ki se dnevno uveljavljajo in ostajajo zunaj nadzora vladnih uradnikov.

Ta točka je pomembna zaradi konteksta uradnih politik in pravnih okvirov, povezanih z enakostjo spolov, ki so jih različne vlade izvajale skozi čas. V obdobju sovjetske okupacije je bila enakost med moškimi in ženskami zahtevana v gospodarskem in družbenem življenju s posebnim poudarkom na zaposlovanju. Vendar to ni bila stvar izbire glede na politiko "polne zaposlenosti" v ZSSR in potrebo po delu obeh partnerjev v družini zaradi nizkih plač. Hkrati so

stereotipi o spolu in patriarhalni pogledi ostali nespremenjeni ali okrepljeni, tako kot v drugih srednje- in vzhodnoevropskih državah.¹³

Po obnovitvi neodvisnosti je bilo treba opraviti veliko dela za vzpostavitev formalnih institucionalnih in pravnih okvirov za odpravljanje neenakosti med spoloma. Ustanovljen je bil urad varuha človekovih pravic za enake možnosti, sprejeta sta bila zakona o enakem obravnavanju in o enakih možnostih žensk in moških, ratificirane so bile številne mednarodne konvencije, izvedene pa so bile tudi direktive EU. Kljub temu je Litva v zadnjem indeksu enakosti spolov dosegla 60 točk od 100 in se uvrstila na 20. mestoth v EU po indeksu enakosti spolov.¹⁴ Čeprav je 53 % prebivalstva ženskega spola¹⁵, se Litva še vedno sooča s precejšnjimi ovirami za enakost spolov, ki so večinoma povezane s strukturnimi omejitvami, ki omejujejo učinke omenjenih zakonov in predpisov.

Ena od najbolj očitnih in že dolgo obstoječih strukturnih omejitev, povezanih z enakostjo spolov, je spolno razlikovanje na trgu dela. V nekaterih sektorjih v Litvi so zgodovinsko prevladovali s strani moških ali žensk, kar je privedlo do obstoja "moških" in "ženskih" sektorjev, izbiro katerih bodoča delovna sila izbere še pred zaposlitvenim procesom - ob začetku poklicnega usposabljanja.¹⁶ Leta 2022 je bilo v gradbeništvu in prometu več kot 80 % delavcev moškega spola, hkrati je bilo več kot 80 % delavcev ženskega spola v sektorju zdravstvenega varstva in socialnega dela, več kot 78 % v izobraževanju ter več kot 73 % v gostinstvu.¹⁷ Ta trend ostaja od obnovitve neodvisnosti večinoma nespremenjen. Poleg jasnega horizontalnega razlikovanja po spolu se Litva sooča tudi z vertikalnega razlikovanja zaradi manjšega števila žensk na vodilnih položajih.

¹³ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Litva. In Razzu, G. (Ed.). (2016). *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market (Neenakost spolov na vzhodnoevropskem trgu dela): (2016): petindvajset let tranzicije po padcu komunizma*. (1. izdaja, str. 152) Taylor & Francis.

¹⁴ Evropski inštitut za enakost spolov. *Indeks enakosti spolov*. Pridobljeno s: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/LT#:~:text=Best%20performance,which%20it%20scores%2073.9%20points>.

¹⁵ Podatki Svetovne banke. *Prebivalstvo, ženske (% celotnega prebivalstva) - Litva*. Pridobljeno s: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=LT>

¹⁶ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Litva. In Razzu, G. (Ed.). (2016). *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market (Neenakost spolov na vzhodnoevropskem trgu dela): (2016): petindvajset let tranzicije po padcu komunizma*. (1. izdaja, str. 157) Taylor & Francis.

¹⁷ Uradni statistični portal Litve. *Povprečno število zaposlenih s polnim in krajšim delovnim časom po gospodarskih dejavnostih*. Pridobljeno s: <https://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d2673fd2-18e8-484f-a4e4-9ee382a079e7>

Spolno ločevanje na trgu dela se odraža tudi v plačah, ki še dodatno krepijo neenakost med spoloma. Razlika v plačah med spoloma je v Litvi leta 2022 znašala 11,1 % in se v primerjavi z letom 2021 ni spremenila. Največje razlike v plačah med spoloma so bile zabeležene v podjetjih, ki se ukvarjajo s finančnimi in zavarovalniškimi dejavnostmi - 31,8 %, informacijskimi in komunikacijskimi dejavnostmi - 28,4 % ter zdravstvenimi in socialnimi dejavnostmi - 25,6 %. V podjetjih, ki se ukvarjajo s prometom in skladiščenjem ter gradbeništvom, je povprečna bruto urna postavka žensk presegla bruto urno postavko moških, zato je bila vrzel negativna in je znašala -11,9 % oziroma - 3,6 %.¹⁸

Poleg rezultatov na trgu dela je glavna ovira za enakost spolov v Litvi nezadostno usklajevanje družine in dela. V devetdesetih letih je bilo hudo pomanjkanje ustanov za varstvo otrok¹⁹, kar je v tistem obdobju omejilo možnosti mater za poklicno udejstvovanje in posledično še danes vpliva na njihove poklice, dohodke in status. Kvalitativna študija, izvedena leta 2020, je pokazala, da je razpoložljivost ustanov za varstvo predšolskih otrok še vedno ena od največjih skrbi staršev.²⁰ Drugi izzivi, ki so jih navedli anketiranci, vključujejo feminizirane diskurze o varstvu otrok in pomanjkanje informacij za očete, stereotipe in kulturne norme, neugodno delovno okolje za koriščenje starševskega dopusta, neustrezno ureditev starševskega dopusta in z njim povezanih ugodnosti, zaradi česar očete manj verjetno koristijo starševski dopust in več družinskih obveznosti prelagajo na ženske.²¹ Analiza obstoječega litovskega pravnega okvira je pokazala tudi asimetrijo pri starševskih pravicah in nadomestilih, ki daje prednost otrokom, mlajšim od 14 let, družinam z najmanj dvema otrokoma in materam pred očeti.²²

Najresnejša strukturna omejitev, ki vpliva tudi na prej omenjene omejitve, so spolni stereotipi, ki obstajajo na vseh možnih področjih in vplivajo na odločitve v vsakdanjem življenju. Ti stereotipi lahko vplivajo ne le na to, kako ljudje obravnavajo pripadnike drugega spola, temveč

¹⁸ Uradni statistični portal Litve. *Razlike v plačilu med spoloma*. Pridobljeno s: <https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=11072310>

¹⁹ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Litva. In Razzu, G. (Ed.). (2016). *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market (Neenakost spolov na vzhodnoevropskem trgu dela): (2016): petindvajset let tranzicije po padcu komunizma*. (1. izdaja, str. 163) Taylor & Francis.

²⁰ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020). *Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams prisitraukti į vaiko priežiūrą*. Office of Equal Opportunities Ombudsperson. str. 31.

²¹ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020). *Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams prisitraukti į vaiko priežiūrą*. Urad varuha človekovih pravic za enake možnosti. str. 31-32.

²² Vanagelienė, R., Vengalė-Dits, L. (2021). *Lietuvos Respublikos teisės aktų osebinių gyvenimo ir darbo derinimo klausimais apžvalga*. Urad varuha človekovih pravic za enake možnosti.

tudi na posamezne odločitve, ki jih sprejemajo samostojno, kot je izbira službe ali izobraževanja, kot je omenjeno v poglavju o spolni segregaciji. Moški in ženske v Litvi so še vedno večinoma obravnavani kot dve skupini, ki opravljata posebne vloge in funkcije ter imata različne značilnosti in lastnosti, ki niso povezane z biološkimi razlikami med spoloma. Glede na študijo, izvedeno leta 2021, ko gre za izjave, povezane s spolnimi stereotipi, jih običajno podpira približno tretjina: izjavo, da si morajo ženske vedno prizadevati biti privlačne, je podprlo 28 %, ženska mora ostati doma - 27 %, moški so boljši vozniki kot ženske - 23 %, moški morajo biti glavni preskrbovalec družine - 21 % vprašanih.²³ Vendar pa obstaja pozitivna dinamika, saj so bile vse te trditve manj podprte kot leta 2019.

3.7.1. Zastopanost spolov v Litvi

V litovski zgodovini se tako kot v številnih drugih državah pretežno obravnavajo moške osebnosti, kot so kralji, vojvode, vojskovodje, ugledni politiki in pisatelji. Čeprav so med plemiči (npr. kraljica Morta, Ona Vytautienė, Bona Sforca, Emilija Pliaterytė), pisatelji in publicisti (npr. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė), ugledne znanstvenice (npr. Marija Gimbutienė), ženske premalo zastopane in se o njih manj govori je njihov pomen za litovsko zgodovino nesporen. Predstavitev žensk navadno temelji na konkretnih in vidnejših posameznikah in ne daje veliko informacij o življenju žensk na splošno. Analiza jezikovne zastopanosti spolov v angleških in litovskih učbenikih za zgodovino je potrdila, da so moški zastopani pogosteje, zastopanost spolov pa je neuravnotežena. Moški so predstavljeni kot vladarji, odločevalci, politiki itd. in opisani na podobne načine: strogi, močni, neusmiljeni, prepričljivi itd.²⁴

3.7.2. Zastopanost spolov v zgodovini v Vilni

Zgodovina Vilne se sooča s podobnimi težavami v zvezi zastopanosti spolov, kot zgodovina Litve. Čeprav so znane zgodovinske osebnosti ženskega spola v litovski zgodovini prestolnice,

²³ Litovsko ministrstvo za socialno varnost in delo. (2021). *Poročilo o sociološki raziskavi o položaju žensk in moških Razlike med ženskami in moškimi v Litvi.* str. 83. Pridobljeno s spletne strani: [https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/Ataskaita%20-%20SADM%20Moter%C5%B3%20ir%20vyr%C5%B3%20pad%C4%97ties%20skirtumai%20LT%202021%20\(galutin%C4%97\).pdf](https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/Ataskaita%20-%20SADM%20Moter%C5%B3%20ir%20vyr%C5%B3%20pad%C4%97ties%20skirtumai%20LT%202021%20(galutin%C4%97).pdf)

²⁴ Daržinkevič, I. (2020). *Jezikovna zastopanost spola v učbenikih: primerjalna študija učbenikov v angleščini in litovščini.* Doktorska disertacija, Vytautas Magnus University, str. 35.

primanjkuje publikacij in systemskega pristopa, ki bi se osredotočal na vlogo žensk v zgodovini mesta. Tematika položaja žensk v litovskih mestih je bila do nedavnega neraziskana.²⁵ Vendar pa je deležna vse večje pozornosti in zanimanje za to temo narašča tako v akademski sferi kot v širši javnosti, zlasti v obliki vodenih ogledov o znamenitih ženskah Vilne. Med najnovejšimi publikacijami o uglednih ženskah so na primer *Litvanske vizionarke* (Gasiulytė, E., 2020), *Ženske, ki so zgradile Litvo* (Auškalnytė A., 2020), *Večernice za litvanska dekleta - 100 zgodb o litvanskih ženskah* (Aprimaitė V., Uronaitė V., 2020), *Ženske v zasukih zgodovine: vladarke, umetnice, znanstvenice, mističarke, junakinje, ki so oblikovale zgodovino mesta in sveta* (Baškienė R., 2022). Leta 2022 je litovski nacionalni radio in televizija začel tudi projekt *Didmoterės*, v okviru katerega se z objavljanjem namenskih člankov na portalu spominja vloge žensk v litovski zgodovini.²⁶

3.8. Italija

Diskriminacija zaradi spola je družbeno vprašanje, ki izhaja iz kulturne in strukturne potrebe po ohranjanju podrejenega položaja ženskega spola. Sklepamo lahko, da v sodobnih družbah obstaja več patriarhalnih strategij, ki se uporabljajo za podrejanje žensk:

- ekonomske strategije, ki se kažejo v feminizaciji revščine, neenakomerni porazdelitvi ekonomskih virov in sredstev, razširjenosti neplačanega dela ter ekonomskih razlikah med moškimi in ženskami.
- simbolne strategije, ki vključujejo splošno sprejemanje kulturnih norm in vrednot, ki naturalizirajo in legitimirajo diskriminacijo na podlagi spola.
- Institucionalne strategije, ki se kažejo v sprejemanju zakonov, ki spodbujajo, dovoljujejo ali ne odpravljajo zlorab ženskega spola.
- strategije skupinskega nasilja, pri katerih je diskriminatorno vedenje usmerjeno v določene družbene, verske, etnične ali ekonomske skupine.

²⁵ Karpavičienė, J. (2001). Moteris teisinėje Vilniaus ir Kauno kasdienoje XVI a. prvoje pusėje: modernėjančio gyvenimo ženklai. *Lietuvos istorijos studijos*, 9, str. 18

²⁶ Litovski nacionalni radio in televizija (2022). *DIDMOTERĖS - nov projekt o uglednih Litvankah na LRT.lt*. Pridobljeno s spletne strani: <https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1749282/didmoterės-naujas-projektas-apie-iskilias-lietuvos-moteris-portale-lrt-lt>

- Strategije medosebnega nasilja, ki ga izvajajo posamezniki nad določenimi posamezniki.

Kar zadeva **zakonodajno razsežnost**, je na **mednarodni ravni** pristop večinoma tak, da se ženska vprašanja medsektorsko vključijo v institucije, čeprav so se sčasoma pojavile specializirane institucije. Na primer, med splošnimi načeli Združenih narodov je že v 1. členu Ustanovne listine prepovedana vsaka oblika diskriminacije, vključno z diskriminacijo na podlagi spola. Poleg tega se organizacija zavezuje, da bo z resolucijami in konferencami, kot so štiri svetovne konference o ženskah, vključevala bolj specifične pravice. Na konferenci v Pekingu leta 1995 so se ZN in sodelujoče države zavezale, da bodo zagotovile medsektorsko vključevanje vidika spola v vse politike in programe, povezane z različnimi družbenimi področji. Pomembno je omeniti tudi ustanovitev Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE), enote, ki si prizadeva za odpravo neenakosti in se pogloblja v to vprašanje. Pomemben mejnik je tudi Istanbulska konvencija iz leta 2011, mednarodna pogodba proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini; njen cilj je preprečevanje nasilja in spodbujanje zaščite žrtev.

3.8.1 Zastopanost spolov v zgodovini v Italiji

Na **nacionalni ravni v Italiji** poleg ratifikacije mednarodnih določb obstajajo tudi ukrepi celovite zaščite, namenjeni preprečevanju, sankcioniranju in odpravljanju dejanske neenakosti med moškimi in ženskami. Predvsem je enakost med moškimi in ženskami zapisana v členih 3., 29., 37. in 51. italijanske ustave, ki priznava obstoj enakih pravic na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.

Enakost spolov, ki je bila določena v ustavi, je bila le prvi dosežek na dolgi in naporni poti k enakosti spolov, ki jo lahko povzamemo z naslednjimi ključnimi mejniki:

1950: Zakon o fizičnem in ekonomskem varstvu zaposlenih mater uvede prvo zaščito materinstva, saj prepoveduje odpustitev od začetka nosečnosti do dopolnjenega enega leta starosti otroka.

1963: Zakon št. 6/1963 ženskam omogoča popoln dostop do poklicne kariere, vključno s sodstvom.

1975: Zakon št. 151 o reformi družinskega prava vzpostavi enakost med zakoncema.

1977: 903, ki prepoveduje diskriminacijo pri dostopu do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in plačila.

1978: S sprejetjem zakona št. 194 ženske pridobijo pravico do splava.

1981: Kazenski zakonik odpravi "popravno poroko" in kaznivo dejanje "umora iz časti" (zakon št. 442).

2006: Zakonodajni dekret št. 198.

2019: Sprejet je rdeči zakonik, ki uvaja nujni postopek za kazniva dejanja nasilja na podlagi spola in nasilja v družini, zaostrojuje okvir sankcij, opredeljuje nova kazniva dejanja (vključno s pornografijo iz maščevanja), zagotavlja usposabljanje organov pregona in rehabilitacijo storilcev nasilja.

2021: 162 o enakosti spolov na delovnem mestu uvaja certificiranje za enakost spolov.

Italija ima od leta 2015 nacionalni strateški načrt za boj proti nasilju moških nad ženskami, ki je namenjen spodbujanju preprečevanja, zaščite žrtev, kaznovanju storilcev, usposabljanju in obveščanju.

Poleg predpisov, ki so začeli veljati v zadnjih desetletjih, so bili razviti posebni akcijski načrti za celotno nacionalno ozemlje, na regije pa so bile prenesene pristojnosti za oblikovanje učinkovitih ukrepov, prilagojenih različnim območjem. Osredotočimo se na ukrepe, ki jih je v zvezi s tem sprejela naša **regija** Lombardija.

Leta 2017 so lokalne oblasti odobrile smernice za posredovanje v boju proti nasilju na podlagi spola. Regionalni svet je zlasti odobril *štiriletni regionalni načrt za politike enakosti spolov ter preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami*. Namen načrta je spodbujati kulturo enakosti in priznavanje temeljnih človekovih pravic na gospodarskem, socialnem in družinskem področju. Cilj regionalnega ukrepa je okrepiti vse centre in specializirane ustanove za boj proti nasilju na tem območju ter zagotoviti učinkovite politike preprečevanja nasilja.

Zastopanost spolov je temeljni koncept na ključnih področjih, kot je zgodovina, saj prispeva k zagotavljanju bolj vključujočega in celovitega pogleda na človeške izkušnje. Zgodovina je od svojega nastanka pogosto bolj poudarjala pripovedi in dosežke moških ter zanemarjala ali podcenjevala glasove in prispevke žensk in drugih spolnih manjšin. To je privedlo do

izkrivljenega pogleda na preteklost in pomanjkanja zavedanja o različnih vidikih zgodovinskih izkušenj.

Zastopanost spolov v zgodovini je pomembna za vključevanje različnih perspektiv, odpravljanje omejujočih spolnih stereotipov, prepoznavnost novih vzornikov, ki so bili do zdaj zamolčani, natančnejši in večplastnejši zgodovinski okvir ter spodbujanje enakosti spolov v različnih zgodovinskih obdobjih.

Za večjo zastopanost spolov v zgodovini je treba v proces zgodovinskega raziskovanja in pripovedovanja zgodb vključiti zgodovinarje, pedagoge, muzejske kustose in druge ključne osebe. Podpirati je treba pobude, namenjene odkrivanju, ohranjanju in razširjanju zgodb žensk in spolnih manjšin, tako z vključevanjem v šolske učne načrte kot tudi z razstavami, publikacijami in drugimi oblikami zgodovinskega razširjanja. Le z dosledno zavezanostjo k širjenju našega razumevanja zgodovine lahko gradimo bolj vključujočo in pravično družbo.

4. Ključne ugotovitve organiziranih fokusnih skupin z zainteresiranimi stranmi na mednarodni ravni

4.1. Salamanca, Španija

Organizirani sta bili dve fokusni skupini z zainteresiranimi stranmi, v katerih je sodelovalo 11 udeležencev različnih profilov.

4.1.1. Ugotovitve o "pomembnosti za področje zgodovine"

Nekateri deležniki omenjajo, da je povezava z zgodovino majhna in da se morda zelo malo posveča videnju tega, kar je aktualno, in se veliko osredotoča na staro, zato je težko reševati tisto, kar takrat ni bilo znano ali vidno, vendar so se pri svojem delu zavedali pomena vidnosti žensk, na primer žensk v STEM, ali vidnosti raziskovalk v zgodovini, tehnologinj, ki delajo tudi z drugimi skupnostmi, kot so invalidi ali LGTB+ osebe. Nekaj malega vemo o zgodovini in o tem, kaj jim je bilo dano in kaj jih je v nekem trenutku zanimalo zaradi lastnega interesa ali posebnega značaja, zelo malo pa o zgodovini žensk. Poleg tega je bila zgodovina vedno pripovedovana z moške perspektive. Nevidnost žensk je skoraj popolna. Zgodovina žensk je

zelo dolga. Glavna in najbolj aktivna udeležba je 11. februarja (mednarodni dan žensk in deklet v znanosti) preko spletne strani in različnih združenj po Evropi, kot so Združenje žensk na področju raziskav in tehnologije v Španiji (AMIT) in druge članice Evropske platforme znanstvenic, kjer so ženske na področju raziskav vidne.

4.1.2. Ugotovitve o "Zgodovina skozi prizmo njihovega strokovnega znanja."

Nekatere zainteresirane strani menijo, da jih pomanjkanje časa ali neizkušenost omejujeta pri posredovanju vsebine, pri čemer puščajo ob strani teme, kot so vidik spola ali zgodovina. Pogosto se osredotočajo na aktualne zadeve, ker mladi izgubljajo zanimanje, aktualne vsebine ali bolj sodobni liki pa se jim zdijo bolj sorodni in prepoznavni. Velik izziv je tudi vsebina učbenikov, v katerih je zelo malo ženskih likov. Še en izziv je pristranskost pri razlagi in uporabljenem jeziku ter izguba identitete. To mora biti institucionalizirano in ne le stvar mišljenja. Vključiti ga je treba v učni načrt in ga poučevati kot nekaj samoumevnega.

4.1.3. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine"

Zanimanje otrok in mladih je zelo pomembno. Ne gre za to, da jih zgodovina žensk v Salamanki ne zanimajo (Španija), temveč gre le za način, kako jim je predstavljena, enako se dogaja z drugimi predmeti, kot so matematika, jezik. Zanimanje je majhno, vendar ne veliko manjše kot pri drugih predmetih. Vključevanje problematike spolov v pouk je pomembno, čeprav pri mladih naleti na določeno mero dolgočasje, odpora, ki ga je težko premagati. Pomanjkanje zanimanja mladih je povezano z dejstvom, da jim izobraževalni sistem ne zagotavlja informacij, povezanih z ženskami. Pomembna je vloga učiteljev, ki postanejo vidni in imajo interes, da te vsebine zagotovijo. Obstajajo mladi, ki že imajo neko predhodno zanimanje, ki so proaktivni, in ko dobijo več informacij, se njihovo zanimanje prebudi.

4.1.4. Ugotovitve o "odtisu žensk v zgodovini"

Načini prenosa

- Praktične, oprijemljive stvari, da bi jih lahko ponotranjili, obvladali in bili interaktivni. Zelo pomembno je, kako se pripoveduje.
- V knjižnicah lahko pripovedi ustvarjamo na podlagi slik, referenc v literarnih delih.
- Izvajanje aktivnih metodologij.

- Gamifikacija.
- Projektno delo.
- Obrnjeni razredi.
- Izvedite natečaj v šolah. Naj ustvarjajo videoposnetke, stripe, avdio posnetke .
- Predstavite medpredmetno perspektivo.
- O pomenu žensk v vseh javnih prostorih je treba obveščati in obveščati javnost že v zgodnji fazi.

Zastopanje

Moški liki so dobro zastopani, osredotočiti se je treba le na ženske. Vedno je potrebno širjenje informacij tako za moške kot za ženske, ne pa ločevanje moških in fantov. Predstaviti je treba raznolikost znanstvenega in zgodovinskega znanja. Predstaviti življenjske poti žensk, ki so v zgodovini Salamanke opravljale družbeno delo. Obnoviti spomin na ženske v različnih disciplinah. Ko gre za obnavljanje spomina, je treba uvesti medsektorsko perspektivo, saj je treba obnoviti spomin univerzitetnih žensk, pismenih žensk, žensk iz visokih in nizkih družbenih razredov itd.

Transnacionalni zemljevid

- Interaktivni zemljevid.
- Uvedite igrifikacijo, morda ga naredite kot zemljevid.
- Uporabite bolj nazorne stvari, na primer uvedite podatke o ženski na spomeniku in s potegom mobilnega telefona nad njim dobite vse informacije.
- Zemljevid z enostavnimi informacijami, preprost, kratek, kot infografika, zelo vizualen in dopolnjen z majhnimi videoposnetki.
- Osredotočite se ne le na zgodovinske kraje, temveč tudi na mesta zunaj njih.

Sodelovanje

- Povežite se z javnimi knjižnicami in v njih izvajajte dejavnosti.
- Povežite se z združenji, ki ponujajo dejavnosti, dopolnilne delavnice, kot je program Ciudad de los Niños in mladinski centri.

- Sodelovanje z vplivneži, javnimi osebnostmi in ambasadorji, ki govorijo o zapuščini žensk v zgodovini.
- Ogladi.
- Pomembno je, da ne obnovimo le spomina na ženske, temveč tudi prostore in mesta srečevanja.

Digitalna orodja

- TikTok.
- Memes.
- Z uporabo umetne inteligence sporočite sporočilo, dajte ženskam glas in jim omogočite, da povedo svojo zgodbo.
- Video igre.
- Družabna omrežja: Instagram, Facebook.
- Mobilna aplikacija.

4.1.5. Predlogi udeležencev o ženskem odtisu v mestu/prihodnosti

- Teresa Vicente Mosquete. Oddelek za geografijo. Napisala je knjigo: Ulice z ženskim imenom: Ženske na ulicah. A history to be written on the walls of our cities - *Calles con nombre de mujer: La mujer en el callejero. Una historia por escribir en los muros de nuestras ciudades*, in *La historia no contada: Mujeres pioneras 2007*.
- María Telo Nuñez je bila vodilna oseba v reformi civilnega zakonika v letih 1975 in 1981 ter tretja ženska, ki ji je bila podeljena častna listina v zgodovini Univerze v Salamanki.
- Lucía de Medrano, María Maeztu povezana z Univerzo v Salamanki.
- Magdalena Garretas, ki je bila Unamunova pomočnica.
- Ana Díaz Medina. Sa je bila prva direktorica semenišča, specialistka za sodobno zgodovino. Bila je prva, ki je na Fakulteti za zgodovino uvedla predmet o zgodovini sodobnih žensk, od takrat naprej pa so bili razviti naslednji predmeti.

4.2. Martinik, Francija

Organizirana je bila ena fokusna skupina z zainteresiranimi stranmi, v kateri so sodelovali 4 udeleženci različnih profilov.

Večina deležnikov, ki jih zanima projekt in bi lahko sodelovali sodelovala pri projektu fokusne skupine, so ljudje, ki so študirali ali delajo na področju zgodovine in/ali spola. To pojasnjuje, zakaj imajo izkušnje ali dokaj solidno znanje s področja zgodovine. Nekatere osebe, ki niso s tega področja, so bile zainteresirane, vendar niso mogle sodelovati v fokusni skupini (na primer osebe iz upravne enote ali drugih združenj).

Njihovo strokovno znanje je pokazalo, da so ženske v zgodovini slabo zastopane in da njihovo sodelovanje pri oblikovanju naše družbe ni dokumentirano. Madame Celma, na primer, ki dela za Union des femmes Martinique (UFM)⁹, se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja začela ukvarjati z družbenimi gibanji. Ugotovila je, da so bile ženske vedno prisotne, da so nekatere od njih imele pomembno vlogo, vendar ta ni bila nikoli poudarjena. Danes si prizadeva, da bi te ženske postale bolj prepoznavne, vendar se soočajo z izzivi pri smislu vsebine, zlasti s pomanjkanjem informacij in dokumentacije. Zato je za delo na področju odtisa žensk v zgodovini potrebno ogromno časa. V arhivih ali kje drugje je na voljo zelo malo informacij v primerjavi s tistimi, ki jih je mogoče najti o moških. Njihove izkušnje, boji in delovanje so bili pogosto odsotni iz uradnih zgodovinskih arhivov, kar kaže na to, kako majhen pomen se pripisuje ženskam v zgodovini.

Njihove izkušnje z mladimi so pokazale, da jih večina nima dovolj informacij in znanja na področju zgodovine. Vsebina je pomanjkljiva, mladi pa najbolj potrebujejo medsektorsko perspektivo. Zgodovina vedno obravnava pogled belega moškega in namerno izpušča "zgodbe drugih". Odvisno od njihovih presečišč (spol, izvor, spolna usmerjenost, razred itd.) je bolj ali manj verjetno, da bodo ljudje zastopani v pripovedovanju zgodovine.

Kljub temu menijo, da nekatere mlade zgodovina zanima, zato bi bilo mogoče zainteresirati večino in jih ozavestiti o zgodovini. Kar zadeva zanimanje za zgodovino žensk, menijo, da narašča, zlasti med mladimi ženskami, saj iščejo identifikacijo in iščejo junakinje, ki so jim podobne. Da pa bi uspeli zainteresirati čim več ljudi, moramo uspeli to zanimanje vzbuditi. V ta namen lahko uporabimo več orodij. Zanimivo bi bilo na primer uporabiti pripovedovanje zgodb ali jih prositi, naj predstavijo en lik, in sicer z igranjem vlog, posnemanjem ali risanjem po navdihu Adeline Rapon¹⁰. Pomembno je, da mladi sami postanejo igralci. Zanimiva bi bila tudi uporaba kratkih dokumentarnih filmov, iger, gledaliških predstav ali telovadbe s kodami QR, aplikacij ali družabnih iger, v katerih bi lahko sledili "feministični časovnici".

Ključni deležniki ugotavljajo, da je prispevek žensk v zgodovini le redko poudarjen, kar pojasnjuje tudi, zakaj imajo mladi in drugi premalo znanja ali zanimanja za to temo. Na splošno so ženske na Martiniku pozabljene v nacionalnem merilu, vendar so tudi na lokalni ravni prisotni pomisleki. Kljub temu je veliko žensk na Martiniku prispevalo k zgodovini, vendar je njihov odtis v zgodovini šibek. Četudi se udeleženci lahko sklicujejo na ženski odtis v zgodovini, jih je večina morala vlogo žensk v zgodovini spoznati zunaj formalnega študija. Za to so izvedele pozno, bodisi preko svojega okolja, bodisi z osebnim raziskovanjem. To kaže na pomanjkanje pripevka žensk v zgodovini.

Dobra praksa za spodbujanje uravnovežene zastopanosti spolov v zgodovini bi bila, da bi udeležbo žensk predstavili vsakič, ko govorimo o zgodovini. Pomembno je poudariti vlogo žensk in moških, prav tako pa je ključnega pomena, da se vsakdo zaveda, zakaj je pomembno spodbujati uravnoveženo zastopanost spolov v zgodovini.

Neformalne izobraževalne dejavnosti (igre, prostočasne dejavnosti, šport itd.) so prav tako lahko dober način za spodbujanje enakosti spolov.

4.3. Nikozija, Ciper

Organizirani sta bili dve fokusni skupini z zainteresiranimi stranmi, v katerih je sodelovalo 11 udeležencev.

4.3.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine"

Vsi ključni deležniki, ki so sodelovali v fokusni skupini, so predstavljali ustanove, raziskovalne centre in organizacije civilne družbe na področju zgodovine, enakosti spolov in človekovih pravic, nekatere med njimi pa so bile tudi predstavnice lokalnih oblasti.

Trije od njih so bili člani raziskovalnih centrov in organizacij, ki izvajajo raziskave na področju zgodovine spolov in človekovih pravic. Štirje so bili člani organizacij za človekove pravice in skupin civilne družbe. Ena od njih je trenutno zaposlena na univerzi, natančneje na oddelku za raznolikost, ena od udeleženk pa je bila prva ženska županja Nikozije, glavnega mesta Cipra.

Vse institucije, ki so bile zastopane v fokusni skupini, si prizadevajo za spodbujanje vidika enakosti spolov, vsaka na svojem interesnem področju. Njihovi ukrepi obravnavajo enakost

spolov z večsektorskimi pobudami, s katerimi povečujejo enako prepoznavnost spolov. Nekatera od področij, s katerimi se ukvarjajo, so spol in šport, spol in kultura, spol in delovne pravice, spol in zgodovina ter spol in mediji. V vsakem področju zanimanja se udeleženske trudijo z razvojem dejavnosti, projektov in lokalnih akcij z vidika spolne perspective ter s spodbujanjem prepoznavnosti žensk, da bi se borile proti napačnemu prikazovanju spolov.

4.3.2. Ugotovitve o "zgodovini skozi objektiv svojega strokovnega znanja"

Udeleženci so se strinjali, da je zgodovina spolno pristranska tema, ki jo pišejo civilne skupine družb, v katerih že prevladujejo moški. Vsi udeleženci so se strinjali tudi glede težav, s katerimi se srečujejo, ko poskušajo na svojem raziskovalnem področju uveljaviti vidik perspective spola. Poleg tega so dodali, da je iskanje informacij, povezanih z ženskim odtisom v zgodovini, resnično zahtevno.

Zato so nekatere njihove ugotovitve pristranske glede na spol. Nekateri udeleženci so dodali, da so ti izzivi posledica pomanjkanja državnih mehanizmov za beleženje prispevka žensk v zgodovini, kot ključni mejnik pri teh postopkih pa so izpostavili pomanjkanje finančnih sredstev za takšne pobude.

Udeleženci so omenili tudi, da so spolni stereotipi strogo zakoreninjeni v ciperski družbi, zato se uveljavlja prepričanje, da so ženske zaposlene le v zasebnem sektorju, zaradi česar institucije in raziskovalci težko pridobivajo informacije in podatke. Vendar pa so priznali, da to ni nekaj, kar bi bil le mit, saj na podlagi svojih ugotovitev in strokovnega znanja na tem področju pogosto najdejo dokaze o primerih žensk, ki so si uspele izboriti svoj prostor na področju, ki jih zanima, ne da bi jim kdo dajal kakršne koli priložnosti. Poleg tega se spolne norme o tem, kaj velja za "velik dosežek", odražajo na tem, kaj se arhivira in kaj ne.

Udeleženci so se strinjali, da kljub temu, da imajo strokovno znanje na tem posebnem raziskovalnem področju, menijo, da še vedno primanjkuje znanja o ženskah, ki so prispevale kolektivno ali anonimno.

4.3.3. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine"

Udeleženci fokusne skupine so omenili ključno vlogo izobraževalnega sistema, ko gre za znanje, informacije in priložnosti. Zdi se, da mlade zanima več o spolu in ženskem odtisu v

zgodovini, vendar nimajo pravih orodij za pridobivanje takšnega znanja, prav tako jim ni dan potreben prostor, spodbuda ali podpora.

Nekateri udeleženci so omenili nekaj izzivov, ki so jih opazili pri svojih izkušnjah pri delu z mladimi. Poudarili so, da se danes mladi rodijo, odraščajo in so pod vplivom pripovedi, v kateri prevladujejo moški, kar je pri temah, kot je enakost spolov, zelo zahtevno. Mladi verjamejo, da imajo vsi ljudje enake pravice in enake možnosti, zato ne čutijo potrebe, da bi si prizadevali za enakost spolov.

Vendar so zainteresirane strani omenile, da njihove izkušnje s to skupino ljudi kažejo, da so mladi, ki so razvili socialno prostovoljno delovanje, bolj občutljivi za takšna vprašanja. Čeprav so vsi deležniki soglašali, da zaznavajo zanimanje mladih za mnenja o temah z vidika spola, vendar kljub temu še vedno naletijo na težave pri vplivanju nanje in vplivati nanje bolj.

4.3.4. Ugotovitve o "odtisu žensk v zgodovini"

Zainteresirane strani, ki so sodelovale v fokusni skupini, so omenile naslednje primere ženskih odtisov v zgodovini:

- Stavba, v kateri so delale prve telefonistke (stavba CYTA, Nikozija, Ciper)
- Stavba Electra (v bližini palače Ledra Palas)
- Ženska šola '*Parthenagogio*'
- Kraljeva dvorana (prizorišče prve konference ženskih organizacij)
- Ulica Vasilissis Olgas ("*Vasilissis*" izhaja iz grške besede "*vasilissa*", ki pomeni "kraljica")
- Vasilissis Friderikis Street
- Ulica Melina Merkouri
- Ulica Evgenia Theodotou

4.3.5. Predlogi orodij za spodbujanje ženskega odtisa v zgodovini

Splošni predlogi

- Orodja neformalnega izobraževanja.
- Sodelovalno izobraževanje za povečanje zanimanja.

- Izkustveno učenje.

Digitalna orodja

- Avdio-vizualno gradivo
- Kipi in spomeniki z znaki za skeniranje, kjer lahko obiskovalec skenira in posluša zgodbo v ozadju.
- Pripovedovanje zgodb in uporaba ciprskega narečja, da bi bolj pritegnili mlade.
- Razviti zemljevid je mogoče kombinirati z videoposnetki.

Sodelovanje

- Občina Nikozija
- Vse organizacije in institucije, ki so sodelovale v fokusni skupini, so izrazile željo, da bi na kakršen koli način prispevale k dejavnostim projektov.

4.4. Atene, Grčija

Organizirana je bila ena fokusna skupina z zainteresiranimi stranmi, v kateri je sodelovalo 12 udeležencev različnih profilov.

4.4.1. Ugotovitve o "pomembnosti za področje zgodovine

Večina udeležencev je imela visoko stopnjo povezanosti s področjem zgodovine, saj so bili pedagogi in akademiki. Ena udeleženka je bila specializirana za zgodovino in je razvila namensko raziskavo o ženskah sodobne zgodovine. Dva pedagoga iz skupine sta imela izkušnje s projekti z mladimi, ki so se osredotočali na enakost spolov skozi zgodovino.

"Pred kratkim sem končala podoktorsko raziskavo o zgodovini živih in neživih žensk od medvojnega obdobja do danes, zlasti žensk, ki so preživele mučenje. Osredotočila sem se predvsem na sedemletno obdobje, saj je tam večina živih žensk, nekatere so zelo znane, druge sploh ne, vendar to ni pomembno."

4.4.2. Ugotovitve o "zgodovini skozi objektiv svojega strokovnega znanja

Vsi udeleženci so menili, da je zgodovina pomembna tema, vendar je zaradi načina poučevanja od osnovne šole do univerze zelo težko pritegniti mlade. Izpostavili so

pomanjkanje novih medijev in sodobnih načinov poučevanja, kar ustvarja vrzel v tem, kako mladi danes prejemajo informacije in znanje. Poleg tega so v zvezi z vsebino nekateri udeleženci opozorili, da pogrešamo elemente iz sodobne zgodovine po drugi svetovni vojni in natančnejše zgodovinskih trenutkov po petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Poleg tega je bila zelo pomembna ugotovitev, da so udeleženci potrdili da je bila zgodovina napisana na način, ki ni vključeval spola, zato je tudi grški jezik osredotočen na uporabo moškega spola v pisnem ali ustnem pogovoru.

"Težave s spolom v zgodovini se začnejo pri besedišču. Pogovor, ki ga uporabljamo, in dialog, v katerem so napisana naša zgodovinska besedila, v nobenem primeru nima dimenzije spola."

4.4.3. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine"

Nekateri izobraževalci v skupini imajo izkušnje pri delu z mladimi v zavetiščih za otroke brez spremstva. Čeprav niso poročali o svojih izkušnjah s poučevanjem zgodovine, so omenili svoje izkušnje pri interakciji z mladimi o zgodovinskih dogodkih in enakosti spolov. Poudarili so, kako pomembno je, da se mladi učijo o enakosti spolov in kako zelo jih ta tema zanima, vendar tudi, kako težko je jim razumeti elemente enakosti spolov in kako jih izvajati v vsakdanjem življenju.

Udeleženci so poudarili, da imajo mladi na splošno malo znanja o zgodovini, kar se še poslabša pri zgodovinskih dosežkih ženskih osebnosti. Poleg tega so omenili pomen tehnologije pri promociji zgodovine med mladimi, zlasti uporabo družbenih medijev in drugih interaktivnih medijev.

"Na zgodovino se sklicujemo, ko izvajamo akcijo ali ob mednarodnem dnevu žensk; pri različnih akcijah, ko govorimo o enakosti, se sklicujemo tudi na ženske osebnosti."

"Če govorite o enakosti in diskriminaciji, bodo rekli, da se strinjamo, da smo vsi enaki, da imajo ženske enake pravice kot mi. Toda v resnici, v njihovem vsakdanjem življenju boste videli, da to ni res."

"Res je, da se zdi, da mladi nimajo dobrega znanja, ne kvalitativno ne kvantitativno, vendar so otroci zelo zainteresirani in to je zelo pomembno. Hočem reči, da vidiš, da ko jim kaj poveš, se njihovo zanimanje za zgodovino takoj oživi."

"Upravičenci kažejo, da so nevedni, da ne poznajo pomembnih ženskih osebnosti."

"Mislim, da mlade zdaj privlačijo družbeni mediji in podoba. Mislim, da jih bolj privlači podoba. Zato mislim, da bi nekateri videoposnetki, ki govorijo o takšnih ljudeh, vendar na zanimiv način, morda nekoliko spodbudili njihovo radovednost in zanimanje."

4.4.4. Ugotovitve o "odtisu žensk v zgodovini"

Obstaja velika težava pri raziskovanju elementov v zvezi z vplivom žensk v zgodovini in pri pridobivanju posebnih informacij o ženskih osebnostih. Kljub temu je bilo v tej fokusni skupini razkritih nekaj zelo pomembnih informacij. Eden od odličnih primerov je pomen partizanstva za položaj žensk med drugo svetovno vojno. Vojna je ženske postavila v drugačen položaj, zunaj doma so imele pomembno vlogo pri vohunjenju in podpiranju doma na drugačen način, ko so bili moški odsotni.

Poleg tega je bilo omenjeno, da čeprav se na nekaterih področjih omenja ženska figura, je zelo težko najti več informacij o tej osebi in njenih dosežkih. Večina časa je le površinska omemba in ženske so omenjene le kot ime. Splošno mnenje je bilo, da je pomanjkanje širšega znanja o ženskah, ki so dosegle velik ugled.

"Pri iskanju zgodovinskih ženskih osebnosti sem ugotovila, da je zelo malo referenc, vsaj v Larisi, kjer sem, nisem našla skoraj ničesar o zgodovinski ženski osebnosti, ki je zapustila neko obdobje in se je spominjamo."

"Same ženske so poročale, da so jih partizani na primer odpeljali od doma in jim zagotovili prenočišče. To je zelo pomembno, saj so iz krajev, kjer niso bile prisotne in so bile zgolj produktivne enote doma ali na polju, pridobile svoje mesto v družbi in zasedle položaje, ki jih moški niso mogli opravljati."

4.4.5. Predlogi udeležencev o ženskem odtisu v mestu/prihodnosti

V tej skupini je bilo prepoznanih več grških zgodovinskih osebnosti z različnih področij, ki so prihajale z različnih območij v Grčiji, večinoma pa iz mesta Atene. Te so predstavljene v nadaljevanju:

- Diotima, Sapfo (iz antičnih časov)

- Aggeliki Panagiotatou (prva grška zdravnica z otoka Kefalonije)
- Manto Mavrogenous, Bouboulina (iz grške vojne za neodvisnost)
- Kalliroi Parren (ženska, ki je začela feministično gibanje v Grčiji)
- Eleni Skoura (prva ženska poslanka v parlamentu)
- Lina Tsaldari (prva ženska ministrica)
- Kaiti Tsarouxa, Xristina Moustakli (iz državljanske vojne in sta še vedno živi)
- Lela Karagianni
- Kitti Arseni
- Melina Mercouri

Eno od priporočil je bilo, da bi se pri poudarjanju pomembnih ženskih osebnosti posebej osredotočili na zadnja leta in zlasti na obdobje po letu 1974. To je novejša zgodovina in je lahko za mlade bolj zanimiva. Poleg tega so nekatere ženske še vedno žive, kar bi lahko pritegnilo zanimanje mladih, da bi izvedeli več o teh ženskah in njihovih dosežkih.

"Torej, nedavno zanje in del, ki je nepopoln tako v knjigah kot tudi poučevanju, je, da smo vsi prišli do leta 1974. Sedaj bi morali iskati ženske od leta 1974 do leta 2023."

4.5. Sofija, Bolgarija

Organizirana je bila ena fokusna skupina z zainteresiranimi stranmi, v kateri je sodelovalo 16 udeležencev različnih profilov.

4.5.1. Ugotovitve o "zgodovini skozi objektiv svojega strokovnega znanja"

Deležniki, vključeni v fokusno skupino, so našli naslednje glavne izzive, s katerimi se soočajo pri ustvarjanju in predstavljanju vsebin o prispevkih žensk ali pri razpravah z mladimi o enakosti med moškimi in ženskami:

- Stereotipni pogledi na zgodovino kot na področje, na katerem prevladujejo moški.
- Splošno stereotipno dojemanje žensk kot enako sposobnih kot moški na različnih področjih.
- Premalo zapisane zgodovine o ženskah - kot so omenile zainteresirane strani, je zapisana zgodovina običajno "zgodovina moči", in ker so bile ženske večino zgodovine

redko na oblasti, njihovi prispevki niso zapisani, če pa so zapisani, so včasih pripisani moškim (učinek "Matilde").

- neustrezni in zastareli metodični viri za učitelje - knjige, ki se večinoma osredotočajo na moško zgodovino, pri tem pa izpuščajo gibanja za pravice žensk in dosežke žensk.
- omejeno obeleževanje zgodovinskih ženskih osebnosti na javnih mestih, na primer s spomeniki ali spominskimi ploščami - v Bolgariji skoraj ni podatkov, ki bi bili posvečeni ženskam.

Poleg tega so zainteresirane strani razpravljale o težavah pri vključevanju različnega občinstva v vsebine, povezane z zgodovinskim vplivom žensk ali njihovimi posebnimi dosežki na področju znanosti, umetnosti itd. Takšne dogodke večinoma obiskujejo strastni aktivisti za enakost spolov, redko pa pritegnejo širšo javnost. Praznovanja, kot so tista ob mednarodnem dnevu žensk, so med redkimi izjemami, ki vodijo k večji vključenosti a bolj raznoliko občinstvo.

4.5.2. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine"

Udeleženci so povedali, da so mladi v Bolgariji radovedni in se zanimajo za različne sodobne teme, vključno z enakostjo spolov in zgodovino. Tistih, ki so vzbudili zanimanje, je sicer malo, vendar teme spremljajo živahno in strastno. Ko gre za enakost ali zastopanost žensk, se število zainteresiranih mladih vsako leto povečuje, vključno z deležem deklet v podjetniških pobudah. Vedno več mladih žensk stopa v ospredje in pridobiva samozavest, da kljub predsodkom in stereotipom delajo ali študirajo na želenem področju.

Vse ključni deležniki se strinjajo, da je treba vprašanja enakosti spolov izvajati in obravnavati kot del formalnega učnega načrta za boj proti različnim stereotipom, ki se pojavljajo v družbi. Trenutno se to ne izvaja aktivno, poučuje v šoli, tema se izpostavi le v primeru, da je učitelj navdušen nad njo. Če naj bi se o pravični zastopanosti spolov razpravljalo z mladimi tako v formalnem kot neformalnem izobraževanju, bi bila potrebna ustrezna orodja, s katerimi bi bila tema mladim dostopnejša, kot so npr:

- Igre
- Kvizi
- Igre vlog
- Misije

- Izkustveno učenje
- Videoposnetki itd.

4.5.3. Ugotovitve o "ženskem odtisu v zgodovini"

Zastopanje

Zainteresirane strani so se strinjale, da je treba poudariti spomin na ženske na različnih področjih. Pri obujanju spomina nanje ter poudarjanju njihove zgodovine in dosežkov je ključnega pomena sprejeti medsektorsko perspektivo, ki vključuje izkušnje žensk iz različnih okolij in različnih poklicev, kot so univerzitetno izobražene ženske, pismene ženske, borke za svobodo itd.

Transnacionalni zemljevid HerStory

Zemljevid mora biti interaktiven in vključevati izzive (misije), kjer obiskovalci po opravljenem delu dobijo točke ali manjše žetone/fizične žige, ki jih lahko zbirajo. Aplikacija bi morala imeti dolgo in kratko različico, eno za zelo strastne obiskovalce in drugo za preproste radovedneže - z izzivi in brez njih. Udeleženci so priporočili tudi papirnato različico zemljevida za ogled brez povezave. Dostop do zemljevida je mogoče preprosto omogočiti s kodami QR. Vzporedno se lahko organizirajo srečanja v živo z uspešnimi ženskami tukaj in zdaj, da bi zemljevid še bolj promovirali in ga povezali s sedanostjo ter mu zagotovili kontekst in sodoben pridih. Animacija je primerna tudi za mlade. Za vsako od žensk se lahko v omrežju TikTok objavi niz videoposnetkov (posnetih/animiranih), ki poudarjajo njihove zgodbe. Poleg tega lahko z zbranimi zgodbami žensk ustvarite tudi nekaj detektivskih iger/mišljenk, ki bodo pritegnile mlade.

4.6. Velenje, Slovenija

Organizirani sta bili dve fokusni skupini, v katerih je sodelovalo 8 udeležencev različnih profilov.

4.6.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine"

Udeleženci projekta so predstavljali različne vloge, tesno povezane s področjem zgodovine in kulturne dediščine. Te vloge so vključevale posameznike, ki se aktivno ukvarjajo z različnimi vidiki ohranjanja zgodovine, izobraževanja, raziskovanja in upravljanja muzejev. Med udeleženci so bili tudi zaposleni v Vili Mayer, strokovnjaki, usmerjeni v ohranjanje in popularizacijo kulturne dediščine. Drugi so imeli izkušnje s poučevanjem na tehnični šoli in gimnaziji ter tako neposredno prispevali k zgodovinskemu izobraževanju. Poleg tega so bili v Muzeju Velenje zgodovinarji in kustosi, odgovorni za dokumentacijo, upravljanje muzejskih zbirk in zgodovinske raziskave. Poleg tega je knjižničarka iz Knjižnice Velenje v razpravo vnesla strokovno znanje s področja zgodovine in sociologije kulture, medtem ko je turistični sektor zastopala predstavnica Zavoda za turizem Velenje, ki je pomemben subjekt v turizmu. Ta raznolika in večplastna sestava vlog skupaj krepi projektno raziskovanje zgodovine in njenega večplastnega pomena.

4.6.2. Ugotovitve o "zgodovini skozi objektiv svojega strokovnega znanja"

Udeleženci pogovora, strokovnjaki za enakost spolov in zgodovinske vloge žensk, so se osredotočili na izzive pri raziskovanju in dokumentiranju zgodovine žensk ter na zgodovinsko dožemanje feminizma in edinstvenih izrazov moči žensk. Poudarili so težave pri iskanju informacij o prispevkih žensk zaradi njihovih pogosto zasebnih in manj dokumentiranih vlog v primerjavi z moškimi na bolj javnih položajih. Poleg tega so udeleženske razpravljale o posebnih zgodovinskih obdobjih, kot so vdove rudarjev, ki so se soočale s pomembnimi izzivi. Opozorile so na kontekst feminizma, ki je bil v socializmu obravnavan neugodno, in na vpliv pozitivne diskriminacije, zlasti v Sovjetski zvezi. Udeleženske so prepoznale tudi prilagodljivost in odličnost žensk na različnih področjih, ki jih pogosto imenujejo "multipraktičarke". Izpostavili so močno prisotnost žensk v turističnem sektorju, kjer imajo ženske pomembne vodstvene vloge in spodbujajo napredek. Na splošno je razprava osvetlila spreminjajočo se zgodbo o zgodovinskih vlogah žensk in nenehne izzive pri odkrivanju njihovih prispevkov.

4.6.3. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine"

Udeleženci te razprave imajo izkušnje z delom z mladimi na področju zgodovine, delujejo kot mentorji in vodniki ter nudijo dragocene nasvete in podporo bodočim zgodovinarjem. Aktivno so sodelovale pri izobraževalnih dejavnostih v akademskih ustanovah in s tem pokazale zavezanost k deljenju zgodovinskega strokovnega znanja s študenti, zlasti na področju zgodovine spolov in žensk. Povratne informacije o zavzetosti mladih za zgodovino so različne. Čeprav se priznava razširjenost digitalnih motenj, se s pomočjo inovativnih pristopov priznavajo tudi priložnosti za njihovo izobraževanje o zgodovinskih temah in temah, povezanih s spolom,. Udeleženci ugotavljajo, da so mladi pozorni na sodobne trende, zlasti kar zadeva opredelitve spola, na katere vplivajo družbena omrežja. Poudarjajo prizadevanja, da bi zgodovina postala bolj zanimiva za mlade, pri čemer omenjajo pobude, kot so Mladinski muzej in izobraževalni programi. Vendar pa jih skrbi morebitna vrzel pri predstavljanju vsakdanjega življenja in lokalne zgodovine v šolah, zaradi česar je ta za učence manj dostopna.

Zainteresirane strani predlagajo oblikovanje virov, kot so zemljevidi, ki poudarjajo izjemne ženske v zgodovini, da bi bila tema bolj privlačna. Glavni razlogi za pomanjkanje zanimanja za zgodovino med mladimi so:

- digitalne motnje,
- dojetje zgodovine kot manj zanimive,
- razlike med spoloma pri zastopanosti v učnih načrtih in
- potrebo po inovativnih izobraževalnih orodjih.

Udeleženci predlagajo različne interaktivne in poglobljene učne metode, kot so igranje vlog, multimedijske predstavitve in sodelovalno učenje, da bi zgodovina za mlade postala dinamičen in zanimiv predmet. Poudarjajo tudi pomen predstavljanja zgodovine kot žive, razvijajoče se pripovedi in ne kot statična dejstva.

4.6.4. Ugotovitve o "odtisu žensk v zgodovini"

V razpravi so udeleženci osvetlili več vidikov enakosti spolov in vloge žensk v zgodovini. Omenjajo izzive, s katerimi se soočajo pri raziskovanju zgodovine žensk, pri čemer poudarjajo pomanjkanje dokumentacije in zgodovinskih pripovedi o ženskah, zlasti tistih v zasebni sferi.

Razpravljajo o zgodovinskih vlogah žensk v različnih kontekstih, vključno z njihovimi prispevki v družbi, politiki in na delovnem mestu.

Udeleženci so opozorili na premajhno zastopanost žensk v velenjskih uličnih imenih.

V Velenju sta 102 ulici, poimenovani po osebah iz obdobja NOB (narodnoosvobodilne vojne) in umetnikih, vendar nobena ni poimenovana po ženski. Udeleženci so razpravljali o odsotnosti ženskih imen na ulicah in predlagali, da so si prizadevali to spremeniti, saj so bili podani predlogi za ženska imena ulic.

Poleg tega so kot primer uspešne promocije ženske osebnosti v zgodovini navedli Almo Karlin, ugledno žensko iz Celja. Alma Karlin je bila poliglotka in popotnica, njen prispevek k zgodovini pa je bil prepoznan. Pogovor se je dotaknil tudi vloge rudarskih žensk v zgodovini Velenja in njihovih pomembnih prispevkov.

Udeleženci so izrazili potrebo po priznanju in slavljenju vlog žensk v zgodovini, vključno z rudarskimi ženami, in predlagali idejo o posvečanju kipov ali eksponatov prispevkom žensk v rudarstvu. Nazadnje so v besedilu omenili tekoče sodelovanje in projekte, povezane z zgodovino žensk, zlasti s poudarkom na stoti obletnici rojstva ženske.

4.7. Vilna, Litva

Organizirana je bila ena fokusna skupina, v kateri je sodelovalo 5 udeležencev z različnimi profili. Opravljeni so bili trije individualni intervjuji s strokovnjaki s področja zgodovine in turističnimi vodniki mesta Vilna.

V obeh fokusnih skupinah so udeleženci izpostavili številne izzive, povezane z ustvarjanjem vsebin, ki se osredotočajo na prispevek žensk k zgodovini. Te izzive lahko na splošno razvrstimo v naslednje kategorije:

a) Pomanjkanje historiografije: Udeleženci so opozorili na pomanjkanje zgodovinskih raziskav in dokumentacije, ki bi posebej obravnavala izkušnje in dosežke žensk. To pomanjkanje virov predstavlja pomembno oviro pri natančnem prikazovanju vlog žensk v zgodovini.

b) Pomanjkanje metodičnega gradiva za učitelje: Učitelji pogosto nimajo dovolj virov in navodil za učinkovito vključevanje zgodovine žensk v svoje učne metode. Brez ustreznih

metodologij in učnega gradiva je za učitelje težko smiselno vključiti te vsebine v svoje učne načrte.

c) Stereotipni pogled na zgodovino kot na predmet, pri katerem prevladujejo moški: V zgodovini prevladuje stereotip, da se zgodovina osredotoča predvsem na dejanja in dosežke moških, kar prispeva k marginalizaciji prispevkov žensk. Ta ozek pogled na zgodovino ohranja predsodke glede spola in ovira priznavanje zgodovinskega pomena žensk.

d) Težave pri privabljanju raznolikega občinstva (običajno so vsebine o ženskah zanimive predvsem za ženske, poleg tega je izziv pritegniti mlade): Vsebine, povezane z zgodovino žensk, se pogosto dojemajo kot pomembne le za ženske, kar povzroča težave pri pritegnitvi širšega in bolj raznolikega občinstva. Poleg tega je še posebej težko pritegniti zanimanje mladih moških, ki se v pripovedih, osredotočenih na izkušnje žensk, morda ne odražajo.

e) Pomanjkanje obeležij žensk na javnih mestih: Udeleženci so opozorili na pomanjkanje javnega priznavanja in obeleževanja žensk, ki so pomembno prispevale k zgodovini. Pomanjkanje kipov, spomenikov in drugih oblik javnega priznanja ohranja izbris dosežkov žensk iz kolektivnega spomina in javnega diskurza.

Ti izzivi kažejo, da mora družba sodelovati, da bi zapolnila vrzeli v predstavljanju žensk v zgodovini. Poskrbeti je treba, da bodo prispevki žensk bolj vidni. Če bi te težave odpravili, bi bilo mogoče imeti zgodovino, ki bi vključevala izkušnje in dosežke vseh, ne glede na spol.

Udeleženke raziskave so tudi navedle, da je zaradi stereotipnih stališč in še vedno obstoječega odpora do vprašanj, povezanih s feministično tradicijo, izziv opozoriti na to temo kot je odtis žensk v zgodovini. Kot je povedala ena od strokovnjakinj, morajo ljudje, ki delajo na tem področju, še vedno dokazati, zakaj je ta tema pomembna, da se jo upošteva, in najti načine, da bo tema vidna in slišana.

Eden od pomembnih razlogov za pomanjkljivo zastopanost žensk na področju zgodovine je prevladujoča pripoved o moškosti, ki se je še posebej utrdila v sovjetskem obdobju. V tem obdobju so se zgodovinske vsebine osredotočale predvsem na dve glavni temi: delavski razred, ki je bil pogosto prikazan na spolno nevtralen način, in moške osebe, prikazane kot junaki in bojevniki. Posledično so bile zgodbe in prispevki žensk v veliki meri spregledane, zaradi česar so za daljše obdobje praktično izginile iz litovske zgodovine.

Poudarek na pripovedih, osredotočenih na moške, je okrepil tradicionalne vloge spolov ter zameglil vloge in dosežke žensk skozi zgodovino. Dolgoletno osredotočanje na moške ideale je ohranjalo marginalizacijo glasov žensk in prikrivalo njihove pomembne prispevke k različnim vidikom družbe. Posledično so zgodovinski zapisi predstavljali izkrivljeno perspektivo, ki ni natančno odražala različnih izkušenj in prispevkov žensk pri oblikovanju litovske zgodovine.

Udeleženci raziskave so ugotovili, da so vidnejše spremembe v zvezi z zastopanostjo žensk opazili pred približno petimi leti, ko so izšle prve knjige o ženskah, ki so pustile svoj pečat v zgodovini Litve in so bili organizirani prvi vodeni ogledi pomembnih ženskih osebnosti, ki so živele v mestu Vilnius. Poleg tega se je v mestu Vilna v zadnjem času število razstav, posvečenim ženskam, ki so zapustile svoje v zgodovini povečalo. Na primer razstave, namenjene znani litvanski arheologinji in antropologinji Mariji Gimbutiene (Gimbutas) in v Litvi rojeni umetnici Aleksandri Kasuba, posebna razstava "Ženske bojevnice", ki pripoveduje zgodbe ženskih bojevnic iz 19. in 20. stoletja, in druge. Vendar so udeleženci raziskave delili, da še vedno pogrešajo upodobitve žensk kot neodvisnih in junaških likov. Še vedno je bolj razširjeno prikazovanje žensk kot "pasivnih" likov (kot neke žene, hčere, matere itd.). Poleg tega so strokovnjaki poudarili, da se kljub vidnim spremembam na področju predstavljanja žensk izobraževalni sistem na to temo spreminja najpočasneje.

Udeleženci raziskave so se strinjali, da so metode poučevanja, ki se trenutno uporabljajo v šolah pri pouku zgodovine, zastarele in ne vzbudijo odmeva pri mlajši generaciji. Kljub naravni radovednosti in želji današnje mladine po učenju je ključnega pomena sprejeti pristope, ki jih bodo učinkovito pritegnili. Strokovnjaki so ponudili dragocen vpogled v možne metode, ki bi lahko pritegnile zanimanje mladih, ne le za temo prispevka žensk k zgodovini, temveč tudi za predmet zgodovina na splošno:

a) Izvajanje interaktivnih in inovativnih metod: z uporabo različnih iger in digitalnih tehnologij lahko pouk zgodovine postane bolj zanimiv in interaktiven za učence. Z vključevanjem interaktivnih elementov v učni načrt lahko učitelji ustvarijo dinamično učno okolje, ki pritegne digitalno osveščeno mlajšo generacijo.

b) Pogovorite se o zgodovinskih dejstvih skozi oči mladega človeka: Učitelji lahko z opisovanjem zgodovinskih dogodkov in pripovedi skozi oči mladih posameznikov in

navajanjem primerov, ki se ujemajo z njihovimi izkušnjami, naredijo zgodovino bolj razumljivo in čustveno vplivno za učence. Ta pristop pomaga učencem, da se s predmetom povežejo na osebni ravni, kar spodbuja globlje razumevanje in spoštovanje zgodovine.

c) Organiziranje dejavnosti zunaj šole: Ponudba dejavnosti zunaj tradicionalnega šolskega okolja, kot so ogled namenskih filmov in predstav, ogled postavitev in razstav ali udeležba na vodenih ogledih, lahko učencem omogoči praktične izkušnje, ki oživijo zgodovino. Te poglobljene dejavnosti ne le dopolnjujejo učenje v razredu, temveč učencem ponujajo tudi priložnosti za bolj interaktivno in zanimivo raziskovanje zgodovine.

Z izvajanjem teh inovativnih pristopov lahko učitelji pouk zgodovine naredijo bolj relevanten, interaktiven in privlačen za današnjo mladino ter s tem spodbudijo večje zanimanje in spoštovanje tako za temo prispevka žensk k zgodovini kot za študij zgodovine na splošno.

Udeleženci raziskave so poudarili, da je treba pri oblikovanju vsebin o ženskem odtisu v zgodovini upoštevati enakovredno zastopanost žensk in moških ter poudariti njihovo sodelovanje in skupno udeležbo pri določenih zgodovinskih dogodkih. Cilj bi moral biti prikaz celovite slike izbranega zgodovinskega dogodka ali določenega zgodovinskega obdobja. Poleg tega bi morala biti vsebina o ženski sledi v zgodovini zanimiva tako za dekleta kot za fante. Poudariti je treba, da obstaja zgodovina človeštva in da so tako ženske kot moški prispevali k njej in jo razvijali s sodelovanjem. Velik uspeh bi bil, če bi tudi fantje našli čustven odnos do pripovedovanih zgodb o ženskem odtisu v zgodovini.

4.8. Lecco, Italija

Organizirana je bila ena fokusna skupina, v kateri je sodelovalo 8 udeležencev različnih profilov.

4.8.1. Ugotovitve o "pomembnosti za področje zgodovine"

V primerjavi z zgodovinsko razsežnostjo zainteresirane strani poročajo o odsotnosti zgodovinskih ženskih osebnosti na območju Valle San Martino, ki je predmet raziskave. Edini ženski lik, ki je tesno povezan z ozemljem Lecca, je Lucia Mondella, ki pa je izmišljen lik. Lucia je namreč protagonistka zgodovinskega romana Alessandra Manzoniya "Zaročenka", ki se dogaja prav na območju Lecca.

Naše ženske tudi opazujejo, kako zgodovina, ki se je običajno učijo v šolah, temelji skoraj izključno na dejanjih moških in sledi androcentrični perspektivi. Namesto tega je pomembno sprejeti bolj vključujoče stališče, tudi glede tradicionalne zgodovine.

Ključni deležniki poudarjajo, da se je treba osredotočiti na vsakdanje zgodbe običajnih žensk in poiskati "zamolčano zgodovino". Ključno je, da lahko vidimo te ženske in njihove zgodbe ter jim damo prostor, četudi le v majhnih kontekstih, v katerih so živele ali delovale. Za naše ženske je ključ v pripovedovanju zgodb: te zgodbe je treba objaviti in razširiti na različne načine in med različno občinstvo.

Po mnenju naših zainteresiranih strani mora zgodovina nekega ozemlja danes bolj kot kdaj koli prej upoštevati globaliziran svet, v katerem se kulture srečujejo, včasih združujejo, drugič pa ohranjajo izrazite in kontrastne značilnosti (nekateri med njimi navajajo primer šol, v katerih so starši iz nezahodnih kultur, kjer je patriarhalna razsežnost še vedno močna in zahteva posebno pozornost).

Naše dame zagovarjajo pomembnost premišljevanja o vlogi materinstva, ki jo razumemo kot življenjsko obdobje, polno različnih vidikov, in ki ga doživlja veliko ljudi. Postati mati, roditi otroka, ustvarja nova ravnovesja in subtilne povezave; nekaterim ponuja priložnosti za samospoznavanje in skok v nove osebne in poklicne izkušnje (kot pri naši ženski Romini); za druge predstavlja "nujno" fazo za biti ženska za razumevanje ženske/mati; za druge postane ovira v poklicni karieri, saj morajo po rojstvu otroka "znižati hierarhijo"; za tretje pa postane družbeni pritisk, skoraj obvezna stopnja v očeh drugih, ki omejuje njihov zagon, ustvarja občutke neustreznosti in pomanjkanja.

V zvezi s to temo je prav tako nujno zagotoviti enakopraven prostor in znanje o pravicah in odgovornostih mater in očetov, spodbujati ozaveščenost o zakonodaji in razbijati stare stereotipe.

4.8.2. Ugotovitve o "zgodovini skozi prizmo svojega strokovnega znanja"

Izmenjava osebnih, poklicnih in življenjskih izkušenj ter pridobljenih spretnosti in stališč zainteresiranih strani je privedla do razmišljanj, ki prepletajo preteklost in sedanost.

Vsak od njih poudarja, da kraj in zgodovinsko obdobje, v katerem se človek rodi in odraste, puščata močan pečat na vsakem posamezniku; gre za kontekstualno razsežnost, ki močno vpliva na njegov razvoj. Družina in družinska zgodovina, bolj ali manj zasidrana v tradicionalne izobraževalne in kulturne vzorce, sta vplivali na njihove akademske, delovne in osebne poti rasti.

Posebna ozemeljska razsežnost, v kateri so se rodile in odraščale, dolina San Martino in na splošno pokrajina Lecco, predstavljata majhna, še vedno "zaprta" ozemlja, ki so spodbudila vzajemno izmenjavo: medtem ko ozemlje zagotavlja podporo, bližino in občutek pripadnosti ter ustvarja močno vez, se v vsaki ženski pojavi želja, da bi aktivno prispevala k njegovi oskrbi in izboljšanju.

Naše ženske menijo, da je zgodovina zgrajena s konkretnimi modeli, ki lahko vplivajo na odločitve posameznika, včasih celo nezavedno. Naša učiteljica Alessandra navaja primer šole, na kateri poučuje, kjer je med 40 učitelji le en moški. Ta odsotnost moških likov otrokom moškega spola ne daje možnosti, da bi se prepoznali v svojem in nasprotnem spolu. Posledično se tudi med strokovnjaki izgubi priložnost za izmenjavo idej in različnih pogledov.

Naše ženske v svojih izkušnjah rasti prepoznavajo pomen potovanja kot priložnosti za srečanje, primerjavo in odprtost do drugih in drugačnosti. Čeprav potovanja omogočajo spoznavanje novih modelov, kultur in zgodb, nenehna izmenjava zmanjšuje individualnost vsakega od njih in ustvarja občutek homogenosti (ta razsežnost je danes zaradi globalizacije in množičnih medijev še bolj izrazita).

4.8.3. Ugotovitve o "izkušnjah z mladimi na področju zgodovine"

Skozi leta so se pojavljale kontroverzne misli o konstrukciji spola, vendar nedvomno izhaja iz družbene delitve, ki se spreminja skozi čas in prostor ter pogojuje misli in dejanja ljudi. Sam spol se nahaja v kompleksnem sistemu spola: kategorija spola, ki se pri živalskih vrstah nanaša na povsem fizične in prirojene značilnosti, povezane z razmnoževanjem, se pri človeški vrsti pogloblja v družbeno-kulturno strukturo, ki je odločilna. Trenutno obstajajo različne vloge, ki razvrščajo običaje in prakse v izraze ženskosti in moškosti. Ob rojstvu je vsakemu posamezniku dodeljena spolna identiteta, ki se bo skozi življenje aktivno in pasivno širila s sporočili in vedenjem.

Po mnenju naših zainteresiranih strani je pomembno, da aktivno ukrepamo in spremenimo ločevanje med spoloma, ki se je skozi zgodovino razvila v vseh družbah po svetu in ženske v družbeni hierarhiji postavlja v poseben položaj. Da bi to dosegli, je po njihovem mnenju najučinkovitejša metoda sodelovanje z mlajšimi generacijami: pogovori s fanti in dekleti, ustvarjanje priložnosti za izmenjavo ter skupno modeliranje novih praks in referenc.

Učiteljica Alessandra predstavi izkušnje združenja "L'Isola della Stupidera" (Otok nesmisla), katerega je predsednica: ta prostor ne nudi le pomoči otrokom pri njihovih izvenšolskih izobraževalnih dejavnostih, temveč predstavlja tudi skupno in izobraževalno izkušnjo. Vsak dan so srednješolski fantje vključeni v delo vzgojiteljev, poklic, ki je običajno povezan z ženskami; cilj je po eni strani omogočiti, da tudi fantje izkusijo vlogo skrbi in vzgoje, po drugi strani pa otrokom ponuditi moške osebe, ki to vlogo posebej obsejajo. Ključne besede L'Isola della Stupidera so torej: gledanje, vrednotenje, videnje, odpiranje in širjenje obzorij.

Fulvia, članica Soroptimisa, svobodnega združenja žensk, ki se ukvarjajo s strokovnimi in vodstvenimi dejavnostmi na različnih družbenih področjih, deli pobudo "SifaSTEM". Gre za projekt univerzitetne orientacije za študentke, ki jih zanimajo predmeti STEM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in matematika). Cilj je spodbuditi dekleta, da brez predsodkov sledijo svojim sanjam in si pogumno upajo stopiti na pot znanstvenega usposabljanja. V svetu "delo" zelo potrebuje tehnično znanje. Fulvia poudarja, da je treba odpraviti predsodke glede spola v zvezi s predmeti STEM, povečati število deklet na področjih STEM in jim pomagati pri sprejemanju premišljenih odločitev, ki jih ne narekujejo družbeni koncepti in stereotipi.

4.8.4. Ugotovitve o "Ženskem odtisu v zgodovini"

Deležniki poudarjajo, da na območju, ki je predmet raziskave, ni "slediti" žensk v različnih zgodovinskih obdobjih. Po njihovem mnenju je ta odsotnost posledica zgodovinsko-kulturne razsežnosti, ki je vedno temeljila na vrednotenju tipično moških in junaških vzorcev, medtem ko so malo priznavali vsakdanja, preprosta, a temeljna dejanja običajnih žensk.

Eden od vzrokov za to je omejena udeležba žensk v družbenem življenju. Družbena konstrukcija spola je skozi zgodovino ločevala javni in zasebni prostor, pri čemer je prvi pripadal moškim, drugi pa ženskam. Tako so bile ženske vedno priznane zaradi svojih skrbstvenih vlog v zasebni sferi, vendar so ta dejanja ostala nevidna za družbo. V posebnem

obdobju industrializacije se je to ločevanje še bolj poudarilo, saj so bili pojmi "politika, moč, skupnost, javnost" pripisani izključno moškim.

V zadnjih nekaj desetletjih so feministična gibanja v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zagovarjala potrebo po analizi položaja žensk v preteklosti in se tako odmaknila od tradicionalnega okvira androcentrične zgodovinske discipline. Da bi premagali te omejitve, je feminizem uvedel nove metode, koncepte in kategorije, ki so lahko dali glas ženskam in družbenim skupinam, ki so bile prej utišane.

Naše ženske gledajo na zgodovino kot na kontinuum med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. S te perspektive postanejo sledi žensk danes temeljno orodje za spremembe v prihodnosti. Bistveno je, da cenimo pomembne izkušnje današnjih žensk, da presežemo dimenzijo spola in se namesto tega osredotočimo na individualnost in edinstvenost. Za ustvarjanje takšnih sprememb je treba ključno vlogo nameniti družinam in vzgojnim kontekstom, ki spremljajo rast otrok od najzgodnejšega otroštva.

4.8.5. Predlogi udeležencev o ženskem odtisu v mestu/prihodnosti.

Ključni deležniki poudarjajo pomen podajanja glasu: pripovedovanja, pripovedovanja zgodb in aktivnega vključevanja novih generacij. To omogoča oblikovanje medsektorske komunikacije, ki doseže posameznike vseh starosti in skupnosti, tako moške kot ženske. Na ta način je mogoče ovrednotiti sledi na lokalnih ozemljih in v različnih zgodovinskih obdobjih.

Poleg tega je po mnenju naših žensk ključnega pomena, da se vsak posameznik osvobodi starih tradicionalnih spolnih stereotipov. To pomeni, da to vprašanje ne bi smelo ostati zgolj v domeni žensk. Bistveno je, da se zavedamo, da imajo tudi moški moč, da na tem področju dosežejo spremembe. Ni nujno, da so vsi moški edini, ki zagotavljajo ekonomsko blaginjo družine, ali tisti, ki so fizično in čustveno močni. So kompleksni in edinstveni posamezniki, ki tako kot ženske presegajo te stereotipe. Da bi se osvobodili družbene teže razlik med spoloma, je nujno poudariti individualnost vsakega od nas in pustiti nove sledi, ki lahko ustvarjajo nove zgodbe.

Z odpravljanjem spolnih stereotipov in priznavanjem edinstvenih lastnosti in sposobnosti vsakega posameznika lahko spodbujamo bolj vključujočo in enakopravno družbo, v kateri imajo tako moški kot ženske priložnost za uspeh in pozitiven prispevek k svojim skupnostim.

Ta pristop vodi k bolj poglobljenemu razumevanju izkušenj, izzivov in želja drug drugega, kar na koncu pripomore k bolj pravičnemu in harmoničnemu svetu.

5. Ključne ugotovitve organiziranih fokusnih skupin z mladimi v mednarodnem okolju

5.1. Salamanca, Španija

Organizirani sta bili dve fokusni skupini, v katerih je sodelovalo 6 udeležencev.

5.1.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine"

Usposabljanja na področju zgodovine je bilo zelo malo, intervjuvanci so se o zgodovini podrobneje pozanimali sami in našli določene informacije, ki so jih zanimale, kar je pripomoglo k zanimanju za druga področja in teme zgodovine. Udeleženci menijo, da se zgodovini nikakor ne posvečajo, da je podana zelo izolirano in da ni v celoti vključena v izobraževalne vsebine. Vendar jih zgodovina zanima, saj so, kot pravijo, če je ne preučuješ, si obsojen, da jo boš ponavljal. Ena od stvari, ki se največkrat ponavlja, je, da se ne osredotočajo na sedanjo zgodovino in da ne uspejo podati vseh popolnih vsebin. Osredotočajo se le na nekatere dogodke, ki se jim zdijo pomembnejši, večino dogodkov pa izpustijo in ko gre za vlogo žensk v zgodovini, je sploh ne omenjajo. Od vseh mladih udeležencev se je le ena oseba udeležila tabora, pa še na tem taboru so govorili predvsem o zgodovinskih osebnostih, večinoma moških.

5.1.2. Ugotovitve o "ravni znanja iz zgodovine"

Udeleženci so jasno povedali, da je način poučevanja zgodovine zelo slabo premišljen, poleg tega je poučevanje vedno pristransko glede na osebo, ki pripoveduje. Znanje se prenaša razdrobljeno, osredotočeno le na to, da si učenci zapomnijo datume brez kakršne koli skupne niti, pri čemer se celoten zgodovinski proces pušča ob strani, poleg tega se predmet zgodovine podaja razdrobljeno ali po sklopih, novejša zgodovina pa se ne preučuje. Kot so komentirali udeleženci, bi bilo morda bolje, če bi jo poskušali poučevati kot proces in ne kot dogodek v sklopih, saj se v procesu morda pojavi ime ženske. Konec koncev je zgodovina nekaj živega in je ni mogoče preučevati na tako statičen in linearen način. Metodologijo je treba spremeniti. Opažajo tudi pomanjkljivo zastopanost žensk v učbenikih, ženske so vedno nevidne. Način

poučevanja zgodovine se mora spremeniti, tako da ne bo šlo le za izpolnjevanje učnega načrta; učitelji morajo biti bolj vključeni.

Glede ženskih in moških osebnosti v zgodovini so udeleženci pripomnili, da je njihovo razmerje zelo neuravnoteženo in da so imena, ki jim pridejo na misel, večinoma moška imena, kar je posledica dejstva, da se to ime vedno neprestano ponavlja, v nasprotju z ženskimi imeni, ki so izpuščena ali sploh niso izgovorjena in ostanejo v pozabi. Nekaterim udeleženkam se je bilo lažje spomniti nekaterih ikoničnih ženskih imen v sodobni literaturi, filozofinj. Moška imena: Dalí, Picasso, Da Vinci. Ženska imena: Rosa Cobo, María Zambrano, Isabela Católica, María Montessori, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Clara Campoamor, Aleksandra Kolontái, Amelia Valcárcel, Andrea Durkin.

Zelo pomembno je upoštevati zastopanost vseh spolov, žensk, nebinarnih oseb in drugih skupnosti, ne le moških. Opaznost dosežkov žensk lahko služi kot navdih mladim ženskam, ki se z njimi identificirajo. Predstavite celoten spekter ljudi, ki prispevajo in ustvarjajo za zgodovino in napredek, da zapolnite vrzel na vseh področjih, pri čemer predstavite osebnosti iz preteklosti in sedanjosti na vseh področjih.

Poleg tega udeleženci menijo, da napačno predstavljanje spola izhaja iz strukture sistema, iz vloge, ki je bila določena za ženske kot reproducentke in ne kot proizvajalke. Konec koncev so bile ženske vedno na obrobju, omejene na zasebno sfero, družbeni pritisk pa je pogojeval resničnost žensk, zaradi česar so njihovo delo in dosežki postali nevidni. Poleg tega so vloge spolov ali stereotipi, ki so sprejeti, pogojeni z družbo, kar vodi v nevidnost.

5.1.3. Ugotovitve na temo „Metode za promocijo ženskega odtisa v zgodovini“.

Pomembna je sprememba metodologije, med učenci je treba spodbujati razpravo in kritično mišljenje, v učni načrt je treba vključiti ženske v zgodovini in posodobiti vsebino. Izobraževanje se mora spremeniti. Učni načrt mora biti uravnotežen glede tega, kaj se uči o moških in ženskah. Ne sme se zgoditi, da je poglavje, ki govori o ženskah, na zadnji strani, izolirano, kot da je brez vrednosti.

Ženske lahko postanejo vidne s fotografskimi razstavami.

- Umetnost, usmerjena v glasbo, gledališče, izdelovanje stvari z rokami, individualno ali skupinsko delo.
- Ustvarjanje avdiovizualnih vsebin
- Učence spodbudite tako, da jim pri končni oceni dodelite dodatne točke, če si ogledajo zgodovinske serije ali filme in o njih razpravljajo v razredu.
- Lahko se pripravijo mikrodrame z določenimi zgodovinskimi sekvencami.
- Spremenite vsebino ali učni načrt, tako da ne bo vedno učitelj tisti, ki vodi pouk, ampak bo učenec prevzel aktivno vlogo pri pouku,
- ponudite bolj dinamične ure,
- Spodbujajte dinamične delavnice, terapije s šokom,
- igre vlog.

Sodelovanje

To bi bilo zanimivo:

- Sodelovanje z Univerzo v Salamanki in UPSA glede vidnosti ženskih likov.
- Sodelovanje s turističnimi vodniki.
- Sodelovanje s tistimi, ki si prizadevajo za vzpostavitev mikrodvoran na določenih turističnih območjih in za prepoznavnost vloge žensk.
- Sodelovanje z javnimi osebnostmi, vplivneži itd.
- Oglejte si mesto in ljudem postavljajte vprašanja o nekaterih pomembnih ženskih osebnostih v mestu.

Transnacionalni zemljevid

- Dodajte razdelek s predlogi, v katerem lahko predlagate žensko ime, ki je prispevalo k razvoju mesta.
- To mora biti interaktivni, dinamični zemljevid v živo, ki omogoča povezave do videoposnetkov, dokumentarnega filma ali interaktivnih slik, če je ustvarjen kanal Twitch ali TikTok, pa je treba omogočiti povezavo nanj. Ne le z navedbo datumov ali časovnice.

- Predstavljajte si zemljevid, poln zatičev z različnimi informacijami, na katerem lahko odkrivате nove like z različnih področij in se ne osredotočate le na štiri najbolj zveneča imena.
- Poleg tega bi bilo zanimivo, če bi bila zelo vizualna in bi imela zvočne vire.

Zemljevid, razvrščen po zgodovinskih področjih, disciplinah, ozemljih, ki je večplasten in ni linearen.

Digitalna orodja

- Družbeni mediji: ustvarite račun na Instagramu, kjer zbirajte profile žensk skozi zgodovino, lahko ustvarite manjše videoposnetke z jedrnatimi informacijami, omogočite tudi komentarje, v katerih drugi ljudje posredujejo več informacij.
- TikTok.
- Kanal Twitch.
- Video igre.
- Ustvarite kanal YouTube.
- Kratki in zabavni skeči.
- Ustvarjanje 5-minutnih tablet, igranje z neznanimi kliki.
- Ustvarite podcast, v katerem lahko intervjuvate različne ženske iz sodobne zgodovine.

5.2. Martinik, Francija

Ker je bilo težko najti mlade, ki bi bili pripravljeni sodelovati v fokusni skupini, je DA&DA pripravila vprašalnik, da bi zbrala čim več informacij o tej temi.

5.2.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine"

Najprej smo ugotovili, da sta stopnja izobrazbe in zanimanje udeležencev za zgodovino zelo raznolika. Nekateri imajo visoko stopnjo zanimanja, drugi manj ali nič. Njihovo zanimanje je odvisno tudi od zgodovinskega obdobja, saj so nekatera obdobja zanje bolj zanimiva kot druga. Prav tako se o zgodovini Martinika v šoli redko razpravlja, saj učni načrt ni prilagojen in osredotočen na metropolitansko Francijo, na Evropo. Zato je mlade težje zainteresirati, saj se ne počutijo vedno vključeni.

To zagotovo pojasnjuje, zakaj večina mladih ni sodelovala v spletni strani delavnic ali dejavnosti z zgodovinsko vsebino. Nekateri so sodelovali na konferencah, projekcijah dokumentarnih filmov ali prireditvah, ki potekajo 8. marca, vendar to ni večina.

5.2.2. Ugotovitve o "ravni znanja iz zgodovine"

Raven zgodovinskega znanja se med mladimi razlikuje glede na starost, socialno okolje, osebne interese in študij. Njihovo znanje je odvisno tudi od teme, obdobja itd. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da se je vedno treba še kaj naučiti in da se lahko ista zgodovinska tema pripoveduje različno, odvisno od tega, kdo o njej poroča in jo analizira.

Vsekakor se mladi strinjajo, da pridobljeno znanje ne zadostuje vedno. Kot smo že omenili, je ena od vrzeli po njihovem mnenju premalo informacij o zgodovini Martinika. V šoli se obravnavajo vedno enaki predmeti, nekatera obdobja pa se obravnavajo večkrat, včasih celo vsako leto. Prav tako se vedno obravnavajo iste države, regije in ljudje. Zato je informacij o celotnem delu svetovne zgodovine zelo malo. Tudi če se učijo o zgodovini države, manjka del zgodovine, saj so prekomorske regije zanemarjene. Večina Francozov ne pozna zgodovine regij, kot je Martinik, zato je jasno, da posredovano znanje ne zadostuje.

To pomanjkanje znanja velja tudi za vprašanja spola, saj se vsi mladi strinjajo, da poznajo številne izjemne moške osebnosti v zgodovini, a zelo malo žensk. Nekateri med njimi poznajo nekaj Francozinj, ki so prispevale k zgodovini, kot so Marie Curie, Jeanne d'Arc, Simone Veil itd. Na lokalni ravni pa je znanje še bolj omejeno in opaziti je, da nekateri mladi ne poznajo nobene martinčanske ženske osebnosti. Vsi mladi ne poznajo enakega števila izjemnih žensk v zgodovini. To je spet odvisno od vsakega posameznika posebej.

Večina mladih meni, da je zastopanost žensk v zgodovini podcenjena zaradi idilične razprave zgodovine. To lahko negativno vpliva na podobo, ki jo ima dekle ali ženska o sebi. Vendar se zavedajo, da imajo ženske v zgodovini pomembno mesto. Družba je zelo idealizirana in osredotočena na moške, prav tako pa na tem področju primanjkuje politične volje, kar pojasnjuje napačno predstavljanje spolov.

Nekateri mladi, s katerimi smo se pogovarjali, priznavajo, da vprašanju zastopanosti spolov v zgodovini nikoli niso posvečali pretirane pozornosti, vendar imajo še vedno občutek, da so več slišali o moških.

5.2.3. Ugotovitve o "Metodah za promocijo ženskega odtisa v zgodovini"

Mladi menijo, da je za promocijo ženskega odtisa v zgodovini mogoče uporabiti različne načine. Govorijo predvsem o neformalnem izobraževanju, kot so igre, kvizi, razstave in interaktivne dejavnosti ali delavnice, pri katerih so ljudje vključeni in sodelujejo. Vsi se strinjajo, da je pomembno, da se ljudje počutijo vključene in da so akterji.

Drug način za spodbujanje ženskega odtisa v zgodovini je kultura, na primer knjige, filmi, dokumentarni filmi ... film Hidden Figures na primer poudarja dejanja mladih temnopoltih žensk in razlike, ki so nekoč obstajale. Takšnih filmov o ženskah je zelo malo in niso zelo znani. Če bi jih izpostavili in organizirali projekcije, bi lahko povečali ozaveščenost o prispevku žensk k zgodovini.

Prav tako je mogoče organizirati konference, razprave, podcaste, videoposnetke na to temo, da bi širili portrete žensk, pripovedovali njihove zgodbe in ozaveščali o ženskih osebnostih, ki so imele pomembno vlogo.

K promociji ženskih odtisov lahko pripomore tudi uporaba družbenih omrežij, kot so YouTube, Facebook ali Instagram. Omrežja uporabljajo vsi in na voljo je veliko funkcij, s katerimi lahko objavo naredite dovolj privlačno ali igrivo, da pritegne zanimanje ljudi.

Eden od mladih je dal idejo, da bi organizirali dan, posvečen ženskam v zgodovini. Na splošno bi bilo treba na kulturnih prireditvah poudarjati ženske osebnosti, vendar bi bilo lažje, če bi bil tem ženskam posvečen dan.

Šola je prvo mesto, kjer se mladi srečajo z zgodovino, vendar se o zgodovini nekaterih ozemelj in vlogi žensk ne učijo (ali pa se učijo zelo malo). Zato bi bilo treba spremeniti učne načrte za zgodovino in geografijo, da bi vključili zgodbe žensk s podrobnim pripovedovanjem podvigorov moških, ki so bili na koncu delo ženske v senci itd.

Poimenovanje ulic, letališč, šol itd. po ženskah bi prav tako pripomoglo k poudarjanju in promociji izjemnih ženskih osebnosti.

5.3. Nikozija, Ciper

Organizirani sta bili dve fokusni skupini, v katerih je sodelovalo 10 udeležencev.

5.3.1. Ugotovitve o "pomembnosti za področje zgodovine"

Udeleženci fokusne skupine so pokazali veliko zanimanje za temo, čeprav niso bili poglobljeno povezani ali specializirani na področju zgodovine. Njihova povezanost z zgodovino se je izoblikovala predvsem na podlagi njihovih izkušenj z obiskovanjem pouka zgodovine v času srednješolskega izobraževanja. Ta temelj zgodovinskega izobraževanja jim je služil kot izhodišče za vključevanje v razprave, povezane z zgodovinskimi pripovedmi in prispevki žensk.

5.3.2. Ugotovitve o "ravni znanja iz zgodovine"

V fokusni skupini so mladi udeleženci izpostavili precejšnje razlike med zastopanostjo žensk in moških v zgodovinskih učbenikih. Poudarili so, da se zgodovinski učbeniki osredotočajo predvsem na moške osebnosti, pri čemer so ženske tako z vidika besedilne vsebine kot tudi vizualnih upodobitev bistveno manj zastopane. Ta izključenost je ohranjala zgodovinsko pripoved, ki je odrivala in spregledala pomembne prispevke žensk. Udeleženci so izrazili, da se ne morejo spomniti pomembnih ženskih osebnosti iz zgodovinskih učbenikov, ne da bi se zatekli k zunanjim virom. Ker se zavedajo ključne vloge, ki jo imajo učbeniki pri oblikovanju njihovega razumevanja, so udeleženci poudarili, da je nujno potrebna večja prepoznavnost dosežkov žensk v zgodovinskem izobraževanju. Predlagale so, da bi bilo celovito vključevanje zgodb in dosežkov žensk v učbenike ključnega pomena za odpravljanje spolnih stereotipov in zagotavljanje bolj uravnotežene predstavitve zgodovinskih pripovedi.

5.3.3. Ugotovitve o "Metodah za promocijo ženskega odtisa v zgodovini"

Udeleženci so pokazali navdušenje nad predlogom za oblikovanje interaktivnega spletnega zemljevida, namenjenega ozaveščanju o prispevku žensk v zgodovini. Priznali so moč vizualne predstavitve in podprli vključitev informacij o pomembnih ženskah iz različnih časovnih obdobij in geografskih regij. Interaktivni zemljevid so videli kot učinkovito orodje za vključevanje uporabnikov ter lažje raziskovanje in učenje o zgodovinskem vplivu žensk.

Med razpravami so udeleženci predstavili koncept zgodovinskega klasifikacijskega sistema ali časovnice. Ta sistem je bil predlagan kot sredstvo za razvrščanje prispevkov žensk v določenih zgodovinskih kontekstih, kar bi uporabnikom pomagalo razumeti pomen njihovih dosežkov v različnih časovnih obdobjih. S prikazom različnih dosežkov žensk v zgodovini naj bi ta pristop spodbudil globlje razumevanje razvoja vlog žensk.

Udeleženke so se zavedale vplivne vloge vizualnih medijev, zato so se zavzele za promocijo in predvajanje filmov in dokumentarcev, ki poudarjajo zgodbe navdihujočih žensk. Poleg tega so predlagale organizacijo umetniških razstav, na katerih bi bila predstavljena dela zgodovinskih in sodobnih umetnic. Te strategije so se izkazale za učinkovite pri pritegovanju pozornosti mladih, hkrati pa so prinašale vplivne pripovedi o zgodovinskih in kulturnih prispevkih žensk.

V fokusni skupini so razpravljali tudi o lovu na zaklad kot izobraževalni dejavnosti. Ta inovativni pristop je bil ocenjen kot zanimiva metoda, s katero lahko udeleženci raziskujejo mesta in se hkrati učijo o zgodovini žensk. Z uporabo interaktivne tehnologije, kot so mobilne aplikacije, so se udeleženci lahko pomikali po določenih lokacijah, reševali izzive in odgovarjali na vprašanja, povezana z zgodovinskimi dosežki žensk. Predlagano je bilo, da bi morebitna vključitev usposobljenega vodnika, ki bi nadzoroval lov na zaklad, izboljšala izkušnjo z dodatnim vpogledom in usmerjanjem.

Ugotovitve fokusne skupine kažejo, da je treba temeljito spremeniti pouk zgodovine, da se odpravi neravnovesje med spoloma in zagotovi priznavanje prispevka žensk skozi zgodovino. Priporočila udeležencev poudarjajo pomen različnih izobraževalnih orodij, vizualnih medijev, interaktivnih tehnologij in zanimivih dejavnosti za spodbujanje natančnejšega in vključujočega razumevanja zgodovinskega vpliva žensk.

5.4. Atene, Grčija

KEAN je pripravil dve fokusni skupini z 9 mladimi.

5.4.1. 1. Fokusna skupina z mladimi: Analize in rezultati

‘Pomen za področje zgodovine’

Zdi se, da večina udeležencev ni imela veliko stikov z zgodovino. Večina se je z zgodovino srečala le pri šolskem pouku. Vendar, kot so navedli, jih šolski pouk ne pritegne preveč, saj se učijo zgodovino na tog in neprivačen način, pri čemer si poskušajo zapomniti informacije, ki se jim zdijo malo pomembne in uporabne. Večina jih je tudi omenila, da informacije, ki jih dobijo v šoli, ne zadostujejo in da se ponavljajo skozi vsa šolska leta. Morda bi pouk zgodovine moral vključevati več informacij o zgodovini drugih obdobij, drugih držav ali drugih predmetov.

Vendar se zdi, da se udeleženci zavedajo pomena zgodovine za človeštvo in družbo ter da je zgodovina potrebna za oblikovanje prihodnosti in izogibanje napakam iz preteklosti.

"Ne gre za zgodovino, ampak za način, kako jo poučujejo. Prisiljujejo nas, da se učimo zgodovino, a če bi bilo to nekaj, kar nas zanima, bi se veliko lažje učili." (učenec, moški, 14 let).

" Lahko bi črpali iz drugih zgodb, iz drugih držav, ne bi dajali tolikšnega poudarka podrobnostim in bi se naučili drugih informacij, drugih dejstev, ki nam bodo pomagala." (učenec, moški, 14 let).

"Zgodovina je bistvenega pomena za nemoten razvoj človeške vrste. Če ne poznamo preteklosti, ne moremo vedeti, kako organizirati prihodnost. Morda se sliši nekoliko nejasno, a ker je bilo toliko dogodkov, smo se skozi njih naučili lekcije, in s spoznavanjem zgodovine vemo, čemu se lahko izognemo, čemu lahko damo prednost, saj se skozi izkušnje ljudi v zgodovini razvijamo sami." (Učenec, moški, 15 let).

‘Raven znanja iz zgodovine’

Vsi udeleženci so poročali o pomembnih zgodovinskih informacijah, nekateri pa so imeli tudi znanje o zgodovini enakosti spolov. Glede ravni znanja o moških osebnostih so udeleženci poročali o več kot tridesetih moških osebnostih v grški zgodovini, ki so prevladovala v vseh

obdobjih. Večina teh osebnosti so bili junaki revolucije proti Otomanskemu cesarstvu ali predsedniki vlad Grčije v zadnjih dveh stoletjih.

"Po ustavi iz leta 1864 ženske še vedno niso imele volilne pravice, volili so lahko le moški, starejši od 21 let. In vidimo, kako dolgo je trajalo, da so ženske dobile volilno pravico. Se pravi, to kar sodi v sodobno, novejšo zgodovino, ženske še niso imele, kar je prav tako veljalo za liberalno ustavo." (učenec, moški, star 15 let).

"Poznam veliko ljudi iz zgodovine, ker so v zgodovini dejansko prevladovali, vsaj glede na to, kar smo se naučili; poznam Heraklita, Kapodistrija, Justinijana in mnoge druge." (ženska, učenka, stara 16 let).

"Kolokotronis, Miaoulis, vsi junaki revolucije, Kapodistrias, Deligiannis, Kolletes, Venizelos..." (ženska, študentka, stara 16 let).

Drugače je bilo pri poznavanju ženskih figur, kjer je bilo mnoge od njih težje prepoznati. V tem delu in v podporo udeležencem smo ponudili različne kategorije (znanost, umetnost, revolucija, antična Grčija, šport, politika) in jih prosili, naj pomislijo na grško žensko osebnost, ki jo poznajo z omenjenih področij. Vendar jim ni uspelo prepoznati dovolj grških žensk v vseh kategorijah. Tukaj je povzetek opredeljenih žensk:

- Znanost: Mari Kiouri, Margaret Sanger, Jane Addams
- Umetnost: Frida Kahlo,
- Revolucija: Bouboulina, Manto Mavrgogenous (junaki grške revolucije iz leta 1821), Roza Parks
- Stara Grčija: (olimpijske boginje): Hera, Afroditi, Atina (olimpijske boginje)
- Šport: Anna Korakaki (nedavna grška olimpijska prvakinja)
- Politika: Melina Merkoyri (igralka in ministrica za kulturo), Maria Antouanetta,

Udeleženci so poročali, da je težko prepoznati grške ženske v zgodovini verjetno zato, ker ko je ženska naredila nekaj zgodovinsko pomembnega, o tem niso poročali samo zaradi njenega spola. Mladi so se strinjali, da so obstajali in še vedno obstajajo stereotipi, da so ženske nižje, šibke in potrebujejo zaščito, kar je treba spremeniti, ker je nepravilno, in da si moramo prizadevati za svet, ki bo enakopraven med spoloma.

"Spomnim se, da je Melina Mercouri v politiki poskušala vrniti kipe, ki so bili ukradeni iz Grčije, in prosila za njihovo vrnitev, vendar ji to na koncu ni uspelo." (študentka, ženska, stara 16 let).

"Takrat so bolj cenili moške, tako da tudi ženska, ki je naredila nekaj zelo zgodovinskega, morda sploh niso zapisali v knjige in je danes sploh ne poznamo, ker je bila ženska." (Učenec, moški, 16 let).

"Mislim, da je treba to spremeniti, saj osebe ne moremo določiti na podlagi njenih genskih značilnosti, tj. ne izbere si jih, ne barve kože, ne spolnosti, ne spola, ničesar. Osebo je treba razlikovati po njenem pridobljenem znanju, izobrazbi, po tem, kaj lahko doseže, ne pa po tem, kako se je rodila in kakšne značilnosti ima od takrat. Zato se mora to spremeniti, med moškimi in ženskami ne bi smelo biti razlik." (učenec, moški, star 15 let).

‘Metode za promocijo ženskega odtisa v zgodovini’.

Učenci so poročali, da bi bilo treba nekatere informacije iz zgodovine odstraniti ter jih nadomestiti in obogatiti s pomembnejšimi informacijami za vse spole. Poleg tega bi bilo treba razviti in izvajati več interaktivnih načinov učenja zgodovine, saj je cilj učenje in ne le pomnjenje informacij. Nekaj priporočil, ki so jih delili, so uporaba videoposnetkov, kvizov in virtualnih iger, ki vključujejo informacije o ženskah v zgodovini in jih je mogoče uporabiti pri šolskem pouku.

V zvezi z razvojem prehodnega zemljevida so si udeleženci predstavljali, da bi bil ta razdeljen z barvami glede na zgodovinsko obdobje, ki ga nekdo išče. Zemljevid morda ne bi smel vključevati le besedil z informacijami, ampak tudi video, ki predstavlja temo/žensko, ki je opažena. Prav tako so predlagali, da bi moral biti ta zemljevid bolj raznolik, da bi zagotovil več spodbud za mlade obiskovalce. Poleg tega bi bilo zanje bolj zanimivo, če bi obiskovalec lahko dodal kakšno informacijo, morda bi vedel o kraju ali zgodovinski ženski in možnosti komunikacije s strokovnjakom za zgodovino.

"Recimo, da ko izvemo o nekem projektu/sklepu, ne smemo upoštevati le, kdo je to izvedel, ampak tudi, kdo je o tem razmišljal kot o ideji, saj je gotovo, da o tem niso razmišljali le moški, ampak tudi ženske." (Ženska, 16 let.)

"Lahko bi bila aplikacija s kvizi, ki bi bila interaktivna, vključevala slike in videoposnetke, da bi se ljudje, ki jo uporabljajo, bolje učili." (učenec, ženska, 16 let).

"Če imate zemljevid, lahko kliknete na točko na zemljevidu in na tej točki se vam pokaže, da so bili izvedeni nekateri projekti, so navedeni datumi in prikazan nekakšen videoposnetek, ki si ga lahko ogledate, nato pa lahko na podlagi zemljevida odgovorite na nekaj vprašanj." (Učenec, ženska, 16 let).

"Zato bi na teh zemljevidih moral biti zgodovinar, oseba, kot ko pošlješ nekaterim podjetjem, recimo v trgovinah, in jim pošlješ sporočilo za pomoč; če imaš vprašanje, ti ni treba sedeti in iskati iz različnih virov, ki niso jasni; pošlješ sporočilo, če imaš vprašanje, vrzel ali poveš nekaj napak, ki so na zemljevidu, ali vneseš svoje znanje, nekaj, česar ni na zemljevidu." (učenec, moški, 15 let).

5.4.2. 2. Fokusna skupina z mladimi: analize in rezultati

Ta fokusna skupina je potekala prek spleta prek storitve Microsoft Teams 30. junija 2023. Za upravljanje udeležbe v fokusni skupini je bil ustvarjen google obrazec, v katerem je 8 mladih, starih od 18 do 25 let, izrazilo zanimanje za sodelovanje. Vse so bile ženske. Vendar je bilo opaženih nekaj izpadov, zato je bila končna fokusna skupina izvedena z dvema članoma, s čimer je bil dosežen cilj 11 udeležencev. Ta dva udeleženca sta bila akademska študenta na oddelku za zgodovino in arheologijo, ki sta se intenzivnoanimala za zastopanost spolov in opolnomočenje žensk.

Vabila za to fokusno skupino so bila objavljena v družbenih medijih in poslana na univerzitetne oddelke za študije spolov, zgodovino, socialno psihologijo, sociologijo in humanistične študije.

Glavne ugotovitve so predstavljene v nadaljevanju.

'Ustreznost za področje zgodovine'

Udeleženci so imeli visoko stopnjo povezanosti z zgodovino, saj so bili univerzitetni študenti zgodovine. Zgodovino obravnavajo kot nekaj bistvenega za razumevanje preteklosti in oblikovanje prihodnosti. Udeleženci govorijo o zastopanosti spolov v zgodovini kot o nečem, kar smo začeli raziskovati šele pred kratkim, kljub temu, da študirajo zgodovino. To pomeni, da moramo vse te zadeve, povezane s spolom, postaviti na površje.

"Je stik s časom in njegov vpliv na prihodnost. Večinoma vidim te vzorce, ki se dogajajo, in to me fascinira. Pa tudi to, kako lahko na koncu dokončno spremenimo nekatere stvari, ki so bile zapisane v zgodovino, in ponudimo pomoč da naredimo spremembe" (ženska, 21 let).

"Ker je vprašanje žensk še vedno v zgodnji fazi, vsaj v tistem delu zgodovine in kako je poudarjeno, je še vedno prostor, da se poseže in poudari druge stvari" (ženska, 21 let).

'Raven znanja iz zgodovine'

Oba udeleženca sta imela visoko raven zgodovinskega znanja, specializirala sta se za posamezna zgodovinska obdobja, kot so bizantinsko ali srednjeveško obdobje. Udeleženci so omenili, da se lahko spomnijo številnih moških osebnosti v zgodovini, medtem ko težje prepoznajo številne ženske osebnosti. Vendar sta oba imela veliko znanja o ženskih osebnostih v zgodovini iz različnih zgodovinskih obdobj. To neenakost zastopanosti spolov pripisujejo dejstvu, da so zgodovino pisali izključno moški, pa tudi temu, kako so bile organizirane družba in družine.

Omenjene so bile nekatere ženske osebnosti:

- Bizantinsko obdobje: Irena Atenska
- Beneška doba: Margarita, ki je zahtevala dukat Ahaje v Grčiji.
- Revolucija leta 1821: Manto Mavrogenous
- Literatura: Christiana Hildegarda von Bingen (nemščina), Tatiana Gritsi-Milliex, Alki Zei, Zorz Sarri

"Ker me bolj zanima bizantinsko-srednjeveška (zgodovina), mi je to bolj všeč, morda to, da so imele ženske v Bizancu večjo pravno zaščito kot v srednjeveškem Zahodu in to vidimo, ker imamo veliko cesaric (v Bizancu)." (ženska, 22 let)

"Zlasti zdaj, ko sta Alki Zei in Žorž Sarri stara 100 let, mislim, da je to dober zgled." (ženska, 22 let)

"Govorimo o prostoru, v katerem prevladujejo moški, vsaj takšna je bila zgodovina, kot je bila prikazana, in o tem, kako so vzgajali svoje družine. Mislim, da je to zelo dobro znano, kar pravim." (ženska, 22 let)

'Metode za promocijo ženskega odtisa v zgodovini'

Poudarili so pomen zastopanosti žensk v zgodovini, da bi se borili ne le proti družbenim stereotipom, temveč tudi opolnomočili ženske, da se razvijejo mimo ustaljenih stereotipov. Kljub omejenim virom so udeleženke priporočale, da bi morali poiskati več zgodovinskih virov in biti bolj odprti bolj odprti do spoznanj iz zgodovine.

Nekatera druga priporočila so obogatitev učnih načrtov na zgodovinskih oddelkih, ustanovitev oddelkov za zgodovino spolov na več grških univerzah in razvoj seminarjev o enakosti spolov v šolah. Podprli so stališče, da ima izobraževanje veliko vlogo pri oblikovanju enakosti spolov in da se spremembe zgodijo, ko te elemente dodamo v šolske ure.

Poleg tega je skupina poudarila, da je potrebna uporaba digitalnih platform, tehnologije in družbenih medijev, kar podpirajo tudi udeleženci.

Glede razvoja transnacionalnega zemljevida so udeleženke menile, da bi ga bilo treba razdeliti v kategorije, odvisno od odtisa, ki ga je vsaka ženska pustila na tem področju. Tudi zaradi bogatega dela žensk v zgodovini je skupina predlagala oblikovanje platforme, na kateri bi lahko vsakdo virtualno obiskal muzej, pri čemer bi bila izpostavljena vsa dela, ki so jih ustvarile ženske.

"Opolnomočenje ni samo stvar moškega, ampak tudi ženske. To pomeni, da mora biti nekako sočasno delo." (ženska, 22 let)

"Ko se hočeš poglobiti v žensko zgodbo, se znajdeš v vrzeli virov. Te vrzeli ne moremo zapolniti, saj gre za delo, ki je bilo v preteklosti že opravljeno. Kar pa lahko vsekakor storimo, je, da se poglobimo in smo bolj odprti za to, kar najdemo." (ženska, 21 let)

"Dodati predmete že obstoječim oddelkom." (ženska, 22 let)

"Rekla bi, da bi lahko izvedli nekaj seminarjev na univerzah ali v šolah; lahko bi zagotovili nekaj dodatnih informacij, da bi otroci, ki že od zgodnjega otroštva začenjajo v prostoru, kjer prevladujejo moški, to videli in razlikovali." (ženska, 22 let)

"In potem seveda Instagram in kako lahko naložimo nekaj videoposnetkov ali naložimo sliko in pod njo opis, ki se nanaša na povezavo ali blog, kamor lahko pišemo." (ženska, 22 let)

"Če bi šlo za umetnost, bi lahko bilo v vsakem muzeju ali galeriji navedeno, katera dela so ustvarile ženske." (ženska, 21 let)

5.5. Sofija, Bolgarija

Organizirana je bila ena fokusna skupina, v kateri je sodelovalo 10 udeležencev.

5.5.1. Ugotovitve o "ženskih in moških zgodovinskih osebnostih"

Splošno opažanje fokusne skupine je pokazalo, da so imena moških zgodovinskih osebnosti, zlasti moških (kralji, cesarji, bojevniki, voditelji itd.) zlahka in brez oklevanja prihajajo na misel, medtem ko so udeleženci pri ženskah v zgodovini sprva le s težavo navajali primere. Ko so dobili več časa za razmislek o vprašanju, so navedli različne primere, začevši z ženskami v umetnosti in književnosti ter nadaljevali z znanostjo in ženskami na oblasti.

5.5.2. Ugotovitve o "zastopanosti spolov"

Prevladujoča razlaga te fokusne skupine poudarja zgodovinsko pomanjkanje političnih in socialnih pravic za ženske v primerjavi z današnjim časom. Ta razlika je glavni razlog za obsežno napačno zastopanost spolov in opazne vrzeli v zgodovinskih zapisih in učbenikih za učence. Udeleženci izražajo občutek razočaranja in priznavajo to praznino ter menijo, da je žalostno, da takšne opustitve obstajajo. Številne ženske so imele pomembno vlogo pri oblikovanju svojih skupnosti in so dragoceno prispevale k družbi. Ključnega pomena je, da se o njihovih dosežkih učimo z enako mero spoštovanja kot o dosežkih moških. Ženske so pogosto prikazane z vidika drugih, predvsem moških, bodisi njihovih mož ali ljubimcev. Žal imajo v večini primerov škandali prednost pred drugimi vidiki njihovega življenja.

5.5.3. Ugotovitve o "Metodah za spodbujanje ženskega odtisa v zgodovini"

Prvi ključni korak je reforma izobraževalnega sistema, ki bo poudarjala vključevanje žensk in njihovih dosežkov, namesto da bi jih zgolj omenjala kot ženo ali muzo. Ta sprememba je nujna za zagotovitev celovitejšega in natančnejšega prikaza zgodovine, ki bo priznaval pomembne prispevke žensk skozi čas. Z zamenjavo imen ulic z imeni vplivnih žensk, ki so prispevale k razvoju Sofije in Bolgarije, lahko odpravimo sedanjo vrzel v zastopanosti. Trenutno osrednje ulice Sofije nosijo predvsem imena ruskih generalov, ki so imeli vlogo v rusko-turški vojni, ki je pripeljala do osvoboditve Bolgarije, ter uglednih bolgarskih osebnosti in celo tujih posameznikov, kot je JoliotCurie. Uvedba imen žensk, ki so pomembno prispevale k razvoju mesta, bi bila pomemben korak k priznanju njihovega vpliva na mesto in državo.

Poleg tega so udeleženci izpostavili druge uspešne metode, s katerimi so se že srečali:

- V šoli učitelji organizirajo kvize, igre ter predvajanje dokumentarnih in igranih filmov, ki poudarjajo dosežke žensk. Poleg tega imajo učenci priložnost sodelovati s predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju feminizma, na organiziranih srečanjih in razpravah.
- Kampanje v družabnih medijih.
- Spletne igre.

5.5.4. Ugotovitve o "zemljevidu transnacionalne herojske zgodbe"

Udeleženci so predlagali, da bi moral biti zemljevid interaktiven in dostopen prek različnih platform/sistemov s kodami QR. Ko oseba pride do določene lokacije, bi zemljevid moral biti sposoben prikazati več vsebine (člankov, fotografij in, kar je najpomembneje, videoposnetkov), da bi izvedela več o dotični ženski.

Glede ogledov so udeleženci podali naslednja priporočila:

- Tradicionalni vodeni ogled mesta: Klasični osebni ogled mesta, ki ga vodijo dobro poučeni vodniki in na katerem spoznavate zgodovinske znamenitosti in kulturne zaklade mesta.
- Interaktivni ogled mesta: Osebni ogled mesta, obogaten z interaktivnimi elementi, kot so lov za zakladom, kvizi in naloge, zaradi česar je izkušnja bolj zanimiva in zabavna. Obstajati morata osnovna različica ogleda, v kateri se obiskovalec sprehodi po vseh izbranih lokacijah, in razširjena različica, v kateri lahko odgovarja na vprašanja iz kviza in sodeluje v lovu na sledi, povezanih z ženskami z zemljevida.
- Samostojno voden ogled mesta: Osebni ogledi mesta so lahko individualni, opremljeni z digitalnim zemljevidom ali vodnikom in kodami QR, kar udeležencem omogoča, da raziskujejo v svojem tempu, hkrati pa dostopajo do dragocenih informacij.
- Virtualni ogled mesta: Virtualni ogled mesta, ki je zasnovan tako, da je primeren za invalide ali v primeru slabih vremenskih razmer, ponuja poglobljeno digitalno izkušnjo, ki prikazuje znamenitosti in zgodovinski pomen mesta.

5.6. Velenje, Slovenija

Organizirani sta bili dve fokusni skupini, v katerih je sodelovalo 10 udeležencev.

5.6.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine"

V prvi fokusni skupini so sodelovali dijaki srednjih strokovnih šol in gimnazij. Njihovo zanimanje za zgodovino je večinoma ljubiteljsko in imajo zelo trdna mnenja o temi razprave, en udeleženec je bil študent Univerze v Ljubljani.

V drugi fokusni skupini so sodelovali dijaki iz različnih poklicnih in srednjih šol. Nekateri med njimi zgodovina zanima bolj, druge manj. Ena od udeleženk je v času šolanja že sodelovala v raziskavi o dojemanju žensk različnih starosti (družbene vloge, enakost spolov) v Zgornji Savinjski dolini in spreminjanju načina življenja skozi generacije.

5.6.2. Ugotovitve o "Raven znanja iz zgodovine"

Na začetku je eden od udeležencev najprej dejal, da so vsi dogodki povezani z zgodovino in da so vsi dogodki, ki se dogajajo zdaj, že del preteklosti.

Med razpravo so udeleženci ugotovili, da je njihovo znanje zgodovine odvisno predvsem od učiteljev zgodovine v osnovni in srednji šoli, ki so imeli različne pristope k poučevanju, ter od posameznikovega zanimanja za dogodke, ki so se zgodili v preteklosti.

Glede zgodovine kot šolskega predmeta menijo:

- da predavatelji posredujejo le dejstva iz zgodovine, ki so pomembna za ideologijo trenutnih vladarjev,
- V šoli se učijo o zgodovinskih osebnostih, ki so pomembne predvsem za gospodarske družbene odnose sedanje oblasti, medtem ko je predmet njihovega zanimanja bolj raziskovalna plat zgodovine,
- Poudarek je še vedno na vojaški in politični moči posameznikov, medtem ko je zgodovina posameznikov zanemarjena.

Ko razpravljamo o tem, zakaj se mladi ne zanimajo (bolj) za zgodovino, omenjamo naslednja dejstva:

- Mladi nimajo odnosa do družbe na splošno.
- Ne zavedajo se, da nekemu pripadajo, obnašajo se zelo egocentrično in jih družba ne zanima.
- Ni skupnega občutka pripadnosti.
- Pomembno vlogo ima ekonomska perspektiva - kako zgraditi lastno kariero, za druge jih ne zanima.

Predvsem pa je bilo splošno mnenje skupine 1, da bi bilo zanimanje za zgodovino lahko veliko večje, če bi učitelji uporabljali sodobne metode poučevanja. Eden od udeležencev je navedel metode poučevanja, ki se uporabljajo na Danskem, kot način, kako narediti zgodovino bolj dostopno posameznikom, saj pri predmetu ponujajo različne dejavnosti, ki presegajo zgolj posredovanje znanja.

Iz pogovora je razvidno, da mladi zelo slabo poznajo lokalno zgodovino. Ne poznajo nobene ženske, ki je vplivala na okolje, v katerem živijo (Šaleška dolina). Poznajo pa žensko, ki je na celjskem območju pustila svoj pečat. To je Alma M. Karlin, ki je bila svetovna popotnica, pisateljica in pesnica. Nekateri udeleženci so si v Pokrajinskem muzeju Celje ogledali razstavo, ki prikazuje njeno življenje. Udeleženci niso poznali niti žensk, ki so in še vedno pomembno prispevajo k lokalni skupnosti, v kateri živijo.

5.6.3. Ženske in moške figure

Med razpravo o izjemnih ženskih osebnostih v zgodovini je bilo ugotovljeno, da se je zelo malo žensk uveljavilo. Le ena od udeleženk je omenila nekaj "slavnih" žensk, ki so se zapisale v zgodovino in o katerih se največ govori. Menijo, da so razlogi za zanemarjanje žensk v zgodovini predvsem v tem, da se moški najpogosteje omenjajo zato, ker so bili znani kot uspešni bojevniki, vojskovodje, voditelji, medtem ko so ženske veljale za blago. Tudi v 19. in 20. stoletju so bile ženske dolgo časa zapostavljene, saj so šele po letu 1945 po dolgem boju za enakopravnost dobile volilno pravico.

Razlogi za neenako zastopanost žensk so naslednji:

- religija,
- poučevanje v šolah: moški so boljši vodje, bolj agresivni, močnejši,

- in moški so skozi zgodovino namerno odstranjevali ženske, ki so se izpostavile / bile obtožene, da so čaravnice in tako naprej.

Navedli pa so tudi nekaj žensk, ki so v zgodovini pomagale moškim, da so uspeli.

Z omenjanjem izjemnih ženskih osebnosti po njihovem mnenju le zamenjujejo predmet raziskave (predmet raziskave so še vedno IZJEMNE ženske, ki so se uveljavile, in ne ženske, ki so delovale v družini in ožjem okolju). Ena od udeleženk je pripomnila, da so bile glede na ekonomski vidik zgodovine ženske vedno vključene v delovanje družbe, medtem ko so bile izključene iz vojaškega in političnega vidika. Razprava se je usmerila tudi na temo, da vloga žensk v zgodovini ni bila vedno takšna, kot si jo predstavljamo in se o njej učimo danes, saj je v našem razumevanju zgodovine veliko vrzeli. Vloga žensk se je z razvojem družbe skozi zgodovino zelo spreminjala.

Vendar pa je eden od udeležencev ob razpravi o konkretnih primerih izjemnih žensk/moških na lokalnem območju vprašal: "Kdo je izjemen posameznik?" Drugi je odgovoril, da tisti, za katerega se večina posameznikov strinja, da je izjemen. Tretji je omenil, da je to nekdo, ki je bil sposoben nekaj narediti v ključnem času, razumel razredni razvoj v trenutni družbi in katerega dejanja so bila v skladu z razrednim razvojem. Med izjemnimi osebnostmi je še vedno več moških kot žensk. To je predvsem posledica patriarhalne družbe, ki je v preteklosti zaradi dedovanja premoženja in položaja prek moških dedičev popolnoma izključila ženske iz enakopravnega položaja.

Zato menijo, da je zelo težko izbrati merila, po katerih bi določili, ali si oseba zasluži naziv izjemne ženske osebnosti. Na podlagi znanih zgodovinskih dejstev večina žensk ni imela priložnosti, da bi to postala, zelo pa jih zanima prvotna oblika "rudarjeve žene", ki bi osvetlil vlogo žensk v rudarski družini. Predlagajo tudi "žensko partizanko", saj med drugo svetovno vojno ni bilo nič nenavadnega, da so se ženske šle borit v gozdove. Želijo tudi izvedeti, kakšno vlogo so imele ženske pri povojni obnovi domovine in kakšen pečat so pustile. Ker je Velenje relativno mlado mesto, bi bilo zanimivo izvedeti tudi, kakšno je bilo Velenje v socialističnem povojnem obdobju in kakšna je bila vloga zlasti žensk pri njegovem razvoju.

5.6.4. Ugotovitve o "Metodah za spodbujanje ženskega odtisa v zgodovini"

Metode, s katerimi so se nekateri udeleženci že srečali in za katere menijo, da bi pomagale mladim predstaviti zgodovino na zanimiv in privlačen način, so:

- igranje vlog pri pouku zgodovine v šoli
- kratki filmi o zgodovinskih dogodkih
- pripovedovanje zgodb ljudi, ki so dogodke doživeli na podlagi lastnih izkušenj.
- zgodbe skozi umetnost (slike, grafiti itd.)
- virtualni obiski razstav, simulacije dogodkov itd.

Ko smo se pogovarjali o metodah, ki bi jih naše udeleženke uporabile za promocijo žensk, ki so pustile pečat v slovenski zgodovini, so omenjale predvsem uporabo aplikacij za mobilne telefone. To se nanaša predvsem na aplikacije:

- Google Maps - dodali bi ikono:
- znamenitosti in/ali izjemne osebnosti ženskega spola ter kratek opis ali povezava do spletne strani ali kratkega filma, ki prikazuje življenje in delo te osebnosti,
- Mobilna aplikacija (kot je Pokemon GO), ki jo lahko uporabljajo različne starostne skupine in v kateri ob obisku vsake znamenitosti zbirate točke in ko zberete vse dobite simbolično nagrado.

Njihovi predlogi, kako navdušiti mlade in jim približati zgodovino, so predvsem naslednji:

- da je treba spremeniti način izvajanja izobraževanja;
- organizirajte dogodke - branja - razprave;
- pomembno je spodbujati raziskovanje med mladimi;
- izpostavljen je bil projekt "Mladi za razvoj Šaleške doline", ki mladim omogoča javno predstavitev njihovih projektov;
- mladi se morajo zavedati, da zgodovina ni končana, da se še vedno dogaja in da jo vsi ustvarjamo in pišemo.

Kako vidijo zemljevid zgodovine nam pove:

- Google Maps / Pot (vodena ali samovodena) z izborom pomembnih znamenitosti in pomembnih žensk v okolju (pomembno pa je, da je vmes kavarna, kjer si lahko

oddahnete - podobno kot pri "Poti po Pozojskem gradu" ali "Doživite socializem v Velenju na dan mladosti").

Omenili so tudi, da je treba še veliko narediti na vsebini, da bi mlade privabili nazaj v mesto.

5.7. Vilna, Litva

Organizirani sta bili dve fokusni skupini, v katerih je sodelovalo 33 udeležencev.

Dijaki, ki so sodelovali v fokusni skupini (FS), so odkrito povedali, da jih področje zgodovine ne zanima posebej. Nanjo gledajo le kot na enega od številnih obveznih predmetov, ki jih morajo obiskovati v šoli, pri čemer se z njo osebno ne ukvarjajo in se nad njo ne navdušujejo. Med vsemi udeleženci je le en učenec jasno navedel, da mu pouk zgodovine pomeni karkoli. Razlog za to ni bilo resnično zanimanje za sam predmet, temveč dejstvo, da mora opraviti izpit iz zgodovine, ki je pogoj za njegov predvideni univerzitetni študij. To pomanjkanje zanimanja med večino kaže, da zgodovina, kot se trenutno poučuje, ne pritegne pozornosti ali domišljije večine učencev.

To je mogoče pojasniti z več dejavniki. Prvič, izobraževalni programi in metode poučevanja, ki se trenutno uporabljajo v šolah, morda niso zasnovani tako, da bi bil predmet zanimiv ali pomemben za življenje učencev. Tradicionalni pristopi k poučevanju zgodovine se pogosto močno opirajo na pomnjenje datumov in dogodkov, kar se lahko zdi dolgočasno in nepovezano s sedanostjo. Drugič, učitelji sami imajo lahko težave pri vključevanju učencev na način, ki vzbuja radovednost in navdušenje. Če učitelji ne znajo izraziti pomena in navdušenja zgodovinskega študija, je manj verjetno, da bodo učenci razvili resnično zanimanje za ta predmet. Poleg tega se učenci veliko bolj zanimajo za sodobno zgodovino in zgodovino lastne države kot pa za širši svet in druge države.

Udeleženci raziskave so tudi povedali, da se o prispevku žensk k zgodovini pri pouku zgodovine redko govori. Čeprav so priznale, da je bilo nekaj ur pouka posebej namenjenih tej temi, so bili ti primeri redki in redki. Poleg tega je le majhno število udeležencev znalo prepoznati pomembne ženske iz litovske zgodovine. Namesto tega je večina posameznic, ki so jih znale naštet, bila znanih mednarodnih osebnosti, ne pa pomembnih zgodovinskih osebnosti iz njihove države.

To pomanjkanje poudarka na ženskah v litovski zgodovini kaže na širši problem v učnem načrtu, kjer dosežki in vpliv žensk niso dovolj poudarjeni. Zato učenci niso seznanjeni z bogatimi in raznolikimi prispevki litvanskih žensk skozi zgodovino.

Udeleženci so razpravljali o pomanjkljivi zastopanosti žensk v litovski zgodovini, kar so pripisali zgodovinskemu kontekstu države in zakoreninjenim patriarhalnim vzorcem. Ugotovile so, da je bila zgodovina tradicionalno pisana z moške perspektive, kar je marginaliziralo prispevke žensk. Tudi člani TG so poudarili, da je treba ponovno oceniti in vključiti pomembne vloge žensk, da bi zagotovili natančnejše in celovitejše razumevanje litovske preteklosti ter spodbujali enakost spolov pri zgodovinski predstavitvi.

Učenci so omenili, da so teme, povezane z enakostjo spolov, družbeno neenakostjo, človekovimi pravicami in podobnimi vprašanji, redko obravnavane v njihovem učnem načrtu. Opazili so, da so te pomembne teme pogosto spregledane ali jim je namenjena minimalna pozornost. Za to so navedli več razlogov.

Eden od navedenih razlogov je pomanjkanje kompetenc učiteljev na teh področjih. Številni učitelji morda niso bili deležni ustreznega usposabljanja ali virov za učinkovito poučevanje in spodbujanje razprav o enakosti spolov in človekovih pravicah. Ta vrzel v znanju in spretnostih lahko povzroči nelagodje ali izogibanje tem temam v razredu.

Poleg tega so učenci poudarili, da se učitelji bojijo, da bi različna mnenja o teh temah lahko povzročila konflikte med učenci. Glede na različne poglede, ki jih lahko imajo učenci, zlasti glede vprašanj, povezanih s spolom in človekovimi pravicami, so učitelji lahko zaskrbljeni zaradi obvladovanja vročih razprav ali nesoglasij, do katerih bi lahko prišlo.

Udeleženci fokusne skupine so izrazili svoje mnenje o metodah, ki bi jih lahko uporabili za spodbujanje znanja o ženskem odtisu v zgodovini in povečanje zanimanja mladih za to temo:

- Uporaba inovativnih in interaktivnih metod, vključno z orientacijskimi igrami, kvizi, ogledom filmov, sprožanjem razprav, organiziranjem pouka zunaj šole, srečanjem z ljudmi, ki lahko delijo svoje spomine na dogodke iz preteklosti itd.
- Podajte informacije o določeni temi skozi prizmo mladega človeka, na primer vzemite primere mladinskih „junakov“ in jih povežite z zgodovinskimi osebnostmi.

- Informacije o določeni temi naj bodo zgoščene z več vizualnimi podobami in manj besedila.
- Interaktivni zemljevid bi lahko vključeval naloge in namige, ki jih je treba rešiti, da bi dosegli naslednjo točko zemljevida. Motivacija bi bila tudi, če bi po rešitvi vseh namigov in doseganju končne točke dobili nagrado.
- Eden od predlogov je bil povezovanje različnih predmetov za globlje razumevanje teme, npr. zgodovina in geografija, zgodovina in matematika itd.

5.8. Lecco, Italija

5.8.1. Ugotovitve o "ustreznosti s področjem zgodovine"

Ko govorimo o ženskah v zgodovini, se z začetnim brainstormingom z učenci opredelijo le ženske osebnosti, znane na nacionalni ali mednarodni ravni (na primer Rita Levi Montalcini, Frida Kahlo, Maria Montessori ...). Vendar se ne pojavijo nobene osebnosti, povezane z določenim lokalnim ozemljem. Učenci poročajo o odsotnosti takšnih omemb, tudi ko so pozvani, naj razmislijo o ulicah, krajih, trgih, spomenikih in parkih, posvečenih lokalnim ženskam.

Zato je bila izvedena nadaljnja raziskava, v kateri so delno sodelovali študenti inštituta: z uporabo interneta, pogovori z znanci in analizo zemljevidov ulic, ki so jih zagotovile lokalne občine, so skušali najti javno priznane ženske osebnosti na tem območju. Rezultati potrjujejo navedbe študentov: v naših regijah ni ulic, parkov, spomenikov ali cest, posvečenih lokalnim ženskam.

Ko so bili učenci povabljeni k raziskovanju svoje družinske zgodovine, so pripovedovali zgodbe in pripovedi o običajnih ženskah, ki so imele priložnost, da v skupnosti nekaj spremenijo. Na ta način so mladi spoznali, da zgodovina ni le tisto, kar se preučuje v knjigah, ampak jo oblikujejo tudi dejanja posameznikov v njihovem vsakdanjem življenju.

Ko razmišljajo o zgodovini, izražajo željo, da bi govorili o sedanjosti: zgodovina, s katero so se vedno srečevali v razredu, se je osredotočala na oddaljeno preteklost, ki je ne dojemajo kot svojo ali pomembno za njihov trenutni življenjski kontekst. Namesto tega vztrajajo, da lahko zgodovina vključuje tudi sedanjost ali nedavni čas.

5.8.2. Ugotovitve o "ravni znanja iz zgodovine"

Učenci se zavedajo, da je na našem majhnem območju v primerjavi z večjimi mesti težje najti ženske vzornice, tako sodobne kot zgodovinske.

Zato je iskanje ženskih sledi vključevalo različne pristope. Učenci so se pogovarjali z družinskimi člani in znanci različnih starosti, stopili v stik z župani, da bi prišli do zemljevidov lokalnih ulic, raziskovali prek interneta ter pregledovali knjige in ozemeljske vodnike. Iz vseh teh virov je razvidna popolna odsotnost priznanih in javno cenjenih lokalnih žensk.

5.8.3. Ugotovitve o "Metodah za spodbujanje ženskega odtisa v zgodovini"

Učenci, povabljeni k razmisleku o učinkovitih metodah spodbujanja ženskih sledi na našem ozemlju, so opredelili naslednje strategije.

Eno ključnih orodij je uporaba različnih komunikacijskih kanalov. Z množičnimi mediji je mogoče poudariti pripovedi in dati glas zgodbam in odtisom žensk ter tako doseči prebivalstvo različnih starosti in krajev. V teh ženskih zgodbah je mogoče najti vir navdiha za prihodnost, skupne interese in stične točke med generacijami.

Umetnost je lahko tudi sredstvo za obravnavo teme. Učenci navajajo primer iz občine Bellano, kjer je bilo 1700 prebivalcev ujetih na fotografijah, ki so bile razstavljene po ulicah mesta in so ohranile njihove obraze za prihodnost. Na podlagi tega koncepta si učenci zamislijo posebno različico te pobude, osredotočeno na vrednotenje ženskih osebnosti z lokalnega ozemlja.

Poleg tega se lahko vsakdo pojmuje kot umetnik in ustvarja risbe, pesmi in pesmi, s katerimi lahko izrazi svojo interpretacijo teme in pomena njene zgodbe.

Za mlade študente je pomembno, da imajo konkretne priložnosti za srečanje s temi ženskami. Pripovedujejo, da se jim zdi, da je to, kar berejo v zgodovinskih knjigah, pogosto daleč od njihovih lastnih izkušenj. Zato jim priložnost, da spoznajo lokalne osebnosti, ponuja oprijemljivo priložnost za znanje in izmenjavo.

6. Ženski odtis v zgodovini evropskih mest

6.1. Salamanka, Španija

Kot navaja Pérez-Lucas (1989)²⁷, je Salamanka tista, ki ima pravico, da se šteje za Salamanko, ne glede na to, ali je bila rojena v Salamanki ali ne, samo zato, ker je tam preživela večino svojega življenja in igrala vodilno vlogo.

Salamanca je mesto, polno zgodb, ki so jih pisale ženske: nekatere so se osredotočale na oblast, literaturo, znanost, tiste, ki so se borile za mesto, tiste, ki so svoja življenja posvetile duhovnemu izvajanju verskega življenja, in ljudske ženske, kot so obrtnice, ter številne druge.

Mujeres Vacceas. Leta 220 pr. n. št. so Vacceas opustile pasivno vlogo, ki jim je bila dodeljena, in dokazale svoj pogum, ko so se podale v boj in branile svoje mesto.

Doña Urraca y Doña Mafalda. Doña Urraca in njen mož sta bila zadolžena za ponovno naselitev Salamance. Poleg tega je po smrti očeta Alfonza VI. kraljestvo ostalo v njenih rokah. Ob njeni ponovni poroki z "El Batalladorjem" sta bila razglašena za kralja Leona in Kastilje. Mafalda je umrla v Salamanki in je pokopana v stari katedrali, poleg glavnega oltarja, ki mu predseduje Devica de la Vega, zavetnica mesta.

Beatriz Galindo. Učiteljica latinščine na univerzi Isabela Católica. Ustanovila je več fundacij: V njej je ustanovila bolnišnico Santa Cruz, samostane, kot sta frančiškansko-konzervativni samostan in hieronimitski samostan Conception.

Feliciana Enríquez de Guzmán. V nasprotju z družbo se je oblačila kot moški, da bi lahko študirala na univerzi. Diplomirala je iz duhovščine in postala znana španska pesnica in dramatičarka.

Dolores Cebrián Fernández Villegas. Rodila se je v Salamanki in bila hči vojaškega uslužbenca iz Salamanke, zdravnika in univerzitetnega profesorja. Študirala je za učiteljico in pozneje postala učiteljica v Salamanki, mesto, ki ga je pozneje opustila in postala profesorica znanosti v Toledu.

²⁷ M. D. Pérez-Lucas, *Singular Women from Salamanca (220 A.C.-Siglo XIX)*. Amaru, 1989.

Santa Teresa de Jesús. Častna doktorantka Univerze v Salamanki. Prva ženska, ki ji je Katoliška cerkev podelila doktorat. Pisala je prozo, poezijo in kratke zgodbe. Imela je globok in analitičen pogled.

Matilde Cherner. Bila je pisateljica in novinarka. Podpisovala se je z moškim imenom "Rafael de Luna". Ukvarjala se je s socialnimi vprašanji in vlogo žensk v družbi.

Carmen Martín Gaité. Študentka filologije, poklicno uspešna, nagrajena pisateljica s področja zgodovine španske književnosti.

María del Rosario López Piñuelas. Je španska igralka, ki je kot študentka filozofije in književnosti sodelovala v več gledaliških igratih. Kasneje je študirala na Escuela Oficial de Cine (Uradna filmska šola). Delala je v gledališču in na televiziji.

Helena Pimenta. Je španska režiserka, dramatičarka in gledališka režiserka. Študirala je angleško in francosko filologijo na Univerzi v Salamanki.

"La brava": María Rodríguez de Monroy. María Rodríguez de Monroy, znana kot María la Brava, se je rodila v Plasenciji, vendar se je naselila v Salamanki, in se v zgodovino zapisala zaradi svoje vloge v spopadih med plemiškimi družinami v prestolnici Salamanka sredi 15. stoletja.

Doña Gonzala Santana: "La polilla de Oro". Ženska, ki se je kljub bogastvu odločila ostati samska, kar je bil v njenem času redek pojav. Svoje življenje je posvetila pomoči najbolj potrebnim, darovala denar za gradnjo šole in ustanovila štipendije za najrevnejše otroke. Je ena od dobrotnic bratovščine Vera Cruz.

Ženske guvernerke Salamance

- Doña Berenguela I. Kastiljska: (1180-1246) hči Alfonza VIII. in Leonor Angleške, znana kot "Velika" zaradi svoje politične vizije in zelo poštenega ravnanja. Za kraljico je bila razglašena na skupščini v Valladolidu in odstopila v korist svojega sina Ferdinanda III. Ta je dosegel dokončno združitev kraljestev Kastilja in León.
- Doña María de Molina: (1260-1321) je prav tako jasen primer velikega političnega dela, ki so ga opravljale nekatere ženske. Ljudje so jo priznavali, takratna monarhija pa jo je spoštovala.

- Doña María de Portugal: Ženske iz Salamance ne bi bile dolžne odgovarjati za dolgove svojih mož.
- Kraljica Juana Manuel de Villena: med letoma 1369 in 1381 je bila guvernerka Salamance zaradi poroke z Enriquejem de Trastámara, ki je postal kastiljski kralj po zmagi nad svojim bratom Pedrom I. "Krutim". Med vojno je dejavno podpirala svojega moža. Kot kastiljska kraljica je Juana vodila obleganje Zamore, ki se je predala leta 1373.
- Doña Leonor de Aragón: (1358-1382) je bila eno leto dama Salamanke, ki jo je zasedla, ko je njen mož Juan I. leta 1379 nasledil njenega očeta Enrika II. iz Trastámare. Njena smrt leta 1382 je ogrozila mir med Aragonom in Kastiljo.
- Doña María de Aragón (1396-1445) je v letih 1440-1445 postala guvernerka Salamance, poročena s kraljem Juanom II. V teh letih je bilo mesto, tako kot preostali del kraljestva, v sporu med nasprotniki in podporniki kraljevega glavnega svetovalca Álvara de Lune. Kralj je skušal te spopade omiliti, zato je vodenje mesta predal svoji ženi, ki je skušala posredovati med obema stranema, vendar je njena prezgodnja smrt izničila njegova prizadevanja.

Las Freiras Comendadoras de Sacti-Spiritus. Ženske iz plemstva. Borile so se za svoje privilegije proti velikemu mojstru iz Santiaga.

Las Emparedadas. Emparedadas, ženske, zaprte v celice v zidovih cerkva, naj bi se ukvarjale z obiskovanjem bolnikov, izdelovanjem oblačil in boguslužnih oblačil za cerkvene obrede.

La Negrita. Ženska, znana po tem, da ima dar prerokovanja in dela čudeže.

Romana "La Merenguera". Ženska, ki je življenje prebivalcev Salamance napolnila z veseljem in je predstavljala obrtnice, ki so bile velike podjetnice v mestu.

María Teresa Vicente Mosquete. Geografinja in častna profesorica na magistrskem študiju interdisciplinarnih študij spolov na Univerzi v Salamanki.

María de Maeztu. Bila je ena od prvih žensk, ki so se uradno vpisale kot študentke na Univerzo v Salamanki. Bila je učenka Miguela de Unamuna. Njeno življenje je povezano s spodbujanjem enakosti z izobraževanjem ter zavzemanjem za pravičnejšo in skrbnejšo družbo, saj se je skoraj

v celoti posvetila boju proti nepismenosti, univerzalizaciji branja, izobraževanju žensk, uvedbi skupnega izobraževanja za dekleta in fante ter krepitvi humanističnih vrednot v razredu.

Lucía de Medrano. Zgodba o Luciji de Medrano odraža intelektualno vzdušje tistega časa: liberalno in humanistično misel univerze. Sredi senc srednjega veka so se postopoma pojavile luči humanizma, ki so zahtevale spremembo vloge žensk v družbi in likov žensk, kot je bila Lucía de Medrano na univerzi v Salamanki.

María Telo Núñez. Ženska, ki je še pod Francovim režimom leta 1975 dosegla reformo civilnega zakonika, s katero sta bili odpravljene tako imenovani "zakonsko dovoljenje" in "poslušnost" možu.

Ana Díaz Medina. Dr. Ana Díaz Medina je bila profesorica zgodovine na Univerzi v Salamanki. Več kot štiri desetletja in vse do upokojitve je na Univerzi v Salamanki razvijala dragoceno pedagoško in raziskovalno dejavnost. Od leta 2002 je bila direktorica Centra za ženske študije na Univerzi v Salamanki (CEMUSA). V tem centru je spodbujala številne dejavnosti in pobude. Ena od teh pobud je bila revija CEMUSA: *Estudios multidisciplinares de género*.

Magdalenas Garretas Sastre. Leta 1934 je diplomirala iz filozofije in književnosti. Diplomirala z izredno nagrado. Asistentka Unamuna, pozneje predavateljica grškega jezika in književnosti. Postala je srednješolska učiteljica in poučevala do upokojitve leta 1982.

6.2. Martiniki, Francija

Na Martiniku je odtis žensk redko poudarjen. Družba je zelo odklonilna do žensk, odnosi med ženskami in moškimi v družbi pa so neenakopravni, s prevlado moškega spola. Na primer v Fort-de-France, glavnem mestu Martinika, je le 14 ulic poimenovanih po ženskah, kar kaže na majhno prisotnost žensk na otoku. Ženska ulica je bila celo preimenovana po moškem, potem ko je bila ulica prestavljena.

Čeprav o tem ne govorimo veliko, so imele številne Martinčanke ključno vlogo na različnih področjih ter pustile pozitiven vpliv in pečat v zgodovini. Ženske na Martiniku so bile med drugim voditeljice, aktivistke, vzgojiteljice, umetnice, podjetnice in negovalke.

V preteklosti so bile ženske na čelu družbenih gibanj, saj so se borile za državljanske pravice, pravice delavcev in enakost spolov. Aktivno so sodelovale pri oblikovanju politične krajine in se zavzemale za pomembne družbene spremembe.

Na področju umetnosti in kulture so ženske na Martiniku vplivne na področju književnosti, glasbe, plesa in likovne umetnosti, kar bogati kulturno dediščino otoka in spodbuja njegovo edinstveno identiteto. Pisatelji, kot sta Aimé Césaire in Édouard Glissant, so dosegli mednarodno priznanje, vendar so bili prispevki pisateljic in umetnic pogosto premalo predstavljeni. Ženske, kot sta Suzanne Roussi-Césaire in Mayotte Capécia, so prispevale pomembne literarne prispevke, ki odražajo izkušnje in perspektive Martinčank.

Poleg tega so ženske s svojim podjetništvom in vodenjem v različnih panogah ključno prispevale h gospodarskemu razvoju Martinika.

Pomembno je, da se prizna in praznuje pomemben prispevek martinčanskih žensk ter da se še naprej spodbuja enakost spolov, krepi položaj žensk in zagotavlja, da se njihov glas sliši in ceni v vseh vidikih družbe. S priznavanjem in cenjenjem njihovega odtisa lahko gradimo bolj vključujočo in pravičnejšo prihodnost Martinika.

Spodaj so predstavljene ženske osebnosti, ki so pustile svoj pečat na Martiniku:

Jane Léro (1916-1961) je bila aktivistka in feministka iz Martinike. Znana je po svojem zavzemanju za pravice žensk in spodbujanje enakosti spolov na Martiniku. Ustanovila je *l'Union des Femmes de la Martinique* (UFM), prvo feministično organizacijo.

Je pomembna osebnost družbenih in političnih gibanj na Martiniku v štiridesetih in petdesetih letih 20. stoletja. Jane Léro je sodelovala tudi v lokalnih feminističnih gibanjih in bila glasna zagovornica neenakosti med spoloma in socialnih krivic. Imela je pomembno vlogo pri ozaveščanju o specifičnih težavah, s katerimi so se v tistem času soočale martinčanske ženske, njeno delo pa je prispevalo k utiranju poti za prihodnji napredek v boju za enakost spolov v družbi.

Lumina Sophie, imenovana tudi Surprise (1848-1879), je bila aktivistka in pesnica iz Martinike. Zavzemala se je za pravice žensk, izobraževanje in pravice delavcev. Surprise je s svojo poezijo obravnavala družbena in politična vprašanja ter bila vplivna osebnost na kulturnem in

političnem področju Martinika. Izrekala se je proti segregaciji in rasizmu, ki sta se na Martiniku ohranila po odpravi suženjstva in sodelovala v južnjaškem uporuh septembra 1870. Nekaj dni pozneje so jo aretirali. Po dveh sojenjih je bila obsojena na dosmrtno prisilno delo. Po porodu v zaporu so jo premestili v kazensko kolonijo Gvajana, kjer je umrla 15. decembrath, 1879.

Suzanne Roussi-Césaire (1915-1966), rojena na Martiniku, je bila pisateljica, pesnica, protikolonialna in feministična aktivistka ter kulturna delavka. Z možem Aiméjem Césairom je ustanovila literarno revijo *Tropiques* (1941-1945), ki je bila platforma za karibske intelektualce in umetnike. Kot mnoge ženske v zgodovini je tudi Suzanne Césaire ostala v senci slave svojega moža. Njene ideje so bile ne le slabo brane in redko analizirane, temveč so ji bile včasih tudi napačno pripisane. Jenny Alpha na primer v članku, ki ga je leta 1948 objavila v reviji *Présence africaine* o romanu *Je suis martiniquaise* avtorice Mayotte Capécia, estetski odlok Suzanne Césaire "La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas" napačno pripisuje Aiméju Césairu²⁸. Poleg tega je bila Suzanne Césaire, pogosto rasizirana in eksotizirana, povezana s statusom žene Aiméja Césaira. Vendar je Suzanne Césaire avtorica dela, ki je bilo predolgo spregledano, a je bistvenega pomena za literarno zgodovino Karibov.

Sestre Nardal so bile pomembne osebnosti v intelektualnem in kulturnem gibanju Négritude na Martiniku in v Franciji. Imele so ključno vlogo pri prepoznavanju in ovrednotenju črnske kulture in identitete ter v boju proti rasizmu in družbenim krivicam. Njihova literarna dela, uredniške dejavnosti in politično udejstvovanje so pomembno vplivali na ozaveščanje o zgodovini in prispevkih temnopoltih v francoskem svetu. Utirale so pot številnim drugim pisateljem in intelektualcem, ki so še naprej raziskovali in slavili raznolikost in bogastvo črnske kulture.

Paulette Nardal (1896-1985) je bila pisateljica, pesnica in feministka. Leta 1920 je prišla v Pariz in se vpisala na univerzo Sorbona, kjer je študirala angleščino. Postala je prva temnopolta ženska, ki je študirala na tej francoski ustanovi. V dvajsetih letih 20. stoletja je v Parizu soustanovila literarno revijo *La Revue du Monde Noir*, ki je služila kot platforma za črnske intelektualce in navdihnila afro-feminizem ter širše medsektorski feminizem. Paulette Nardal

²⁸ Philippe Triay. *Encore peu connue, l'œuvre de Suzanne Césaire décryptée par l'universitaire Anny-Dominique Curtius*, in Martinique la 1^{ère} France Télévision, 22 janvier 2021, <https://la1ere.francetvinfo.fr/encore-peu-con nue-l-uvre-de-suzanne-cesaire-decryptee-par-l-universitaire-anny-dominique-curtius-915133.html>

je pisala eseje in članke, ki so prispevali k nastanku Négritude kot literarnega in političnega gibanja. Vendar so bile njene ideje in prispevki, tako kot pri mnogih drugih ženskah, zasenčeni ali pripisani moškim. V pismu biografu Senghorju je Paulette zapisala: "*Césaire in Senghor sta prevzela ideje, ki sva jih midve predstavljali, in jih izrazile z veliko več iskrevosti - bili sva le ženski! Moškom smo utrle pot.*"²⁹

Jeanne Nardal (1902-1993) je bila prav tako pomembna osebnost gibanja Négritude. V tridesetih letih 20. stoletja je v Parizu prispevala k ustanovitvi revije "Légitime Défense", ki je promovirala črnsko kulturo in ideje. Jeanne Nardal je s svojim pisanjem obsojala rasizem in družbeno neenakost ter hkrati spodbujala ponos in spoštovanje afriške kulture.

Andrée Nardal (1910-1935) je prav tako sodelovala v gibanju Négritude, vendar je znana predvsem kot učiteljica in vzgojiteljica na Martiniku. Ustanovila je zasebno šolo, ki je imela pomembno vlogo pri širjenju idej Négritude in spodbujanju izobraževanja med mladimi Martinčani.

Manon Tardon (1913-1989) je pomembna osebnost francoskega odporniškega gibanja in gibanja za svobodno Francijo. Med drugo svetovno vojno se je pridružila vojski in se udeležila šole za častnike pri generalu Delatru de Tassignyju. Postala je specialistka v ženskem oddelku vojske (Arme Féminine de l'Armée de Terre), najprej v činu pripravnice, pozneje pa je bila povišana v častnico in poročnico. Aktivno sodeluje v različnih odporniških mrežah Svobodne Francije in je bila odlikovana z "Croix de Guerre Svobodne Francije"³⁰.

Luce Lemaistre (1912-2000) je bila prva ženska županja na Martiniku. Izvoljena je bila leta 1949 v novi občini Morne-Vert. Čeprav njen mandat ni bil dolg (2 leti), je bil v tistem času zelo pomemben, saj so ženske šele dobile volilno pravico (leta 1944). Volilna pravica žensk je bila namreč uveljavljena šele po dolgem času. Dolgo časa so se pojavljala prizadevanja, vendar je bila zadeva uslišana šele leta 1944. Te zahteve so zagovarjale zlasti nekatere ženske, kot so "Dame de Tivoli", **Camille Fitte-Duval** in **Césaire Rosamond**, ki so leta 1925 organizirale

²⁹ BERTIN-ELISABETH, C. (2021). Les Nardal : Textes, co-textes, contextes. *Fédérer Langues, Altérités, Marginalités, Médias, Éthique*, (1). <https://doi.org/10.25965/flamme.89>

³⁰ V angleščini : War cross 1939-1945. To je francosko vojaško odlikovanje v čast ljudem, ki so se med drugo svetovno vojno borili na strani zaveznikov.

konferenco na to temo. Bile pa so tudi ženske, kot so Irma Cécette, Claude Carbet in Paulette Nardal, ki so ženskam pomagale pridobiti volilno pravico.

Jenny Alpha (1910-2010) je bila Martinčanka, ki je pustila pečat v zgodovini kreolske glasbe. Bila je pevka in igralka ter je nastopila v več kot sto gledaliških predstavah in filmih. V povojnem obdobju se je v okviru gibanja Négritude zavzemala za priznanje kreolske kulture. Veliko je prispevala k francoski kulturi.

6.3. Nikozija, Ciper

Šola Faneromeni. Osmansko obdobje na Cipru je trajalo med letoma 1571 in 1878. V zadnjih desetletjih osmanskega obdobja na Cipru se je v pravoslavni skupnosti na otoku začelo razvijati osnovnošolsko izobraževanje. V tem okviru je bila ustanovljena šola Faneromeni, ki je bila prva osnovna šola za dekleta na Cipru. Šola je bila namenjena hčeram bogatih družin grške ciprske skupnosti in je bila ustanovljena na pobudo nadškofa Makariosa I. leta 1859.

Splošni položaj dekliških šol na Cipru je bil naslednji: V Limassolu je bila prva dekliška šola ustanovljena leta 1911, druga leta 1923, tretja pa leta 1938. V Larnaki sta bili dekliška šola - Parthenagogio Skalas in dekliška šola Evryviadion - Parthenagogio Evryviadion združeni leta 1906 in ponovno ločeni leta 1929. V Pafosu je bila dekliška šola ustanovljena leta 1880. V Famagusti je bila dekliška šola ustanovljena leta 1887, leta 1926 pa je bila razdeljena na dve šoli, od katerih je druga delovala do leta 1941. V Kireniji je bila dekliška šola odprta leta 1887 (Michailidou 2017).³¹

V prvem letu se je v vseh šestih razredih šole učilo 35 učenk. Dvajset let pozneje, leta 1880, je imela šola 152 učenk in je bila edina šola za učenke v Nikoziji. V prvih letih so se poučevali branje, pisanje, matematika, verouk, grška zgodovina in ročna dela. Učenke so se naučile vrednot, ki jim mora dekle slediti, da bi doseglo kompromis z družbenimi vrednotami. Te vrednote so bile skromnost, skrbnost, delavnost in poslušnost.

³¹ Girls Education in Cyprus. Maria Michaelidou (2017).

V tistem času je veljalo, da se ženske sramujejo delati. Zato je šolski odbor štipendiral dekleta z manj priložnostmi in iz revnih vasi. Na ta način so jim dali priložnost, da se izobrazijo in postanejo učiteljice.

V Faneromenijevi šoli je bila leta 1903 ustanovljena prva visokošolska ustanova za učiteljice. Učiteljice so bile slabše plačane kot učitelji, poleg tega pa poročene učiteljice niso smele delati in so morale prenehati delati kot učiteljice, ko so se nameravale poročiti.

Leta 1937 so visokošolski zavod zaprli, stavba pa je bila del zavoda Pancyprian Highschool, ki je sprejemal le študentke. Leta 1975 je bila šola edino leto, ko je bila šola mešanega spola. Takrat so ravnateljica in učiteljice šole Faneromeni odločilno sodelovale pri razvoju ženskih društev. Tak primer je bila Theano Parouti - Liasidou, ki je bila ravnateljica šole od leta 1887 do leta 1901. Kasneje je odstopila, ker se je nameravala poročiti, in za ravnateljico šole je bila imenovana Eleni Christou. Nekaj let pozneje, leta 1914, jima je uspelo ustanoviti žensko združenje v Nikoziji.

V zadnjih letih je imela šola Faneromeni vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo. Zdaj deluje kot oddelek šole za arhitekturo ciprske univerze.

Anna Tiggidou, prva ženska znanstvenica na Cipru.³² **Anna Tiggidou** se je učila na Faneromenijevi šoli. Pravijo, da je Anna Tiggidou prva ciprska znanstvenica. Anna se je rodila v Lefkari (Larnaka) in je študirala zobozdravstvo na "Ecole Dentaire de Paris" (Pariška šola za zobozdravstvo). Ko je končala študij v Franciji, je pristala v Larnaki, kjer je imela svojo zobozdravstveno ordinacijo.

Kip Ourania Kokkinou.³³ Ob vhodu v šolo je eden redkih kipov v Nikoziji, posvečen ženski. Predstavlja Ouranijo Kokkinou, prvo žensko teologinjo na Cipru. Bila je tudi ravnateljica ženske gimnazije Pancyprian na območju Kykkos. Bila je članica EOKA in je bila zaradi svojih dejavnosti zaprta.

Kraljeva dvorana. Kraljeva dvorana je bila do konca 40. let eden prvih kinematografov v Nikoziji. Danes se ta stavba uporablja kot prizorišče dogodkov.

³² Find online: <https://larnakaonline.com.cy/2016/02/22/25297/>

³³ Find online: <https://www.bigcyprus.com.cy/el/destinations/nicosia/mnimeio-ouranias-kokkinoy-sti-levkosia>

25. aprila 1955 je tam potekal Panciprijski protest delavk, ki je bil namenjen socialni varnosti in boljšemu delovnemu okolju. V napovedi so omenjali pravico do odsotnosti z dela v primeru bolezni, varnost vdov in sirot ter enako plačilo med moškimi in ženskami.

9. julija 1959 se je na tem mestu zgodil še en pomemben dogodek. Tam je potekala ustanovna konferenca Panciprijske zveze ženskih društev. Na konferenci je bilo 1500 udeleženk z vsega Cipra. Na tej konferenci so se zavzemali za volilno pravico žensk, za enake pravice moških in žensk v družbenem in političnem življenju, za socialno varnost, za zakonodajno varnost mater in otrok, za enako plačilo moških in žensk, za celotno izobraževanje in poklicno usposobljenost otrok, za varnost vseh delavk ter za miren in neodvisen Ciper.

Xanthis Xenierou Avenue. Kraljeva dvorana se nahaja na aveniji Xanthis Xenierou. Avenija Xanthis Xenierou je ena redkih, ki je poimenovana po ženski osebnosti. Xanthis Xenierou je prefinjena stvaritev Elisabeth Santi-Lomaca, ki je bila misleka ciprskega rodu. Poročena je bila s Francozom Ludovicom Seniéjem, preselila se je v Pariz in tam leta 1808 umrla. Bila je slavna visokorasla ženska, znana po "literarnih salonih", in mati francoskega pesnika Andréja Chénierja.

"Literarni saloni" so bili domovi izobraženih žensk, ki so na srečanja vabile različne visoko izobražene ljudi, da bi si izmenjali ideje in komunicirali. Te ženske, imenovane "salonnice", so pomagale pri širjenju razsvetljskih idej, ko so jih francoske oblasti še vedno preganjale.

Znane osebnosti razsvetljenstva, kot sta bila Voltaire in Rousseau, so verjele, da ženske pripadajo zasebnemu sektorju in ne morejo sodelovati v javni sferi in politiki. Tako je znano, da so ženske kljub temu, da so sodelovale pri širjenju razsvetljskih idej in v francoski revoluciji, zanižale sodelovanje v politiki z glasovanjem, pozneje, leta 1793, pa je revolucionarna vlada zapovedala vsako žensko politično delovanje.

Zavetišče za zaposlene ženske. Zavetišče za zaposlene ženske se od leta 1960 nahaja na naslovu Sokratous 19th Avenue. Anastasia Koumbaridou si je zamislila to pobudo, saj so ženske, ki so delale na tem območju, prihajale s podeželja in niso imele prostora za počitek med odmorom med delom.

Anastasia Koumbaridou je od cerkve Faneromenis zahtevala, da se ta prostor za ta namen nameni ženskam. Takrat so bile na voljo postelje in drugi pripomočki, do 75 žensk pa je imelo

prostor za počitek in hrano med delovnim odmorom. Poleg tega je bil to tudi prostor, kjer so se delavke in njihovi sindikati lahko srečevali in se pogovarjali o vseh delovnih vprašanjih. Zavetišče danes še vedno deluje, vendar ne tako dinamično kot v prejšnjih letih.

Ženski bazar - "ginekopazaro". Takrat so se ženske zbirale na koncu ulice Ledras in prodajale svoje izdelke. Tam so bile ženske z vsega Cipra, iz vasi in podeželja. Takrat je bil to način preživetja. Ženske so se tja pripeljale z osli in sedele na tleh z izdelki, ki so jih izdelale. Med prodajnim blagom je bilo nekaj ročno tkanega tekstila, svilenega tekstila in bombaža. Vse to so ročno izdelovale ženske. Ne vemo natančno, kdaj se je "*Ginekopazaro*" začel, vendar obstaja nekaj namigov, da se je to dogajalo že v frankovskem obdobju (13 – 15 stoletje). V prvih letih 20. stoletja je bil ženski bazar ključni del nikozijskih bazarjev.

Leta 1922 se je cerkveni odbor Faneromeni odločil, da bo zgradil poseben prostor za organizacijo ženskega bazarja. To je bila pobuda za zaščito žensk pred sončnimi in/ali deževnimi dnevi. Novi ženski bazar je začel delovati leta 1924 na koncu ulice Ledras. *Ginekopazaro* je prenehal delovati junija 1958 zaradi britanske kolonije in takratnih omejitev. Leta 1969 je bila stavba porušena. Leta 2008 pa je bil "*ginekopazaro*" obnovljen na sodobnejši način, in sicer na mestu, kjer se je odvijal prvi ženski bazar (na mestu, kjer je danes Büyük Hamam). To je bila pobuda Amvrosijeve Sakkadas, ki je imela trgovino tudi v ulici Ledras in je prišla na to idejo, da bi spodbudila ljudi, da bi bolj obiskali to območje.

Ulica Ledras - Loukia Nikolaidou, prva ženska umetnica na Cipru.³⁴ Ulica Ledras je glavna nakupovalna ulica v središču Nikozije. Na ulici Ledras je imela Loukia Nikolaidou, prva ženska slikarka na Cipru, leta 1934 eno svojih prvih razstav. Loukia Nikolaidou je bila prva slikarka, ki je umetnost študirala v tujini. Rodila se je leta 1909 v Limassolu in umrla leta 1994 v Pennu v Angliji. Takrat se je odločila, da bo odšla v tujino, v Pariz in tam študirala umetnost.

V tistem času je bila to zelo pogumna odločitev, saj takšne odločitve niso bile v skladu s tem, kar bi družba pričakovala od Loukije. Družbeni stereotipi in spolne norme bi pričakovali, da bo Loukia ostala doma in si ustvarila družino.

Študirala je v Parizu na akademiji Colarossi, nato pa nadaljevala študij na Nacionalni visoki šoli lepih umetnosti (Nationale Supérieure des Beaux-Arts). Leta 1933 se je vrnila na Ciper, kjer je

³⁴ Find online: <https://www.philenews.com/politismos/article/548024/i-protoporos-loukia-nikola%CE%90dou/>

imela prve tri razstave, in sicer v Nikoziji in Limassolu. Razstava v Nikoziji je bila na ulici Ledras, natančna lokacija ni znana. Razstave so bile leta 1934, 1935 in 1936. Pozneje je nadaljevala z drugimi velikimi in slavnimi razstavami, tako osebnimi kot v sodelovanju z drugimi slavnimi umetniki.

Leta 1992 je bila v Narodni galeriji v Nikoziji razstava, posvečena njenemu delu.

'Aischilou' Avenue . Ta avenija je priložnost za spoznavanje žensk in gledališča v Nikoziji. Na eni strani te avenije je zadnja stran šole Faneromenis, na drugi strani pa prostor, kjer je bilo nekoč gledališče Papadopoulo.

Takrat, v 40. letih, so bile ženske igralkke velik tabu za to obdobje. Moški igralci so igrali tudi ženske vloge. Leta 1891 je na gledališkem odru prvič zaigrala ciprska igralka. To dekle je bila Polixeni Fisentzidi, učenka ženske šole Faneromeni. V naslednjih letih je bilo več gledaliških predstav tako študentk kot študentov.

Gledališče Papadopoulo je bilo v tej aveniji od leta 1899 do leta 1967. Bilo je najdragocenejše gledališče v Nikoziji, v njem pa je bilo veliko gledaliških predstav, v katerih so sodelovale ženske igralkke, tako iz tujine kot s Cipra. Žal so se lastniki leta 1967 odločili, da ga porušijo in zgradijo trgovine.

**Faneromenijeva šola, kip Ourania Kokkinou, Kraljeva dvorana, avenija Xanthis Xenierou, zavetišče za zaposlene ženske, ženski bazar, avenija "Aischilou" so kraji, odkriti po raziskavi Centra za enakost spolov in zgodovino leta 2016 v okviru koncepta turneje z naslovom "Oživljanje nevidne zgodovine žensk: (oktober 2016)*

Zena Palace - Theognosia Zena Kanther.³⁵ Zena Palaca je eden prvih kinematografov na Cipru, ki se nahaja v središču Nikozije. Ime je dobil po svoji lastnici, princesi Zeni Kanther De Tyras, ki se je rodila 3. julija 1927 v Tali v Pafosu v revni družini. Leta 1967 je Zena Kanther, potem ko jo je duhovno posvojil princ Paul Palaiologos-Krive, pridobila plemiški naziv in postala "princesa de Tyras". Od takrat je Zena Kanther poleg ogromnega bogastva, ki ga je pridobila s poroko z ameriškim milijonarjem Christianom Kantherjem, dejavno vključena v pomembne filantropske dejavnosti. Je najvidnejša ciprska filantropinja in dobrotnica Cipra, ki se je kot prostovoljka udeležila tudi osvobodilnega boja proti Britancem.

³⁵ Find online: <https://www.cyprusalive.com/el/princess-zena-kanther-de-tyras>

Dama iz Lapithosa Evfrosina Proestou.³⁶ Med turško invazijo 6. avgusta 1974 je bilo 12 vojakov odrezanih in ujetih za sovražnikovimi linijami. Te vojake je odkrila takrat 74-letna ženska po imenu Euphrosyne Proestou. Skrila jih je v majhni jami blizu svojega doma in zanje skrbela cel mesec, pri tem pa se je izogibala budnim očem številnih turških sil, ki so že bile prisotne v Lapithosu. Turki so postali sumničavi zaradi njenih dejanj in jo začeli zasliševati. Bila je izpostavljena grozljivemu mučenju. Slekli so jo, jo privezali za vojaški džip in jo vlekli po asfaltu, dokler se njena koža od ran in krvi ni obarvala škrlatno. Kljub hudemu trpinčenju ni spregovorila niti besede. Ko je leta 1993 pri 90 letih umrla, je njenih 12 "posvojenih" vojakov, saj jih je imela za svoje otroke, v njeno čast postavilo spomenik pred palačo Ledra s pogledom na zaslužnjeno gorovje Pentadaktylos.

Spomenik svobode. Spomenik svobode je bil postavljen leta 1973 v čast borcem EOKA med osvobodilnim bojem na Cipru v letih 1955-1959. Nahaja se znotraj beneškega obzidja. Veliki spomenik vsebuje več kipov. Na vrhu strukture kip predstavlja "Uri svobode" nad dvema junaškima borcema EOKA, ki odpirata verige, da bi odklenila zaporniška vrata in omogočila grškim ciprskim ujetnikom, kmetom in duhovnikom pobeg izpod britanske oblasti. Bronasti figuri moških in žensk različnih starosti sta nazorno upodobljeni, kako po dolgem času izstopata iz teme zapora in opazujeta svetlobo dneva. Dejstvo, da do uradnega odprtja tega spomenika zaradi tragičnih dogodkov leta 1974 nikoli ni prišlo je bridka ironija. Ravno ko je ciprski helenizem po dolgem času zagledal luč sonca in se je usmeril v končno dobrotno svobode, je nasilna turška invazija nenadoma razblinila njihove upe. Spomenik postane brezčasen simbol boja in upanja za svobodo.

Ulica Elpinikis. Ulica "Elpinikis" v Nikoziji je dobila ime po Elpiniki, starogrški ženski s Sicilije in ciprskega mesta Salamis. Znana je po svojem prispevku med trojansko vojno, saj je grškim bojevnikom, ki so se borili proti Troji, zagotovila znatno finančno podporo. Ime ulice je bilo morda izbrano v čast mitskemu ali zgodovinskemu liku Elpiniki in v poudarek kulturnemu bogastvu antične Grčije in Cipra.

Ulica Arsinoyis. Ulica Arsinoyis je dobila ime po Arsinoyiju, zgodovinski osebnosti s starega Cipra. Arsinoyi je bila žena ciprskega kralja Leontokrata v času dinastije Ptolemajcev. Znana

³⁶ Find online: <https://www.philenews.com/kipros/koinonia/article/1373529/martiria-gia-tous-12-ethnofrouous-pou-diesose-i-kira-tis-lapithou/>

tudi kot Arsinoi II, je bila ciprska kraljica v 3. stoletju pred našim štetjem in je imela velik vpliv na politične in kulturne zadeve tistega obdobja. V času svoje vladavine je izvedla številna izkopavanja in projekte za izboljšanje ciprske družbe. Ulica, ki nosi njeno ime, priznava pomen Arsinoi v zgodovini Cipra in ptolemajskega obdobja, hkrati pa časti njen prispevek k starodavni ciprski kulturi.

Σωματείο Ελληνίδων Κυριών Μάνα / "Somatio Ellinidon Kirion Mana". Društvo je marca 1933 ustanovila skupina žensk z namenom dobrodelnosti ter skrbi za matere in otroke. V okviru svojega prispevka je združenje prizadevno podpiralo zaposlene matere z ustanavljanjem vrtcev in menz ter to počne še danes.

Panciprijska zveza ženskih organizacij. Pankiprijska zveza ženskih organizacij je organizacija, ustanovljena na Cipru leta 1959 z namenom spodbujanja pravic žensk ter krepitev glasu in udeležbe žensk v družbi. Pan Ciprska federacija ženskih organizacij deluje po vsem Cipru in sodeluje z različnimi ženskimi organizacijami in skupnostmi na otoku. Pan Ciprska zveza ženskih organizacij organizira dogodke, konference, seminarje in izobraževalne programe za ozaveščanje javnosti o vprašanih, ki zadevajo ženske, ter za spodbujanje enakosti spolov. Poleg tega sodeluje z drugimi subjekti in organizacijami, da bi dosegla svoje cilje pri zagovarjanju pravic žensk na Cipru.

Trg Eleftheria. Trg Eleftheria je osrednji trg v Nikoziji. Je eden najbolj znanih in živahnih predelov mesta, ki služi kot središče družbenih, kulturnih in poslovnih dejavnosti. Trg svobode se ponaša z impresivno arhitekturo z različnimi stavbami in spomeniki, ki ga obdajajo. Je priljubljena destinacija za domačine in turiste, kjer lahko uživajo v gostoljubnosti ciprske prestolnice, nakupujejo, uživajo v lokalni kulinariki in doživljajo živahnost starega mesta, ki jih obdaja. Poleg tega na trgu pogosto potekajo različne prireditve, razstave, glasbeni nastopi in festivali, ki obiskovalcem ponujajo edinstveno doživetje.

Fundacija Kostas in Rita Severis. Fundacija Kostas in Rita Severis je dobrodelna organizacija, ustanovljena na Cipru z namenom spodbujanja umetnosti, kulture in izobraževanja. Ustanovila sta jo Kostas in Rita Severis, ugledna ciprska filantropa, ki sta svoje življenje posvetila spodbujanju umetniške in kulturne dediščine države. Fundacija deluje kot kulturni center in zagovarja različne pobude za podporo in razvoj ciprske umetniške skupnosti. Mladim umetnikom nudi štipendije in finančno podporo, spodbuja razstave, gledališke dogodke in

glasbene predstave ter omogoča kulturne programe in dogodke za javnost. Poleg tega fundacija Kostasa in Rite Severis upravlja in ohranja kulturne znamenitosti in zgodovinske stavbe na Cipru ter tako spodbuja dediščino in kulturno zapuščino regije. Fundacija pomembno prispeva h kulturnemu in umetniškemu življenju na Cipru ter spodbuja umetniško ustvarjanje in kulturo na tem območju.

Catherine Cornaro. Katarina Cornaro je bila ciprska kraljica in žena Petra I. Ciprskega. Poročila sta se leta 1382 in postala ciprska kraljica. Peter I. in Katarina sta kraljestvu vladala dostojanstveno in uspešno, krepila odnose Cipra s sosednjimi državami in spodbujala blaginjo njegovih prebivalcev. Po smrti Petra I. leta 1392 je Katarina še naprej vladala Cipru kot kraljica Mati njunega sina Jakoba II. Vendar je Jakob II. leta 1398 Katarino odstavil z oblasti in jo izgnal na Sicilijo, kjer je umrla pri približno 60 letih. Katarina Kornaro je bila znana po svoji prijaznosti in ljubezni do Ciprčanov. Njena vladavina je pomenila obdobje blaginje in kulturnega razvoja Ciprčanov.

Diamantou Charalambous. Pri vseh prizadevanjih za spremembo delovnih pogojev na Cipru so ženske pustile odločilen odtis. V tistih časih so bile ženske dejavne v sindikatih in so se v izjemno težkih razmerah borile za bolj človeško delovno okolje ter za boljši dohodek in delovne pravice.

V stavkovnih bojih v tovarni svile Geroskipou leta 1927, v predilnici P. Ioannou v Famagusti leta 1938, v stavkah v tovarnah v Limassolu in Larnaki leta 1942 oziroma 1945, v rudnikih Mavrovounio-Xeros in Azbestos leta 1948, v sektorjih oblačil, obutve, gradbeništva in kmetijstva ter v številnih drugih v 50. in 60. letih 20. stoletja so se ženske množično, bojevito, dostojno in zgledno "udeleževale".

V tem obdobju je bil Ciper pod britansko kolonialno oblastjo. V teh letih so na Cipru nenehno potekale stavke in zahteve po spremembah. Diamantou Charalambous je bila maja 1940 gradbeni delavec. To je bilo za takratne družbene norme nekaj resnično revolucionarnega. Diamantou se je borila proti vsem spolnim stereotipom in se ni želela odzvati na vse spolne norme, ki so želele, da ženske ostanejo v zasebni sferi kot dobre matere in gospodinje.

Maja 1940 se je Diamantou Charalambous udeležila demonstracij brezposelnih gradbenih delavcev v Nikoziji. Policija jo je brutalno pretepla, ker je sodelovala na demonstracijah, na

katerih so delavci zahtevali, da kolonialna vlada odpre delovna mesta za brezposelne. Žal ni podatka o točnem kraju, kjer se je to zgodilo. Vendar so bili prvi sindikati na trgu Metaksa, kot se je včasih imenoval trg Eleftheria.

Ulica Marika Kotopouli. Marika Kotopouli, ena najpomembnejših osebnosti sodobnega grškega gledališča, se je rodila 3. maja 1887 v Atenah gledališkima staršema Dimitriosu in Eleni Kotopouli. Čeprav je bila grška osebnost, je njen prihod na Ciper leta 1927 eden najpomembnejših trenutkov v zgodovini ciprskega gledališča, ki so ga toplo sprejeli novinarji, pesniki ter ljudje iz sveta umetnosti in pisave. V središču Nikozije se nahaja ulica Marike Kotopouli.

Marika Kotopouli je svojo gledališko kariero začela leta 1897 v skupini svojih staršev, ko je nastopala zunaj Aten. Leta 1902 se je pridružila Christomanosovemu „Novemu odru“, vendar se je hitro preselila v „Atensko kraljevo gledališče“. Leta 1906 je s svojim bratrancem, igralcem Petrosom Nikolaoujem, odpotovala v Pariz.

Njena kariera se je začela leta 1908, ko je ustanovila družbo s komikom Konstantinosom Sayorjem. Leta 1911 je s komikom Ioannisom Papaioannoujem ustanovila novo družbo in v Attikonu predstavila Hofmannsthalovo Elektro. Leta 1912 je ustanovila svojo prvo osebno družbo in pridobila svoj gledališki dom, „Gledališče Marike Kotopouli“, na trgu Omonia.

Leta 1921 je prejela zlati križ Jurija I., leta 1923 pa nagrado za umetnost in pisanje ministrstva za izobraževanje. Leta 1937 je po opustitvi gledališča „Theatre Kotopouli“ na ulici Panepistimiou ustanovil gledališče „Rex“, v katerem je predstavil igro „Elizabeth“ Andréja Joséja. Leta 1939 je praznovala trideseto obletnico svojega tridesetletnega delovanja, njena družba pa je postala poljavna.

Med okupacijo se je umaknila iz gledaliških predstav in pomagala več svojim levičarskim kolegom. Pripadala je desnici in podpirala kraljeve družine. Po osvoboditvi je bila imenovana za predsednico umetniškega odbora in članico upravnega odbora Narodnega gledališča, ki se je po obnovitvi kraljevine leta 1946 preimenovalo v Kraljevo gledališče.

Marika Kotopouli je 11. septembra 1954 v starosti 67 let nenadoma umrla v Atenah zaradi srčnega zastoja.

Ulica Aksiotheas. Aksioteja je bila antična ciprska junakinja, žena Nikokla, zadnjega potomca dinastije Kiniraidov. Ko je v 4. stoletju pred našim štetjem egipčanski kralj Ptolemaj I. s svojo vojsko vdrl v Nikoklejevo palačo in jo zasedel ter povzročil njegovo smrt, se je njegova žena Aξiothea raje odločila za samomor, kot da bi trpela ponižanje zaradi ujetništva.

Ko je Sesshea izvedela za Nikoklejevo smrt, je pozvala vse ženske v palači, naj ne dopuščajo sramote in ne padejo v roke sovražnikov. In ker nobena od nasprotnic ni zmagala, so ženske zaprle in zabarikadirale žensko sobo ter se povzpele na streho palače. Tam je Meriteja pred očmi zbrane množice zaklala svoje neporočene hčere, žene Nikoklejevih bratov pa so ji sledile in zaklale svoje otroke. Nato so zažgali slamnato streho in nekateri so naredili samomor tako, da so padli v plamene, drugi pa z meči. Zadnja je naredila samomor Aξiothea, ki si je dala meč in skočila v ogenj, da nasprotniki ne bi obdržali trupla. Nikoklejeva brata sta po vseh teh hudodelstvih zažgala palačo in bila tudi sama ubita.

6.4. Atene, Grčija

Kljub tem prevladujočim spolnim normam v Atenah so se v zgodovini pojavljale ženske, ki so imele izjemne vloge ali so pridobile moč in vplivale na grško družbo z uporabo svoje družinske mreže. Ženske so se skozi zgodovino veliko borile in žrtvovale ter pustile svoj pečat v grški družbi na različnih področjih, kot so umetnost, znanost, kultura, revolucija in človekove pravice.

Zgodovina Fokusne skupine in raziskave so pokazale veliko različnih žensk v grški zgodovini in njihov pomen. Kljub temu so bile zaradi omejenega števila spomenikov ali posebnih mest, namenjenih njihovim dosežkom, izbrane le določene ženske, ki bodo predstavljene v Herstory (nekatero splošno znane, druge neznane), kjer je mogoče najti informacije in spomenike o njih v Atenah. Te ženske so predstavljene v nadaljevanju.

Sapfo (630-570 pr. n. št.), grška lirski pesnica. Poleg kipov na Lezbosu je njen medeninasti kip v kulturni fundaciji Onassis v Atenah.

Manto Mavrogenous, grška junakinja iz leta 1821. Danes je doprsni kip Manto Mavrogenous v Pedion tou Areos v Atenah.

Katina Paxinou, prva neameriška ženska, ki je prejela oskarja. Njen muzej in arhiv se nahajata v dvorcu Eynardos na ulici Agios Konstantinos 20 in ulici Menandrou 52 v središču Aten.

Antigoni Metaxa-Krontira, ustvarjalka grškega otroškega gledališča. Po njeni smrti je v parku nasproti porodnišnice "Elena Venizelos" postavljena marmorna plošča, ki spominja na njo.

Opi Zouni, grška umetnica. Danes je veliko njenih slik na ogled v na spletni strani grški nacionalni galeriji v Atenah.

Roza Imvrioti, učiteljica pionirka. Šola, ki jo je ustanovila, se še vedno imenuje po njej v spomin na njen prispevek in delo na področju posebnega izobraževanja in se nahaja v Kaisariani v Atenah.

Lela Karagianni, prva grška borka proti drugi svetovni vojni. Na trgu Exarchia v Atenah je danes njen marmorni doprsni kip. Tudi njena hiša in baza njenega odporniškega gibanja v Plateia Amerikis veljata za zgodovinski spomenik, ki potrebuje posebno zaščito.

Kalliroi Paren, prva grška feministka. Njen marmorni doprsni kip se danes nahaja v 1. pokopališču v Atenah.

Melina Mercouri, grška boginja. Danes je njen spomenik na Polignotou 11 v središču Aten in njen doprsni kip na Amaliasovi aveniji in Dionizovem Areopagitu v Plaki v Atenah, kjer je tudi kulturna fundacija.

Tzeni Karezi, nadarjena igralka. Danes je tam gledališče "Tzeni Karezi", poimenovano po njej. Leta 1992 je bila ustanovljena tudi fundacija "Tzeni Karezi", ki bolnikom z rakom nudi brezplačno zdravstveno oskrbo.

6.5. Sofija, Bolgarija

Žensko sled v zgodovini Sofije so oblikovale številne izjemne ženske, ki so pomembno prispevale k mestu in njegovemu razvoju. Tukaj je nekaj zgodovinskih ženskih osebnosti, povezanih s Sofijo.

Rayna Knyaginya (1856-1917). Učiteljica, porodničarka in revolucionarka, znana po tem, da je sešila zastavo aprilske vstaje leta 1876, s katero je mahala skupaj z drugimi borci za svobodo. Ko so osmanske enote upor brutalno zatrle, so jo ujeli, posiljevali, nadlegovali in več kot mesec

dni preteпали v zaporu. Medtem ko se je izobraževala v tujini, je prek ženskega dobrodelnega odbora poskrbela za vzgojo 32 sirot iz svojega rojstnega mesta, med katerimi je bil tudi njen mlajši brat.

Ekaterina Karavelova (1860-1947). Znana pedagoginja, prevajalka, pisateljica, publicistka, pripadnica gibanja in borka za pravice žensk. Aktivno je sodelovala tudi pri zaščiti bolgarskega judovskega prebivalstva pred deportacijo v koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno. Ekaterina je bila tudi dolgoletna predsednica Zveze bolgarskih pisateljic, ki je bila ustanovljena na njeno pobudo. Bolgarijo je zastopala na 4. kongresu Mednarodne ženske lige za mir in svobodo leta 1924 v Washingtonu v ZDA. Bila je ustanoviteljica kulturne ženske organizacije Maika (Mati) in njena predsednica v letih 1899-1929. Ekaterina je bila dejavna kot učiteljica in se je že zgodaj vključila v razpravo o izobraževanju žensk in statusu učiteljic.

Elisaveta Bagryana (1893-1991). Ugledna bolgarska pesnica, ki je večino svojega življenja preživela v Sofiji. Velja za eno najpomembnejših bolgarskih pesnic, pogosto jo imenujejo "prva dama bolgarske ženske literature". Elisaveta je bila trikrat nominirana za Nobelovo nagrado za književnost in je pomembno prispevala k literarni dediščini države.

Yana Yazova (1912-1974). Pisateljica in intelektualka iz . 20. stoletja. Njena poezija je bila prevedena v esperanto, češčino, srbščino in ukrajinščino. Veliko je potovala po Evropi in Bližnjem vzhodu ter o svojih potovanjih tudi pisala. Njen zgodovinski roman Aleksander Makedonski, trilogija Balkan in protikomunistični roman Solni zaliv so izšli po njeni smrti.

Mara Belčeva (1868-1937). Pesnica, učiteljica, prevajalka in filologinja. Izdala je tri pesniške zbirke: "Stopinje na pragu", 1918, "Sonetje", 1926, in "Izbrane pesmi", 1931. Mara je leta 1925 objavila biografijo svojega pokojnega partnerja, pesnika Penča Slavejkova. V bolgarščino je prevedla tudi dela Friedricha Nietzscheja Tako je govoril Zaratustra in Gerharta Hauptmanna Die versunkene Glocke.

Anastazija Dimitrova (1815-1894). Prva učiteljica v Bolgariji. Leta 1839 je ustanovila prvo bolgarsko dekleško šolo. s čimer je postavila temelje sodobnega izobraževanja v državi in osvojila mesto žensk v izobraževanju.

Ana Karima (1871-1949). Pisateljica, prevajalka, urednica in novinarka, pripadnica gibanja in borka za pravice žensk. Leta 1897 je ustanovila žensko izobraževalno združenje z imenom

"Conscious", prek katerega je Anni z nenehnimi pismi vladi uspelo prepričati vlado, da je leta 1901 ženskam dovolila študij na univerzi. Ana je ustanovila tudi Bolgarsko žensko zvezo in organizirala prvi kongres feminističnih organizacij. Vse življenje se je nenehno ukvarjala s prevajanjem in pisanjem lastnih gradiv, ki so bila vsa osredotočena na ženske teme - od vzgoje otrok, nasprotovanja dogovorjenim porokam do svobodnega izražanja čustev - njena dela izpodbijajo takratno tradicionalno razumevanje, se borijo proti stereotipom in vplivajo na odnos do žensk.

Elena Markova-Bosilkova (1894-1971). Prva bolgarska arhitektka.

Teodora Peykova (1892-1972). Bila je pisateljica, urednica in družabna ženska, ustanovila je žensko revijo "Gospodarstvo in gospodinjstvo", ki je izhajala 25 let. Z revijo je Teodora širila evropski okus in ideje po vsej državi in jo uporabljala za izobraževanje žensk o različnih družbenih vprašanjih ali izumih drugih žensk, ponujala recepte in zdravstvene nasvete, shujševalne diete, pregled tiska, nasvete za družino, vzgojo otrok, modo, zgodovinske dogodke, gimnastiko, poročila iz Pariza in drugih mest, reklame, tečaje šivanja, vezenin, ročnih del itd. Postala je tudi prva Bolgarka, ki se je sama naučila voziti možev avtomobil.

Konstantsa Lyapcheva (1887-1944). Družabnica, ki se je ukvarjala z dobrodelnostjo za neprivilegirane otroke (begunce, sirote itd.). V tridesetih letih 20. stoletja je bila prva ženska, ki se je dejavno ukvarjala z vprašanji, kot so trgovina z ljudmi, nasilje v družini, zaščita otrok. Do konca je bila predsednica Zveze za zaščito otrok v Bolgariji. Bila je članica skoraj vseh drugih dobrodelnih organizacij v Sofiji, v mnogih od njih tudi kot članica upravnega organa. Ni področja socialnega varstva, na katerem ne bi sodelovala sodelovala. Po zaslugi Konstanze so dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok postale predmet zakona in bile deležne zakonodajne zaščite, materinstvo pa je bilo priznано kot izjemno pomembna družbena funkcija. Na njeno pobudo so leta 1927 1. junija prvič praznovali dan otroka. Ustanovila je prva zavetišča za otroke v stiski, za usposabljanje socialnih delavcev, poletne taborne in igrišča.

Elisaveta Konsulova-Vazova (1881-1965). Ena prvih poklicnih umetnic v Bolgariji, prva Bolgarka, ki je na državni slikarski šoli naslikala akt, in prva ženska, ki je imela samostojno razstavo. Elizaveta je svoje revolucionarne feministične ideje glede vzgoje otrok opisala v knjigi o vzgoji - "Knjiga za mlade matere". Je ena od ustanoviteljic lutkovnega gledališča in prva glavna urednica revije "Dom in svet".

Elizaveta Karamihailova (1897-1968). Kot prva ženska jedrska fizičarka v Bolgariji, je ustanovila prve praktične tečaje fizike delcev v Bolgariji in bila prva ženska s profesorskim nazivom v državi. Elizaveta je doktorirala iz fizike in matematike na Dunaju, leta 1939 pa je bila imenovana za docentko za eksperimentalno atomistiko z radioaktivnostjo na Univerzi v Sofiji. Ustanovila je laboratorij za radioaktivnost na Fizikalnem inštitutu Bolgarske akademije znanosti.

Pomembno je poudariti, da nekateri kraji, povezani z ženskami s tega seznama, niso več ohranjeni ali niso podrobno znani (z določeno lokacijo) zaradi velikega pomanjkanja zapisane zgodovine žensk. Kljub njihovi odsotnosti v zgodovinskih učbenikih, ki v nadaljevanju ustvarja napačen vtis, da ženske niso prispevale k razvoju bolgarske družbe, so vse te zgodovinske osebnosti pustile trajen vpliv na kulturo, politiko in intelektualno življenje Sofije. Njihovih dosežkov se je treba še naprej spominjati in jih slaviti v zgodovini in dediščini mesta.

6.6. Velenj in Savinjsko-Šaleška regija, Slovenija

Med pisno raziskavo in fokusnimi skupinami so bile ugotovljene naslednje ženske osebnosti.

V Velenju:

Jelka Reichman (1926-2017) je bila slovenska slikarka in ilustratorka, rojena v Velenju. Najbolj znana je po ilustracijah za otroške knjige, od katerih so mnoge postale klasike slovenske otroške literature.

Zofka Kveder (1878-1926) je bila pisateljica in feministka, rojena v Velenju. Bila je pionirka slovenske feministične literature, znana po svojih romanih, kratkih zgodbah in esejih.

Ljudmila Novak (rojena leta 1959) je slovenska političarka, ki je bila med letoma 1994 in 1998 županja Velenja. Je tudi nekdanja poslanka v slovenskem parlamentu in med letoma 2000 in 2013 bila predsednica Slovenske demokratske stranke.

Herma Groznik (1940-2022) Herma je bila vse življenje zelo dejavna pri oblikovanju lokalne skupnosti. Bila je učiteljica, ki se je rada vključevala v številne dejavnosti, vendar je imela posebno ljubezen do skavtstva in njen prispevek na tem področju je bil resnično velik. Marsikdo bi se strinjal, da je njena zasluga, da je skavtstvo postalo del vseh osnovnih šol v

Velenju. Leta 2005 je Hermina Groznik za svoj pomemben prispevek lokalni skupnosti prejela visoko občinsko priznanje - grb Mestne občine Velenje.

Antonija Strnad (1873-1950) - babica, ki je v svojem poklicnem življenju pomagala pri rojstvu približno 4.000 otrok.

Rudarjeva žena - fiksijska vloga.

V Celju:

Alma Karlin (1889-1950) je bila slovenska pisateljica, popotnica in poliglotka, rojena v Celju. Veliko je potovala po svetu in o svojih izkušnjah napisala več knjig, med drugim "Globetroting po Sibiriji in Srednji Aziji" in "V deželi tihih ljudi".

Franja Bojc Bidovec (1913-1944) je bila slovenska medicinska sestra, ki je med drugo svetovno vojno delala v tajni bolnišnici v gorah blizu Celja. Pomagala je oskrbovati ranjene partizanske borce in kljub nenehni nevarnosti, da jo odkrijejo in ujamejo okupatorji, rešila življenja številnih ljudi.

Lili Novy (1885-1958) je bila slovenska pesnica, prevajalka in feministka, rojena v Celju. Bila je vodilna osebnost slovenske feministične književnosti, znana po svojih pesmih, esejih in prevodih del drugih pisateljev.

Znane in manj znane ženske so pustile svoj pečat na različnih interesnih področjih v Velenju in Celju ter prispevale h kulturni in intelektualni dediščini svojih mest in širše slovenske družbe.

6.7. Vilna, Litva

V mestu Vilnius je 2971 ulic, 42 od njih ima imena in priimke častnih žensk ali imena ženskih zgodovinskih osebnosti.³⁷ V mestu Vilnius je nameščenih 715 spominskih plošč, skulptur, spomenikov in drugih umetniških predmetov. 377 od teh je nameščenih v spomin na slavne osebe (nekatero od njih imajo nekaj spominskih objektov na različnih mestih v mestu). 22

³⁷ Pridobljeno s spletne strani: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/streets>

spominskih plošč, skulptur in spomenikov je posvečenih slavnim ženskam (pisateljicam, umetnicam, znanstvenicam, rešiteljicam Judov, udeleženkam upora, veliki vojvodinji itd.).

V naslednjih poglavjih je na kratko opisanih deset žensk, ki so pustile svoj pečat v zgodovini mesta Vilna in so bile znane ne le v Litvi, temveč tudi po vsem svetu. Vse so bile dejavne v 20. stoletju. Njihov spomin je obeležen na različnih krajih mesta Vilna z imeni ulic, spomeniki, skulpturami in/ali spominskimi ploščami.

Marija Alseikaitė-Gimbutienė (1921-1994). Litvanska arheologinja, pionirka arheomitologije 20. stoletja. Sodelovala je pri različnih arheoloških publikacijah in enciklopedijah, sodelovala je na znanstvenih konferencah, pisala in objavljala knjige o arheologiji in arheomitologiji. Raziskovala je predvsem postpaleolitsko Evropo. Bila je tudi dolgoletna predavateljica, prof.³⁸

Marija Horodničienė (1904-1975). Litovska oftalmologinja 20. stoletja. Veliko je naredila na področju zdravljenja in preprečevanja slepote. Dolgoletna predavateljica na Univerzi v Vilni. Leta 1999 je prejela nagrado Križ za življenjsko delo.

Jurga Ivanauskaitė (1961-2007). Litvanska pisateljica, umetnica 20. - 21. stoletja. Napisala je veliko novel in romanov, in knjig o neumetnostni literaturi. Pisala je tudi pesmi, eseje, knjige za otroke in ilustrirane knjige. Pisala je članke o tibetanski svobodi, religijah, feminizmu, politiki in drugih tematikah.³⁹

Marcelė Kubiliūtė (1898-1963). Litovska javna delavka, dejavna na področju tiska, izobraževanja in vojske. Je edina Litovka, ki je prejela vse najpomembnejše litovske redove.⁴⁰

Aldona Liobytė-Paškevičianė (1915-1985). Otroška pisateljica in prevajalka iz Vilne. Njene pravljice, igre in prevodi so litovskim otrokom omogočili spoznavanje litovske ljudske modrosti in klasične otroške literature z vsega sveta. To je bilo bistvo njenega upora proti

³⁸ Pridobljeno s spletne strani: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/C12D2744-7EF5-40DA-B2EF-3742B05BA575>

³⁹ Pridobljeno s spletne strani: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/6DC81B50-4E3B-4D7D-A0A6-EB6760A59BF2>

⁴⁰ Pridobljeno s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel%C4%97_Kubili%C5%ABt%C4%97

sovjetski okupaciji: Liobytė je s svojimi deli in prevodi pomagala otrokom, da se razvijejo v pametne, samostojne in kritično misleče odrasle.⁴¹

Meilė Lukšienė (1913-2009). Raziskovalka književnosti, pedagoginja, strokovnjakinja za pedagogiko. Bila je članica iniciativne skupine litovskega reorganizacijskega gibanja "Sajūdis" in pionirka litovske izobraževalne reforme na nacionalni in mednarodni ravni.⁴²

Ieva Simonaitytė (1897-1978). Pisateljica; avtorica avtobiografskih pripovedi in romanov, v katerih je prikazovala vsakdanje življenje in izjemne usode "*lietuvninkov*" - Litvancev iz Male Litve. Za roman Aukštųjų Šimonių likimas (Usoda Šimonijev iz Aukštuij, 1935) je prejela priznanje kritikov.⁴³

Šatrijos Ragana (1877-1930). Šatrijos Ragana je psevdonim Marije Pečkauskaitė, litovske humanistične in romantične pisateljice ter pedagoginje. Pečkauskaitė je bila ena prvih litovskih pisateljic, ki je ustvarila globoke in zapletene like ter analizirala ne le njihovo psihologijo, temveč tudi duhovnost. Sodelovala je tudi na prvem kongresu litovskih žensk in bila izvoljena za njegovo podpredsednico.⁴⁴

Ona Šimaitė (1894-1970). Knjižničarka na Univerzi v Vilni; svoj položaj je izkoristila za pomoč in reševanje Judov v vilenskem getu. V geto je vstopila pod pretvezo, da bi judovskim univerzitetnim študentom vrnila knjižne knjige, vendar je tihotapila hrano in druge potrebščine ter tihotapila literarne in zgodovinske dokumente. Leta 1944 so nacisti Šimaitovo aretirali in mučili. Nato so jo deportirali v Dachau, pozneje pa so jo premestili v koncentracijsko taborišče v južni Franciji. Ko so taborišče osvobodili zavezniki, je Šimaitė ostala v Franciji in delala kot knjižničarka, razen v obdobju med letoma 1953 in 1956, ki ga je preživela v Izraelu. Izraelska organizacija Jad Vašem je 15. marca 1966 Šimaitovo priznala za pravično med narodi in v njeno čast posadila drevo. Šimaitė je umrla leta 1970 zunaj Pariza in na njeno željo je bilo njeno telo podarjeno znanosti.⁴⁵

⁴¹ Pridobljeno s spletne strani: <https://mokomesapie.lt/en/100/aldona-liobyte-classic-childrens-literature-and-the-resistance-can-fairy-tales-destroy-the-regime/>

⁴² Pridobljeno s spletne strani: https://ml100.ugdome.lt/?page_id=69

⁴³ Pridobljeno s spletne strani: <http://antologija.lt/author/ieva-simonaityte?lang=en>

⁴⁴ Pridobljeno s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0atrijos_Ragana

⁴⁵ Pridobljeno s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/Ona_%C5%A0imait%C4%97

Eugenija Šimkūnaitė (1920-1996). Litvanska farmacevtka, zeliščarka, etnografinja, habilitirana doktorica znanosti s področja biomedicine in biologije 20. stoletja. Ukvarjala se je s farmakološko dejavnostjo, delala je na Inštitutu za biologijo, v Farmaceutskem svetu Ministrstva za zdravje. Raziskovala je rastišča zdravilnih rastlin, zbirala folkloro, organizirala študentska tekmovanja v nabiranju zelišč. Pisala je knjige o zdravilnih rastlinah, v različnih revijah je objavljala znanstvene in znanstveno-popularizacijske članke.⁴⁶

6.8. Lecco, Italija

Mesto **Lecco**, ki se nahaja v regiji Lombardija, ima bogato in zanimivo zgodovino, ki zajema dolgo obdobje. Širjenje zgodovinskih vzorcev v Leccu lahko poteka prek različnih pobud in virov: muzejev in zgodovinskih znamenitosti, tematskih poti, kulturnih dogodkov in zgodovinskih uprizoritev, sodelovanja s šolami in izobraževalnimi ustanovami, projektov ohranjanja in obnove, digitalnih pobud, umetniških razstav in fotografij. Cilj je ustvariti okolje, v katerem bo preteklost Lecca cenjena in spoštovana kot dragocen vir za sedanost in prihodnost mesta.

Odsotnost ali omejena zastopanost ženskih osebnosti v zgodovini Lombardije (in v zgodovini na splošno) je pogosta težava, ki odraža širšo zgodovinsko težnjo po podcenjevanju ali zanemarjanju prispevka žensk. Ta pojav je mogoče pripisati različnim dejavnikom, kot so spolni stereotipi, zgodovinsko omejen dostop do izobraževanja in priložnosti ter selektivno pripovedovanje zgodb.

Zato je na posebnem ozemlju doline Valle San Martino in pokrajine Lecco, ki je predmet te raziskave, znanje o lokalnih ženskih osebnostih povsem pomanjkljivo. To pomanjkanje se kaže tudi v splošnem pomanjkanju ulic, spomenikov, trgov in stavb, posvečenih ženskam.

Vendar so se s poglobljenimi raziskavami pokazale ženske, ki so v različnih zgodovinskih trenutkih prispevale k oblikovanju zgodovine mesta Lecco. Med njimi so naslednje.

Antonia Pozzi (1912-1938). Pesnica in pisateljica, ki je v svojih delih izražala ljubezen do narave in jezera Como.

⁴⁶ Pridobljeno s spletne strani: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/F560B367-4A2C-4120-A74D-2DCFD9E18A1D>

Antonietta Nava (1912-2005). Bila je učiteljica in šolska ravnateljica 46 let; bila je tudi podžupanja in mestna svetnica.

Elena Gandolfi (1945-2003). Učiteljica jezikov in raziskovalka na področju mednarodnih posvojitvev, ki je objavila nekaj raziskav. Kot predsednica italijanskega centra za mednarodne posvojitve (Ciai) si je na nacionalni in mednarodni ravni prizadevala za spodbujanje dvostranskih sporazumov med vladami in izboljšanje zakonodaje o posvojitvah.

Piera Badoni (1912-1989). Pesnica, ki je bila močno povezana z mestom Lecco in ki je bil povezan z uglednimi italijanskimi literarnimi in intelektualnimi osebnostmi.

Carla Acquistapace (1918-2008). Članica komunistične partije, ki je prek ženskih obrambnih skupin aktivno sodelovala pri širjenju protifašistične propagande in tajnega tiskovnega gradiva.

Zaira Spreafico (1920-2004). Kot prostovoljna medicinska sestra Rdečega križa je delala v vojaških bolnišnicah in se posvetila "Operi don Luigija Monza", kjer je skrbelo za zapuščene otroke po vojni, sirote ter otroke usmrčenih in političnih zapornikov.

Gabriella Zanini (1921-2010). Na območju Lecca je ustanovila prvo službo za neozdravljivo bolne bolnike z rakom in ustanovila združenje ACMT, namenjeno oskrbi neozdravljivo bolnih bolnikov.

Kljub raziskavam, ki poudarjajo prisotnost zgodovinskih ženskih osebnosti, ki so pustile svoj pečat na ozemlju Lecca, ni ulic, cest, trgov ali spomenikov, ki bi jim bili posvečeni. Poleg tega se lokalni prebivalci ne zavedajo obstoja teh žensk, in ko jih prosijo, naj se spomnijo na zgodovinske ženske osebnosti iz Lecca, omenijo le Lucio Mondello, izmišljen lik iz zgodovinskega romana Alessandra Manzoniya "I Promessi Sposi" (Zaročenca), ki se dogaja na ozemlju Lecca.

7. Lokalne strategije za evropska mesta

7.1. Španija

Kar zadeva lokalne strategije za spodbujanje zgodovine žensk, je občinski zavod za izobraževanje mestnega sveta Salamance pripravil podporno knjižico za spoznavanje zgodovine salamanskih žensk in zemljevid poti, kjer se te ženske nahajajo, bodisi na ulicah, spomenikih ali trgih.

Poleg tega je mestni svet Salamance izvedel različne delavnice za promocijo žensk v zgodovini Salamance, na katerih so bile izpostavljene vsebine, kot so Vacjanske ženske med vojsko napadalcev, Ženske med monarhi: Ženske pri vladarjih: kraljice, soproge, princese in ljubice, univerzitetne ženske: Beatriz de Galindo, Lucía de Medrano, Teresa de Jesús, Dolores Cebrián, Feliciano Enríquez, Carmen Martín Gaité, Matilde Cherner in Ženske na medaljonih na trgu Salamance.

Mestni svet Salamance v sodelovanju s podjetjem Turismo de Salamanca v maju organizira vrsto vodenih ogledov. Gre za brezplačne ogledе, s katerimi želijo poudariti pomembno vlogo nekaterih žensk v zgodovini in dediščini mesta, ki jih imenujejo "Salamanca z ženskim glasom". "Ta ogled se izvaja z namenom, da se omogoči prepoznavnost pomembnih žensk v zgodovini Salamance, od Casa de la Mujer Clara Campoamor in njene šole za enakost.

Na spletni strani mestnega sveta Salamance so na voljo tudi dostopne informacije o pomembnih osebnostih v mestu, kot je sveta Terezija Jezusova (<https://salamanca.es/es/productos-turisticos/huellas-de-teresa>). Organizacija organizira natečaje za večjo prepoznavnost žensk, kot je natečaj za grafite in stenske poslikave "Za enakost"

(<http://www.familiaeigualdad.aytosalamanca.es/es/mujer/concursosycertamenes/concurso/s/Graffitis.html>).

Po drugi strani pa mestni svet z odprtjem hiše za ženske "Clara Campoamor" dokazuje, da je njegova prednostna naloga boj za enakost in pravice vseh žensk.

V turističnem uradu v Salamanki so na voljo tudi različne poti, med njimi tudi pot do Huella de Santa Teresa, ženske, ki je s svojim podjetniškim duhom, literarnostjo, duhovnostjo in reformatorskimi vrednotami prispevala k zgodovini Salamanke.

V Salamanki je bilo organiziranih več razstav, na primer razstava v mestni knjižnici Torrente Ballester 10. in 29. maja 2020 z naslovom "Ženske, ki spreminjajo zgodovino" umetnice Pilar Vega Pérez, ki je ustvarila kolaž z obrazi 37 bork, umetnic, maščevalk, avantgardistk, pionirk in pozabljenih žensk.

Univerza v Salamanki, mestni svet, Junta de Castilla y León in združenja IDArte y Mujeres dos Rombos so predstavili projekt "Rostros del Olvido", projekt, ki omogoča prepoznavnost tistih žensk, ki so študirale na Univerzi v Salamanki v vsej njeni zgodovini in opravile pomembno delo, vendar so po krivici ostale v senci.

Na ravni skupnosti Castilla y León obstajajo različna združenja, ki se v skupnem interesu žensk organizirajo za prepoznavnost dela žensk v skupnosti, na primer združenje APFCyL, ki skrbi za prepoznavnost žensk v medijih Castilla y León.

7.2. Francija (Martiniki)

Na Martiniku si več zgodovinarjev in organizacij prizadeva za razširjanje spolno uravnotežene zgodovine. Na primer L'Union des Femmes de Martinique (UFM), prva feministična organizacija na Karibih, ki jo je ustanovila Jane Léro. Sprva je šlo za lokalno podružnico Union des Femmes Françaises, gibanje, ki so ga začele ženske upornice med drugo svetovno vojno. Danes je poslanstvo organizacije UFM braniti in spodbujati pravice žensk, da bi na Martiniku zgradili družbo enakosti med ženskami in moškimi. UFM si med drugim prizadeva za ozaveščanje o ženskah v zgodovini Martinika ter širše, na Karibih in v svetu, saj so, kot pojasnjujejo, "prepričani, da je zgodovina bistvena za razumevanje nas samih, še bolj pa za poznavanje zgodovine žensk". V ta namen si prizadevajo za ovrednotenje cele vrste žensk, kot so "oglarke" iz Fort-de-France ali tiste, ki so v okviru družbenih gibanj nosile različne cilje. UFM ponuja tudi več potujočih razstav in delavnic, namenjenih širši javnosti. Ta zelo kratka, dinamična oblika je prvi pristop, ki ozavešča o družbenih predstavah, napačno razumljenih

realnostih, pojasnjuje določene koncepte itd. Združenje ponuja tudi tečaje usposabljanja, ki pomagajo pri ozaveščanju in razvijanju spretnosti.

Tu je tudi LimièKilti, kulturna organizacija, ki ponuja storitve na področju zgodovine, kulture in digitalnih tehnologij za javne in/ali zasebne strokovnjake. Ustanoviteljica Mélody MOUTAMALLE se trenutno ukvarja s projektom vključevanja zgodovine, dediščine in umetnosti. Sodelovala je tudi pri oblikovanju turističnih poti, stenskih slik in razstav. Ustvarila je tudi kronološki časovni trak zgodovine Martinika, enako pa bi rada storila tudi v obliki mini tematskih časovnih trakov (o zgodovini žensk, o zgodovini družbenih gibanj itd.).

Culture Égalité (CE) je feministično združenje s sedežem na Martiniku, ki prispeva k oblikovanju družbe, ki temelji na enakosti spolov, raznolikosti in solidarnosti. Združenje je namenjeno vsem ženskam, da jim pomaga pri zagovarjanju njihovih pravice ter pri doseganju svobodne, neodvisnosti in enotnosti. Med njihovimi cilji je tudi želja, da bi postala vidna dediščina žensk in njihov prispevek k družbenemu, političnemu, gospodarskemu in kulturnemu razvoju naše družbe.

Tudi druge osebnosti, organizacije in zgodovinarji si prizadevajo za ovrednotenje žensk v zgodovini in spodbujanje enakosti spolov.

7.3. Ciper

Lokalna skupnost v Nikoziji na Cipru uporablja različne pristope za ohranjanje in širjenje svoje zgodovine, vključno z vzdrževanjem spomenikov, zgodovinskimi ogledi in organizacijo kulturnih dogodkov. Vendar podrobnejši pregled pokaže, da v teh zgodovinskih pripovedih ženske niso dovolj zastopane. Vredno je raziskati zgodbe žensk, ki so povezane s temi kraji. Maria Iacovou, profesorica arheologije na ciprski univerzi, je na primer pomembno izboljšala naše razumevanje starodavnega Cipra in pokazala, kakšen potencial imajo tovrstna raziskovanja.

V Nikoziji so pomembne kulturne ustanove, kot sta Mestni muzej Leventis v Nikoziji in Ciprski muzej. Te ustanove imajo ključno vlogo pri varovanju in širjenju zgodovine mesta. Vendar pa je treba oceniti, kako prikazujejo prispevek žensk v tej zgodovinski pripovedi.

Nikozija se ponaša z raznovrstnimi zgodovinskimi in kulturnimi znamenitostmi, ki prepletajo bogato preteklost mesta. Pomembne znamenitosti, kot so beneško obzidje, vrata Famagusta in nadškofova palača, so oprijemljiv spomin na zgodovino Nikozije. Kljub temu pa te znamenitosti pogosto prikazujejo zgodbe, ki se nesorazmerno osredotočajo na moške osebe, medtem ko so prispevki žensk v ozadju.

Oglejte si Marijo Lacovou, profesorico arheologije na ciprski univerzi. Njeno delo je bistveno razširilo naše znanje o starodavnem Cipru. Vendar ali so njeni dosežki dobro znani prebivalcem in obiskovalcem Nikozije? Kako pogosto so njeni prispevki predstavljeni na ogledih ali razstavah? Čeprav te znamenitosti ponujajo vpogled v zgodovino mesta, lahko nenamerno ohranjajo omejeno, spolno pristransko perspektivo, če ne vključujejo zgodb žensk.

Za odpravo tega neravnovesja je treba ponovno oceniti metode, ki se uporabljajo za promocijo zgodovine Nikozije. To bi lahko vključevalo oblikovanje vodenih ogledov, ki bi poudarjali prispevek žensk, ali organizacijo razstav, namenjenih posebej vlogi žensk v zgodovini Nikozije. Te strategije bi lahko prispevale k bolj uravnoveženi spolni zastopanosti v zgodovinskem pripovedovanju mesta in s tem okrepila dekleta in ženske v smeri enakosti spolov.

Pri izvajanju teh ukrepov je ključnega pomena, da so ustrezno prepoznavni. Zlasti je pomembno, da se lokalni prebivalci seznanijo z zgodovino Cipra. Poleg tega lahko ob novih zgodovinskih odkritjih njihovo razširjanje prek množičnih medijev zagotovi široko ozaveščenost in priznanje, s čimer se na koncu priznajo prizadevanja posameznikov. Prisotnost žensk na teh pomembnih položajih bi morala biti navdihujoč zgled, ki bi ga bilo treba posnemati na različnih področjih.

7.4. Grčija

Grčija in njena prestolnica Atene imata bogato zgodovino, ki sega več tisoč let nazaj in je še danes dostopna vsem državljanom. V središču mesta se nahajajo različna arheološka najdišča in muzeji, kot so spletna stran Akropole, Nacionalni arheološki muzej, Muzej Akropole itd. Razširjanje zgodovine vključuje tudi vodene ogleds s strokovnjaki - vodniki, ki omogočajo

vpogled v pomen in zgodbe, ki se skrivajo za vsako lokacijo. Zelo pomembne so tudi zasebne in javne kulturne ustanove, kot sta Bizantinski in krščanski muzej ter Muzej Benaki, v katerih so razstavljeni zgodovinski artefakti in umetnine pomembne za zgodovino mesta. V Grčiji in Atenah obstajajo tudi različne digitalne platforme za razširjanje zgodovinskih informacij iz različnih časovnih obdobj in geografskih območij. Spletni arhivi, virtualni ogledi in interaktivne spletne strani omogočajo ljudem z vsega sveta raziskovanje grške in atenske zgodovine.

Na regionalni ravni in v skladu z lokalno zgodovino vsakega območja v Grčiji občine organizirajo prireditve in festivale za praznovanje zgodovinskih obletnic ter prispevkov in žrtev lokalnih prebivalcev. Vendar so bili prispevki in stališča žensk v tradicionalnih zgodovinskih pripovedih pogosto premalo zastopani, zato večina dogodkov in festivalov ne vključuje vidika spola. Kadar se ta praznovanja nanašajo na ženske, so so večinoma posvečena izjemnim žrtvam in bojem žensk med grško vojno za neodvisnost (1821) ali drugo svetovno vojno. Zdi se, da kljub bogati zgodovini Grčije in raznovrstnim zgodovinskim točkam in muzejem ni vzpostavljene posebne strategije za spodbujanje enakopravne zastopanosti spolov v zgodovini. Najpogosteje je zastopanost žensk odvisna od pobud lokalnih institucij, organizacij in zainteresiranih strani.

Kljub temu je bilo v zadnjem času sprejetih veliko ukrepov za izboljšanje enakosti med spoloma, ki se pogosto spodbuja z zastopanostjo spolov v zgodovini. Občine morajo imeti odbore za enakost spolov, ki delujejo v tej smeri. Nedavno je občina Dirfya- Messapia v Eviji naredila tak korak in organizirala dogodek, posvečen ženskam, ki so s svojim delom spremenile sodobno zgodovino⁴⁷. Muzeji, zgodovinska mesta in kulturne ustanove v Grčiji si prizadevajo za vključitev razstav in prikazov, ki poudarjajo prispevek žensk skozi zgodovino na različnih področjih, kot so politika, umetnost, znanost in družbena gibanja.

7.5. Bolgarija

Za namene tega poročila ni bilo mogoče najti javnih informacij o lokalnih strategijah za spodbujanje uravnotežene zgodovine spolov. Teme, kot sta "spol" ali "ženske" niso vključene

⁴⁷ (<https://eviaportal.gr/pragmatopoiithike-ekdilosi-gynaikes-pou-echoun-allaksei-sygchroni-istoria/>)

v šolski učni načrt za srednješolce. Teh tem ni niti v občinskih strateških akcijskih načrtih in strateških razvojnih načrtih.

Poleg tega je izraz "spol" v bolgarski jezik vstopil z negativno konotacijo, predvsem zaradi usmerjene desničarske retorike proti Istanbulski konvenciji, kar je povzročilo napačno razumevanje tega izraza v širši javnosti. Leta 2018 je Bolgarija postala prva država, ki je zavrnila ratifikacijo dokumenta in s svojim neukrepanjem v zvezi z ogroženimi ženskami ustvarila nevarno ravnanje. Tema je danes še vedno aktualna, zlasti glede na naraščajoče število primerov nasilja na podlagi spola v državi v zadnjih letih.

7.6. Slovenija

Praksa razširjanja spolno uravnotežene zgodovine je zelo omejena. Pobuda za razširjanje spolno uravnotežene zgodovine temelji na izzivih pri raziskovanju in priznavanju zgodovinskih prispevkov žensk, ki izhajajo iz pomanjkanja dokumentacije in pripovedi. Ena od skrbi je bila izrazito premajhna zastopanost žensk v imenih mestnih ulic, kar je spodbudilo prizadevanja za predlaganje ženskih imen.

Poudariti je treba ključno vlogo žensk, zlasti rudark, v zgodovini Velenja ter se zavzemati za priznavanje in obeleževanje njihovega prispevka. Ključnega pomena je obravnavanje zgodovinske pristranskosti glede na spol, zato je treba izvajati izobraževalne pobude za premostitev vrzeli v znanju in zagotoviti, da se v zgodovinski pripovedi o Velenju enako slavijo in spominjajo zgodbe moških in žensk.

V Velenju se mesto močno osredotoča na promocijo zgodovine mesta in njegove industrijske dediščine. Med mestne prakse širjenja zgodovinskih vzorcev spadata Muzej Velenje, ki prikazuje zgodovino mesta in njegovo rudarsko industrijo, ter Velenjski grad, v katerem je urejen muzej lokalne zgodovine. V mestu redno potekajo tudi kulturnozgodovinski dogodki, med drugim Festival Velenje, ki vključuje vrsto kulturnih in umetniških prireditev, ter Festival industrijske dediščine, ki slavi industrijsko preteklost mesta.

Sosednje mesto Celje ima bolj raznolik pristop k širjenju zgodovinskih vzorcev. Čeprav se tudi to mesto močno osredotoča na promocijo svoje zgodovine, poudarja tudi pomen kulturne dediščine in umetnosti. Mestne prakse pri širjenju zgodovinskih vzorcev vključujejo

Pokrajinski muzej Celje, ki predstavlja zgodovino mesta in širše regije, ter Galerijo sodobne umetnosti Celje, v kateri so na ogled razstave sodobne umetnosti. V mestu se redno odvijajo tudi kulturne prireditve, med drugim Mednarodni otroški festival Celje ter Dnevi poezije in vina, ki slavijo poezijo in vino iz regije.

Če so bile ženske pri prikazovanju pomembnih mejnikov v zgodovini mesta prej zapostavljene, zdaj ni več tako. V Velenju je več žensk, ki jim je Mestna občina Velenje podelila plaketo za njihov prispevek k izboljšanju življenja občanov. Na primer kurentka leta, ki si je prizadevala v Velenju vpeljati likovno kulturo, skavtinja, ki je v Velenju razvijala skavtsko miselnost, političarke, ki so bile ministrice, in seveda številne športnice. V Velenju vsako leto poteka tudi največji otroški festival, posvečen deklici (čeprav izmišljeni), imenovan Pikin festival (Pippi Långstrump), ki poudarja, da so ženske sposobne vsega, kar si želijo.

7.7. Litva

Informacije o praksah razširjanja spolno uravnotežene zgodovine v Vilni so razdrobljene zaradi velike avtonomije litovskih občinskih uprav in drugih subjektov pri izvajanju izobraževalnih in/ali kulturnih pobud. Javne ustanove, ki jih ustanovijo občinske uprave (kot so javne šole, knjižnice, muzeji, kulturni centri itd.), lahko samostojno izvajajo lokalne pobude manjšega obsega za spodbujanje spolno uravnotežene zgodovine, na primer organizirajo razstave, javna predavanja, ogleda in druge dejavnosti. To podpirajo tudi zasebna prizadevanja in pobude.

V zadnjem času je opazen porast razstav, posvečenih slavnim ženskam, njihovem delu in prispevku k litovski zgodovini. Na primer razstava v Litvi rojeni umetnici Aleksandri Kasubi ali posebna razstava "Ženske bojevnice"⁴⁸, ki pripoveduje o zgodbah ženskih bojevnic iz 19. in 20. stoletja. Poleg tega postajajo vse bolj priljubljeni vodeni ogledi o pomembnih ženskah, ki so živele v Vilni.⁴⁹ Med številnimi evropskimi prestolnicami Vilna izstopa kot mesto, ki praznuje nacionalni dan enakopravnosti. Vsako leto 17. februarja, takoj po praznovanju nacionalnega dneva neodvisnosti 16. februarja, organizirajo alternativno zelo simbolično

⁴⁸ Pridobljeno s spletne strani: <https://lnm.lt/renginiai/kovojusiu-moteru-istorijos-parodoje-kovotojos-xix-xx/>

⁴⁹ Gasiulytė, E. (2018). *Zgodovinsko pozabljene vilenske ženske bi bile zdaj zvezde Instagrama*. Pridobljeno s: <https://madeinvilnius.lt/vilniaus-istorija/vilniaus-miesto-studija/istorijos-pamirstos-vilniaus-moterys-dabar-butu-instagram-zvaigzdemis/>

praznovanje v spomin na shod, ki je bil na ta dan leta 1918 organiziran v Kaunasu v znak protesta proti izključitvi žensk med podpisniki litovske neodvisnosti.⁵⁰

Glede lokalnih strategij ni javno dostopnih informacij o lokalnih strategijah za spodbujanje spolno uravnotežene zgodovine. Teme, kot sta "spol" ali "ženske" niso vključene v nacionalni učni načrt za zgodovino za srednješolce. Teh tem ni niti v občinskih strateških akcijskih načrtih in strateških razvojnih načrtih.

7.8. Italija

Zaradi vse večje želje po konkretnih ukrepih v smeri učinkovitih sprememb je mesto Lecco leta 2022 spodbudilo pobudo. Občina je predlagala, da bi v mesecu, ko je potekal mednarodni dan ženskih pravic, svoje civilne dvorane posvetila ženskim osebnostim, povezanim z zgodovino mesta in ozemlja. V ta namen je mestna uprava odprla anketo, naslovljeno na meščane, v kateri so lahko izrazili svoje želje med devetimi pomembnimi ženskami.

Odločitev, da se mestne državne dvorane posvetijo simboličnim ženskam tega območja, je bila sprejeta z namenom, da se prizna vrednost ženskega vodstva. Občinske dvorane so bile izbrane, ker predstavljajo mesta udeležbe; s tem je bila izražena zaveza, da se spodbuja in krepi vloga žensk kot glavne osebe.

Namen pobude je bil priznati in proslaviti zgodovinski prispevek žensk v lokalni skupnosti ter povečati njihovo prepoznavnost in zastopanost v javnih prostorih. S poimenovanjem civilnih dvoran po teh pomembnih ženskah je mesto želelo počastiti njihovo zapuščino ter navdihniti sedanje in prihodnje generacije z zgodbami o njihovih dosežkih in vplivu.

Že leta 2020 so mladi iz AmbientaMente, civilnega političnega projekta v Leccu, ki se osredotoča na okoljsko in družbeno trajnost, z inovativno akcijo izrazili mnenje o vprašanju enakosti spolov. Mladi so simbolično spremenili imena treh ulic v mestu in jih posvetili trem uglednim ženskam iz zgodovine naše države. S to pobudo so želeli poudariti pomen enakosti spolov in temeljno vlogo žensk, ki je žal pogosto podcenjena ali pozabljena tudi v Leccu.

⁵⁰ Litovski nacionalni radio in televizija. (2022). 17. februar je dan nacionalne emancipacije: V Vilni se prebere manifest, ki poziva k ratifikaciji Istanbulske konvencije. Pridobljeno s: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000201449/vasario-17-oji-nacionaline-emancipacijos-diena-vilniu-je-skaitytas-manifestas-raginta-ratifikuoti-stambulo-konvencija>

Knjiga z naslovom "Lecco, il significato delle vie dalla A alla Z" (Lecco, pomen ulic od A do Ž) razkriva, da je vseh 233 ulic poimenovanih po moških (vključno z 18 liki iz romana "I Promessi Sposi" - "Zaročenca") in le enajst ulic posvečenih ženskim osebam (vključno s šestimi liki iz romana "I Promessi Sposi"). Prebivalci so bili z anketo pozvani, naj s seznama desetih pomembnih ženskih osebnosti izberejo tri ženske. Rezultati so bili naslednji:

- 3. mesto - Nilde Iotti, predsednica poslanske zbornice (1920-1999)
- 2. mesto - Francesca (Vera) Ciceri, antifašistka in partizanka iz Lecca (1904-1988)
- 1. mesto - Lea Garofalo, žrtev mafije (1974-2009)

Mladi iz skupine AmbientaMente so s "flash mobom" (dogodek) poleg prvotnih uličnih tabel postavili tudi nove z imeni Lea Garofalo, Vera Ciceri in Nilde Iotti. S tem so želeli poudariti vrednost, ki jo ima koncept družbene trajnosti, ki je v tem kontekstu pomenil enakost spolov.

8. Zaključki na nadnacionalni ravni

Nacionalna poročila, ki so jih pripravili partnerji, so pokazala, da je bil dosežen napredek na področju enakosti spolov, vendar je treba še vedno obravnavati nekatere potrebe. Napredek, ki je bil dosežen, zajema kombinacijo ukrepov, kot so vzpostavitev zakonov in institucij, ki spodbujajo enakost spolov v različnih državah. Skupaj z institucionaliziranimi ukrepi je ključnega pomena, da se enakost spolov poveča s spodbujanjem prepoznavnosti ženskega spola v vseh družbenih sektorjih.

Poleg tega je skupna resnica, da so se vse partnerske države soočile s številnimi družbenimi spremembami na področju enakosti spolov, čeprav je pred njimi še dolga pot, dokler evropska mesta ne bodo v celoti raznolika in vključujoča za oba spola na vseh področjih življenja.

Analiza namizne raziskave kaže, da je število znanih ženskih osebnosti po evropskih mestih sorazmerno manjše v primerjavi s številom znanih moških figur. Najpogostejši rezultat je, da ženske v izjemnih obdobjih zgodovine in tudi v sodobni zgodovini niso manjkale, temveč so bile odrinjene na obrobje prevladujoče pripovedi.

To so potrdile tudi fokusne skupine, ki so jih vsi partnerji izvedli z lokalnimi zainteresiranimi stranmi, ki so navedle težave, s katerimi so se soočale pri iskanju izjemnih ženskih sledi v zgodovini. Prispevek zainteresiranih strani je bil odločilen, saj so navedle ključne informacije o izjemnih dosežkih ženskih osebnosti. Po drugi strani pa so fokusne skupine z mladimi potrdile poglede konzorcija. Konzorcij je ob upoštevanju napačne zastopanosti spolov v zgodovini in marginalizacije polovice prebivalstva na različnih področjih življenja pričakoval, da bodo mladi imeli malo znanja o prisotnosti žensk v zgodovini.

Čeprav nacionalna poročila kažejo na številne težave in izzive v vseh državah partnericah, je na koncu mogoče ugotoviti, da so rezultati fokusnih skupin z mladimi skupni. Mladi imajo veliko zanimanje za spoznavanje ženskih osebnosti v zgodovini. Zato konzorcij zaznava potencialne za spodbujanje enakosti spolov z opolnomočenjem mladih ter spreminjanjem prevladujoče pripovedi in prevladujočih spolnih vlog z razvijanjem pobud, kot je projekt HerStory.